

Masterarbeit

Progressive Muskelentspannung (PME) als heilpädagogische Intervention auf der Primarstufe

Erkenntnisse zu Effekten und geeigneten Rahmenbedingungen
aus empirischen Studien und der Fachliteratur

Bildquelle: AOA (2018)

Eingereicht von: Alexandra Weber

Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger

6. Januar 2019

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht, welche empirischen und theoretischen Erkenntnisse sich aus Studien und der Fachliteratur zum systematischen Entspannungsverfahren der Progressiven Muskelentspannung (PME) im Kontext Schule gewinnen lassen. Zur Beantwortung der Fragestellung konnten insgesamt 28 empirische Studien aus dem englisch- und dem deutschsprachigen Raum eingeschlossen werden. Die Mehrheit der Studien berichtet über positive Effekte von PME bei Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Verhaltensdisposition. Im Vergleich zu anderen systematischen Entspannungsverfahren schneidet die PME weder in psychologischer noch physiologischer Hinsicht besser ab und ist einer unsystematischen Entspannungsvariante nicht überlegen. Besonders positiv wirkt sich PME bei ängstlichen oder aggressiven Kindern und Jugendlichen aus. Optimale Trainings- und Gelingensbedingungen von PME im Kontext Schule sind kaum erforscht.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mich während meiner Masterarbeit unterstützt haben. Besonders möchte ich mich bei Frau Dr. rer. soc. Iris Bräuninger für ihre Begleitung, ihre Anregungen und die Beantwortung meiner Fragen bedanken. Ein weiterer Dank geht an das Deutsche Seminar der Universität Zürich, welches mir ermöglichte, die Datenbanken zur Recherche zu benutzen und meine Masterarbeit in einem schönen und angenehmen Umfeld schreiben zu dürfen.

Abkürzungsverzeichnis

A

ADHS *Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*
AT *Autogenes Training*
ATT *Attention Training Technique*

B

BGT *Bender-Gestalt-Test*

C

CBCL *Child Behavior Checklist*

D

DST *Digit Span Test*
DVT *Digit Vigilance Test*

E

EPI *Eysenck Personality Inventory*

I

ITPA *Illinois test psycholinguistic abilities*

K

KKA *Kasseler Konzentrationsaufgaben*
KI *Schulklasse*

L

Lp *Lehrperson*
LSAS *Liebowitz Social Anxiety Scale*

M

MOAS *Modified Overt Aggression Scale*

P

PFT *Picture Frustration Test, Picture Frustration Study*
PME *Progressive Muskelentspannung*
PMR *Progressive Muskelrelaxation, Progressive Muscle Relaxation*
PR *Progressive Relaxation*
PSP *Psychophysiological Stress Profile*
PSRS *Psychological Stress Response Scale*

R

RCT *Randomisierte kontrollierte Studie (englisch: randomized controlled trial)*

S

SDQ *Strengths and Difficulties Questionnaire*
STAI *State Trait Anxiety Inventory*
STAI-CH *State-Trait Anxiety Scale for Children*
STAXI *State Trait Anger Expression Inventory*
SuS *Schülerinnen und Schüler*

W

WISC *Wechsler Intelligence Scale for Children*

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Wirkung von Sympathikus und Parasympathikus auf verschiedene Organe (Franke-Gricksch, 2016)	8
Abbildung 2: Edmund Jacobson (Derra, 2017, S. 5)	9
Abbildung 3: Übungsbeschreibung Linke Hand nach Jacobson (Derra, 2017, S. 41–42).....	10
Abbildung 4: 16 Muskelgruppen nach Bernstein und Borkovec (Derra, 2017, S. 58)	11
Abbildung 5: Kurzform der PR in 10 Schritten nach Ohm (Ohm, 2017, S. 39)	13
Abbildung 6: Prisma-Flow-Diagramm nach Moher et al., 2009.....	17
Abbildung 7: Hierachy of Social Work evidence (USC University of Southern Carolina, 2018).....	18
Abbildung 8: Durchschnittliche Rangplätze der vier Trainingsvarianten im Posttest und in der Follow-up-Befragung (Lohaus & Klein-Hessling, 1997, S. 167).....	28
Abbildung 9: Veränderung des nach aussen gerichteten Ärgers AO in der STAXI- Skala (Nickel et al., 2004, S. 173).....	39

Tabellen

Tabelle 1: Empirische Untersuchungsmöglichkeiten im Bereich psychologischer Effekte	6
Tabelle 2: Stichwortkombinationen für die Datenbankrecherche	15
Tabelle 3: Bewertung der Studien von 1 bis 5.....	19
Tabelle 4: Detaillierte Beschreibung der gefundenen empirische Studien zur PME mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule	20

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Dank	II
Abkürzungsverzeichnis	III
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	IV
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Stand der Forschung	2
1.3 Fragestellung	3
1.4 Relevanz für die Heilpädagogik	3
1.5 Aufbau der Arbeit	4
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 Definition Entspannung	5
2.2 Entspannungsverfahren	5
2.3 Entspannungsreaktionen	6
2.3.1 Physiologische Entspannungsreaktionen	6
2.3.2 Psychische Entspannungsreaktionen	6
2.4 Entspannungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen	7
2.5 Prinzip der progressiven Muskelentspannung	8
2.5.1 Anatomische Grundlagen der Progressiven Muskelentspannung	8
2.5.2 Begrifflichkeit	9
2.5.3 Die Anfänge der Progressiven Muskelentspannung	9
2.5.4 Das Grundverfahren nach Jacobson	10
2.5.5 Weiterentwickelte Varianten der Progressiven Muskelentspannung	10
2.5.6 Formen der Progressiven Muskelentspannung in der heutigen Praxis	11
2.6 Progressive Muskelentspannung für Kinder und Jugendliche	12
2.6.1 Empfohlene PME-Trainings für Kinder	12
2.6.2 Zusammenfassende Erkenntnisse aus Ratgebern zum PME-Training mit Kindern und Jugendlichen	12
3. Forschungsmethoden	15
3.1 Literaturrecherche	15
3.2 Datenbankrecherche	15
3.3 Ein- und Ausschlusskriterien gefundener Studien	16
3.4 Gefundene empirische Studien	17
3.4.1 Darstellung des Suchprozesses auf dem Prisma-Flow-Diagramm nach Moher et al., 2009	17
3.4.2 Untersuchungskriterien der gefundenen empirischen Studien	18
3.4.3 Bewertung der empirischen Studien	18
3.5 Gefundene Studien, tabellarisch zusammengefasst	20
4. Auswertung der Studien	27
4.1 Gegenüberstellung verschiedener Stressbewältigungsstrategien	27

4.2 <i>Vergleich verschiedener Entspannungsverfahren</i>	29
4.2.1 <i>PME im Vergleich mit EMG-Biofeedback</i>	29
4.2.2 <i>PME im Vergleich mit systematischen und unsystematischen Entspannungsverfahren</i>	29
4.2.3 <i>PME im Vergleich mit keiner Intervention</i>	30
4.3 <i>PME in kombinierten Entspannungsverfahren</i>	31
4.4 <i>Fördernde Trainingsbedingungen bei der PME</i>	32
4.4.1 <i>Einzel- oder Gruppentraining</i>	32
4.4.2 <i>Auswirkungen von Unruhe- und Störquoten im PME-Training</i>	32
4.4.3 <i>Anzahl und Dauer der Trainingseinheiten</i>	33
4.5 <i>Effekte von PME bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS</i>	34
4.6 <i>Effekte von PME auf die Konzentration von Kindern und Jugendlichen</i>	35
4.7 <i>Effekte von PME auf Formen von Ängsten von Kindern und Jugendlichen</i>	36
4.7.1 <i>Effekte von PME auf die Eigenschafts- und Zustandsangst</i>	36
4.7.2 <i>Effekte von PME auf soziale Ängste</i>	38
4.7.3 <i>Studien ohne Effekte auf Ängste</i>	38
4.8 <i>Effekte von PME auf aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen</i>	38
4.8.1 <i>Effekte bei aggressiven Jugendlichen</i>	38
4.8.2 <i>Effekte bei aggressiven Kindern</i>	40
4.9 <i>Effekte von PME auf das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen</i>	41
5. Diskussion	42
5.1 <i>Beantwortung der Hauptfragestellung</i>	42
5.2 <i>Beantwortung der Nebenfragestellungen</i>	46
5.2.1 <i>Beantwortung der Nebenfrage 1</i>	46
5.2.2 <i>Beantwortung der Nebenfrage 2</i>	46
5.3 <i>Diskussion der Ergebnisse</i>	48
5.4 <i>Fazit</i>	50
5.5 <i>Ausblick</i>	50
Literaturverzeichnis	52
Anhang	57

1. Einleitung

In jedem Augenblick unseres Lebens unternehmen wir Anstrengung für uns selbst, unsere Familie, Freunde oder Interessen einer grösseren Gemeinschaft. Diese Anstrengungen gehen mit Spannung und Entspannung unserer Muskeln unter nervlicher Steuerung einher. Solange wir uns im Wachzustand befinden, streben wir nach Belohnung und/oder versuchen Rückschläge und Strafen zu vermeiden.

(Jacobson, 1957, übers., 2011; S. 33–34)

Im einleitenden Kapitel dieser Masterarbeit werden in der Ausgangslage die Beweggründe für das Thema Progressive Muskelentspannung im schulischen Kontext beschrieben und der Stand der Forschung in der Sekundärliteratur sowie die daraus resultierende Fragestellung formuliert. Anschliessend wird der Bezug der Fragestellung zur schulischen Heilpädagogik hergestellt und der Aufbau der Arbeit erläutert.

1.1 Ausgangslage

Nicht jedem Kind gelingt es gleich gut, sich auf schulische Aktivitäten einzulassen. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und im schulischen Kontext nicht immer lösbar. Überforderung, Ängste, Konzentrationschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Probleme zu Hause oder mit den Peers, Wut, Ärger, Schulunlust, psychische Probleme etc. sind nur ein paar der möglichen Gründe.

Man kann heute davon ausgehen, dass die Belastungen, die Kinder und Jugendliche zu tragen haben, in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren zugenommen haben. Zu diesen Belastungen zählen Erwartungen der Eltern an ihre Kinder, Veränderungen der Familienstruktur und des Freizeitangebotes sowie Individualisierungstendenzen in der Schule (Lohaus, Domsch & Fridrici, 2007).

Hinzu kommen ein hohes Lebenstempo, eine Reizüberflutung, ein hoher Fernseh-/Videokonsum, Computerspiele und schulischer Leistungsdruck. Nicht zu lang anhaltende Stressbelastungen mit genügend Zeit für Erholungsphasen, auch Eustress genannt, sind unbedenklich. Entwickelt sich der Stress aber zu einer chronischen Überforderung und Überreizung, zu so genanntem Distress, kann er zu einer Vielzahl von Beschwerdebildern führen. Chronischer Distress ist nicht der einzige verursachende Faktor für gesundheitliche Probleme und Befindlichkeitsstörungen von Kindern und Jugendlichen, aber ihm kommt ein relativ starker Einfluss zu. Zusätzlich ist er ein mitverursachender, wenn nicht sogar verschlimmernder Faktor bei Entwicklungs- und Verhaltensstörungen (Ohm, 2017).

Motorische Unruhe, Zappeligkeit, Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit und der Impulssteuerung, Probleme im Sozialkontakt und ein hohes Erregungsniveau sind äusserliche Merkmale von Verhaltensproblemen bei Kindern und Jugendlichen (Petermann, 2014).

Zeigen sich diese Probleme im Schulalltag, wird es für Betroffene schwierig, in der Schule etwas lernen zu können. Umso wichtiger ist es, dass Lehrpersonen diese Schwierigkeiten wahrnehmen, gemeinsam mit dem Kind und den Eltern nach Lösungen suchen und Hilfestellungen bieten.

Die Vermittlung von Entspannungstechniken ist eine Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen zu helfen, ihre physische und psychische Erregung abzubauen, ihre sozialen Kompetenzen und ihr Selbstbewusstsein zu fördern und günstige Lernbedingungen zu schaffen (Speck, 2013).

Regelmässige Entspannungsangebote können den schulischen Lernerfolg langfristig erhöhen, da Entspannung bessere Voraussetzungen schafft, um den Lernstoff aufnehmen und verarbeiten zu können (Quante, 2003).

Eine bereits im Kindes- und Jugendalter anwendbare Entspannungstechnik ist die Progressive Muskelentspannung (PME). Sie wirkt nicht nur bei körperlichen Krankheiten, sondern „auch bei Störungen des Verhaltens, indem sie einen Faktor des Entstehens, nämlich den Stress beeinflusst“ (Reeker-Lange, Aden & Seyffert, 2010, S. 16).

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, wie die PME im schulischen Kontext erforscht ist und welche Schlüsse sich aus Studien und der Fachliteratur zur Anwendung von PME auf der Primarstufe ziehen lassen. Ein zweitägiger Kurs im Bereich Entspannungstechniken mit Kindern und Jugendlichen (siehe Anhang 3) soll zusätzliches praktisches Wissen und Anregungen generieren.

1.2 Stand der Forschung

Krampen (2013) bezeichnet die empirische Befundlage zu den Effekten von PME-Anwendungen bei Kindern und Jugendlichen als schmal. Sieben Studien sowie seine eigene (abgebrochene) Studie (Krampen, 2008) werden von ihm genannt und sehr kurz zusammengefasst. Aus den Studien zieht er folgende Erkenntnisse bezüglich der Effekte eines PME-Trainings:

- eine Reduktion der Zustandsangst und der Externalität der Kontrollüberzeugung bei 40 hochbegabten Kindern (Roome & Romney, 1985);
- eine statistisch bedeutsame Verbesserung der Konzentrationsleistungen von 5.- bis 8.-Klässlern nach einem zweijährigen PME-Training (Stöger 1986, zitiert nach Krampen, 2013, S. 412);
- geringe Wirkungsunterschiede zwischen PME, einem imaginativ-kognitiven Verfahren und einer Kontrollbedingung (Klein-Hessling, Lohaus, Eichler & Hinzmann, 1999);
- nur kurzfristige Effekte in psychophysiologischen und subjektiven Entspannungsparametern bei PME, einer imaginativen Methode und einer Kombination von beidem im Vergleich zur Kontrollbedingung (Lohaus & Klein-Hessling, 2000);
- keine signifikanten Effekte bei Erhöhung oder Intensivierung des PME-Trainings (Klein-Hessling & Lohaus, 2002);
- positive Effekte von PME bei belasteten, stark aggressiven Jugendlichen (Nickel et al., 2005) und positive Effekte eines PME-Trainings bei jugendlichen Delinquenten (Nakaya et al., 2004).

Noch dünner ist die Erkenntnislage bei Göggerle & Esser (2015). Sie erwähnen lediglich zwei Studien mit PME im Kindes- und Jugendalter (Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Klein-Hessling & Lohaus, 2002). Dera (2017) erwähnt nur PME-Studien mit Erwachsenen. Er weist darauf hin, dass in der Evaluation der Wirksamkeit von PME zwei Hauptprobleme erkennbar sind: Durch die Vielzahl von Instruktions- und Interventionstechniken unter dem Begriff Progressive Muskelrelaxation ist eine Standardisierung nicht möglich. Gleichzeitig wird eine integrative Beurteilung der Wirksamkeit von PME durch die Existenz einer Vielzahl von Einzeluntersuchungen erschwert.

1.3 Fragestellung

Die Studierende setzt sich mit der folgenden Fragestellung auseinander:

Hauptfragestellung:

- Welche Erkenntnisse lassen sich aus den gefundenen empirischen Studien zur Progressiven Muskelrelaxation (PME) mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule zur Anwendung von PME als heilpädagogische Intervention auf der Primarstufe gewinnen?

Nebenfragen:

- Wie ist die Anwendung von PME im Kontext Schule im deutschen und englischen Sprachraum erforscht?
- Finden sich wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Studien in der Fachliteratur wieder?

1.4 Relevanz für die Heilpädagogik

Argumente für Entspannungsmethoden als heilpädagogische Intervention finden sich in der Förderdiagnostik und in den Aufgabenfeldern der schulischen Heilpädagogik.

Die ICF-CY, welche heute als Grundlage der Förderplanung in der schulischen Heilpädagogik dient, beinhaltet die vier Komponenten Körperstrukturen und Körperfunktionen eines Kindes, Beschreibung der Aktivitäten und die Möglichkeiten zur Partizipation, Fördernde und hemmende Umweltfaktoren und Personenbezogene Faktoren. Daraus ergeben sich Wirkungen und Wechselwirkungen auf das Individuum, welche wiederum in eine ressourcenorientierte Förderplanung miteinfließen (Kraus de Camargo & Simon, 2013; Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HFH], 2017).

Spricht ein Kind oder ein Jugendlicher oder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen gut auf PME an, kann diese in diesem Zusammenhang als ein fördernder Umweltfaktor gesehen werden, welcher das Lernen und die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen im schulischen Kontext und im Alltag unterstützen kann.

Heilpädagogik soll dazu beitragen, das Kind in Problemsituationen ernst zu nehmen sowie Probleme und vorliegende behindernde Bedingungen zu erkennen und zu analysieren, um einen neuen Weg pädagogischen Handelns zu finden. In jedem Mensch steckt ein Bedürfnis nach Entfaltung, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und somit ein Bedürfnis nach Lernen generell. Der Zusammenhang zwischen Bedürfnis und Förderung besteht im Beseitigen von Barrieren und in Hilfestellungen, damit sich die Bedürfnisse realisieren können und der Weg zur Persönlichkeit frei wird (Bandschuh, 2010).

„Schulische Heilpädagogik hat zum Ziel, Lernen auch dort zu ermöglichen, wo es aufgrund erschwelter Bedingungen ohne zusätzliche Unterstützung nicht ohne weiteres möglich ist. Auch schulische Heilpädagogik versteht sich gelegentlich dem therapeutischen Handeln verpflichtet, wenn es darum geht, durch gezielte Hilfestellungen und methodisches Vorgehen Lernschwierigkeiten zu mildern und zu überwinden“ (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S. 113).

Zu den Methoden der Heilpädagogik zählen Gruntz-Stoll & Zurfluh (2008) Erziehung, Unterricht und Therapie. Die Therapie im heilpädagogischen Sinn ist dabei keine Alternative zur Pädagogik, sondern

eine Verfahrensweise oder eine Interventionsform. Während medizinisch-therapeutische und psychotherapeutische Massnahmen die Heilung eines körperlichen oder seelischen Leidens verfolgen, haben pädagogisch-therapeutische Massnahmen die Förderung und Ermöglichung von Lernen und Entwicklung zum Ziel. Eine trennscharfe Grenze zwischen den verschiedenen Bereichen zu ziehen ist nicht immer möglich.

Sich nicht auf schulische Aktivitäten einlassen zu können, stellt eine Barriere im schulischen Alltag dar. Sind körperliche oder psychische Anspannungen der Grund, nicht an der Schule teilhaben zu können, werden Kenntnisse darüber, wie Anspannungen abgebaut werden können, wichtig. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, um Entspannung zu erzeugen. Die PME ist nur eine Möglichkeit von vielen. Dient sie zur Förderung und Ermöglichung von Lernen, wird sie als heilpädagogische Intervention sinn- und wertvoll.

Leidner (2012) nennt Verfahren zur Entspannung, wobei er die PME explizit erwähnt, als eine mögliche pädagogische Unterstützung in der Inklusion. „Alle Kinder können von Entspannungsverfahren profitieren, besonders jedoch die Kinder, die unruhig sind oder Lernschwierigkeiten haben. Dadurch sind die Übungen der progressiven Muskelentspannung besonders gut für inklusiv arbeitende Einrichtungen geeignet, da allen Kindern neue Erfahrungen ermöglicht werden und sie in ganz individueller Weise Abstand von den Belastungen im Alltag finden können“ (Leidner, 2012, S. 207).

Die PME ist leicht zu lernen, bedarf nicht vieler Worte, lässt sich gut in den Alltag integrieren und kann von Kindern und Jugendlichen auch selbständig durchgeführt werden. Falls es empirische Erkenntnisse bezüglich der Anwendung von PME im schulischen Kontext gibt, ist es wichtig, diese in einer allfälligen Umsetzung einfließen zu lassen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Masterarbeit gliedert sich in fünf Teile. Nach der Einleitung folgt ein theoretischer Teil über Entspannungsverfahren, über die Grundlagen und die Weiterentwicklung der Progressiven Muskelentspannung (PME) und ihre Umsetzung in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Ebenfalls werden verschiedene Fachbücher zur PME mit Kindern und Jugendlichen miteinander verglichen und zusammengefasst. Im Anhang 1 der Arbeit findet sich zudem eine tabellarische Beschreibung der Fachbücher. Im Kapitel Forschungsmethoden werden die Methoden zur Beantwortung der Fragestellung erläutert. Dazu werden die Literaturrecherche und der Suchprozess in den Datenbanken beschrieben, die Schlagwortkombinationen formuliert und die Ein- und Ausschlusskriterien erläutert. Eine detaillierte Aufführung der Schlagwortsuche und ihrer Treffer findet man im Anhang 2. Der Suchverlauf ist im Prisma-Flow-Diagramm graphisch festgehalten. Im Anschluss daran folgt eine tabellarische Zusammenfassung aller eingeschlossenen Studien. Im Kapitel Auswertung werden die Studien thematisch ausgewertet und einander gegenübergestellt. In der anschliessenden Diskussion werden die Fragestellung beantwortet und die Ergebnisse kritisch reflektiert. Abschliessend folgt ein kleiner Ausblick.

2. Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden die inhaltlichen Grundlagen zur Progressiven Muskelrelaxation (PME) zusammenfassend dargestellt. Es wird auf das Prinzip der PME, die entsprechenden anatomischen Grundlagen, die Begrifflichkeit und Entwicklungsschritte sowie auf spezifische Erkenntnisse zum PME-Entspannungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen eingegangen.

2.1 Definition Entspannung

Entspannung ist „ein spezifischer psychophysiologischer Prozess, der sich auf dem Kontinuum von Aktiviertheit – Desaktiviertheit zum Pol eines fiktiven Basalwertes hin bewegt, der gekennzeichnet ist durch Gefühle des Wohlbefindens, der Ruhe und Gelöstheit. Sie ist kein ‚Sonderzustand‘, sondern ein Reaktionsmuster, welches biologisch angelegt ist, zum natürlichen Verhaltensrepertoire der Menschen gehört und unter günstigen Bedingungen leicht hervorzurufen ist“ (Vaitl, 2000, S. 30).

Die mit der Entspannung einhergehenden Gefühle können als Gefühle der inneren Ausgeglichenheit und einer wahrgenommenen Ruhe als Gegenpol zur wahrgenommenen Unruhe oder als ein mit einem Flow-Erlebnis vergleichbaren Zustand beschrieben werden (Saile, 2001; Derra, 2017).

2.2 Entspannungsverfahren

In der Entspannungswissenschaft unterscheidet man zwischen unsystematischen Entspannungsaktivitäten und systematischen Entspannungsverfahren. Unsystematische Entspannungsaktivitäten bezeichnen individuelle, idiosynkratische Formen, die dazu dienen, um einen Entspannungszustand hervorzurufen. Entspannungsverfahren sind präventiv und therapeutisch eingesetzte Interventionsmethoden, die theoretisch und empirisch begründet sind (Krampen, 2013).

Lohaus et al. (2007) ordnen die Entspannungsverfahren den emotionsregulierenden Strategien – konkret der konstruktiv palliativen Emotionsregulation – zu, die vor allen nach innen gerichtete emotionsregulierende Aktivitäten beinhalten. Sie stellen eine mögliche Bewältigungsstrategie von Stress dar. Weitere mögliche Strategien, um mit Stress umzugehen, sind das Suchen nach sozialer Unterstützung, eine problemorientierte Bewältigung, eine vermeidende Bewältigung oder eine destruktiv-ärgerbezogene Bewältigung (z.B. vor Wut auf etwas einschlagen).

Allen systematischen Methoden ist gemein, dass sie durch eine zuverlässige Instruktion möglichst schnell und effizient eine intensive Entspannungsreaktion hervorrufen. Zu den aktuell wichtigsten und meist diskutiertesten systematischen Entspannungsmethoden gehören das Autogene Training (AT), die Progressive Muskelentspannung (PME), die Hypnose und Imaginationsmethoden (Krampen, 2013).

Ein Ziel im Umgang mit systematischen Entspannungsverfahren besteht darin, sie als Coping¹-Strategien einzuüben, die später in Belastungssituationen eingesetzt werden können (Klein-Hessling & Lohaus, 1999).

2.3 Entspannungsreaktionen

Die Reaktion auf die Entspannung ist entweder primär somatisch, primär psychisch oder beides (Göggerle & Esser, 2015).

2.3.1 Physiologische Entspannungsreaktionen

Physiologische Entspannungsreaktionen können in fünf Gruppen unterteilt werden (Derra, 2017; Petermann, 2014):

- Neuromuskuläre Veränderungen: Abnahme des Muskeltonus und der Reflextätigkeit;
- Kardiovaskuläre Veränderungen: Senkung des arteriellen Blutdruckes, eine Umverteilung der Durchblutung und eine Verlangsamung der Pulsfrequenz, hervorgerufen durch eine periphere Gefässerweiterung;
- Respiratorische Veränderungen: Abnahme der Atemfrequenz, Abnahme der Zwerchfellatmung zugunsten der Bauchatmung, niedrigerer Sauerstoffverbrauch;
- Elektrodermale Veränderungen: Veränderungen der elektrischen Eigenschaften der Haut;
- Zentralnervöse Veränderungen: Veränderung der Aktiviertheit der Grosshirnrinde, welche Auskunft über den Wachzustand einer Person gibt.

2.3.2 Psychische Entspannungsreaktionen

Psychische Reaktionen von Entspannung zeigen sich auf emotionaler und kognitiver Ebene. Emotionale Reaktionen treten vermindert auf und lassen sich kaum mehr provozieren. Kognitive Veränderungen zeigen sich durch eine erhöhte selektive Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit und einer Reduktion motorischer Unruhe und Hyperaktivität. Zudem werden der Erregungsabbau und ein ausgeglichenes Verhalten begünstigt (Petermann, 2014).

In der folgenden Tabelle werden die von Krampen (2013) aufgeführten psychologischen Effekte zusammenfassend dargestellt und die empirischen Untersuchungsmöglichkeiten, an welchen die psychologischen Effekte sichtbar werden können, danebengestellt (S. 273–289).

Tabelle 1: Empirische Untersuchungsmöglichkeiten im Bereich psychologischer Effekte

Psychologische Effekte	Empirische Untersuchungsmöglichkeiten
Verbesserung der Fähigkeit zur kurzfristigen und längerfristigen körperlichen, psychischen und mentalen Erholung und Entspannung	- Konsequenzen auf Zustandsebene (states) - Korrelationen von Gefühlen der Entspannung mit den physiologischen Entspannungsindikatoren, wie bspw. Gefühle der Entspannung, Desaktiviertheit, Erholung
Selbstruhigstellung und Dämpfung negativer Effekte und eine emotionale	- Messung der Zustandsangst, Grundstimmungslage, Emotionale Befindlichkeit in sozialen Situationen

¹ Mit Coping (Bewältigungsverhalten) ist jede Form der Auseinandersetzung bzw. des Umgangs mit psychisch und physisch als belastend empfundenen Situationen oder erwartete Ereignisse, welche die zur Verfügung stehenden Ressourcen einer Person übersteigen, gemeint (Faltermajer & Lessing, 2018).

Harmonisierung (Steigerung der Gelassenheit)	<ul style="list-style-type: none"> - Auswirkungen auf affektive Persönlichkeitsmerkmale (traits), bspw. Abbau verschiedener Ängste - Effekte auf Depressivität, Aggressivität, Ärgerreaktionen, Anspannung und Nervosität - Allgemeine Lebensfreude und Lebenszufriedenheit, Optimismus - Persönlichkeitsdiagnostik (Vorher-/Nachhermessungen)
Leistungssteigerung durch verbesserte Nutzung eigener Fähigkeiten, Optimierung der Performance	<ul style="list-style-type: none"> - Indirekte Belege: Nutzung der Erholungszeiten - Direkte Belege: Erinnerungsleistungen, Leistungssteigerungen, Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung, Schulleistungen und Noten, Konzentrationsfähigkeit
Beeinflussung der psychophysiologischen Dysregulationen	<ul style="list-style-type: none"> - Symptom- und Beschwerdelisten
Schmerzdämpfung	<ul style="list-style-type: none"> - Wohl- und Allgemeinheitsbefinden - Abbau von Ängsten gegenüber der Krankheit - Schmerzbelastungen
Erhöhte Selbstbestimmung und Selbstkontrolle (Selbstwirksamkeit) durch eine verbesserte Wahrnehmung der eigenen Person und eine verbesserte Einstellung auf Belastungssituationen und den Umgang mit Stressoren*	<ul style="list-style-type: none"> - Engerer Persönlichkeitsbereich (selbst- und umweltbezogene, generalisierte Kognitionen) - Effekte auf Persönlichkeitsvariablen, wie bspw. Selbstkonzept, Kontrollüberzeugung, Vertrauen, Zukunftsorientierung und Ich-Stärke - Allgemeine Persönlichkeitsentwicklung und „Selbstfindung“ <p>* Zur PME gibt es in diesem Bereich kaum Publikationen.</p>

2.4 Entspannungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen

Entspannungstrainings und Entspannungsverfahren bei Kindern und Jugendlichen finden Anwendung bei Konzentrationsschwierigkeiten, zur besseren Nutzung von Erholungsphasen mit dem Ziel einer Leistungssteigerung, zur Förderung der Akzeptanz und Selbstakzeptanz, zur Förderung der Fantasie und Kreativität sowie in der Prävention und Begleitbehandlung von psychischen, psychosomatischen und somatischen Störungen sowie Verhaltensauffälligkeiten (Krampen, 2013).

Der Einsatz eines Entspannungsverfahren allein führt nicht dazu, dass ein Kind ein Krankheitsbild oder ein Verhalten gänzlich ablegt, aber es ermöglicht einen physiologischen und psychischen Erregungsabbau, welche wiederum kognitive und emotionale Auswirkungen zur Folge haben (Petermann, 2014). Aufgrund der alters- und entwicklungsbedingten unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten und des entsprechenden Abstraktionsvermögens sollten Entspannungstrainings in altershomogenen Gruppen durchgeführt werden (Göggerle & Esser 2015; Krampen 2013).

Die Altersdifferenz der Gruppenmitglieder sollte maximal zwei bis drei Jahre betragen. Vorpubertierende Kinder sollten in geschlechterheterogenen Gruppen, pubertierende Kinder in geschlechterhomogenen Gruppen unterrichtet werden. Beim AT und bei der PME wird eine Trainingsmenge von acht bis zehn Sitzungen in wöchentlichen Intervallen bei einer vertrauensvollen Bezugsperson, welche eine angemessene Körperdistanz einhält, empfohlen. Als Eltern-Kind-Training sind Entspannungsverfahren eher ungeeignet, eine Elterninformation über das Training ist empfehlenswert (Krampen, 2013).

Viele Verfahren verlangen ein fortgeschrittenes Sprachverständnis, längere Aufmerksamkeitsspannen oder auch die Übertragung der Entspannungswirkungen in den Alltag (Klein-Hessling & Lohaus, 1999).

2.5 Prinzip der progressiven Muskelentspannung

Die PME geht davon aus, dass das Herz, die Atem- und Verdauungsorgane sowie die Muskulatur unseres Bewegungsapparates nach dem Prinzip von Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung funktionieren. Körperliche und seelische Anstrengung rufen Anspannung hervor, die beim Abklingen ihrer Reize in Entspannung übergehen. Während Anspannung Verausgabung bedeutet, ist Entspannung die Rückgewinnung von Energie. Die progressive Muskelentspannung hat das Ziel, das Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung wiederherzustellen, was wiederum zur körperlichen und seelischen Gesundheit beiträgt. Bewirkt wird die Anspannung oder Entspannung des Organismus durch ein Zusammenspiel der vegetativen Nerven, des Sympathikus und des Parasympathikus und durch Hormone (Reeker-Lange et al., 2010).

2.5.1 Anatomische Grundlagen der Progressiven Muskelentspannung

Eine entscheidende Rolle bei der PME spielen die Muskeln und das vegetative Nervensystem.

Anspannung und Entspannung der Muskeln lässt sich als ein Gegenspiel zwischen Kontraktion des einen Muskels, welches die Dehnung des Gegenspielers hervorruft, erklären. Dabei ist jeder dieser Muskeln über die Nerven mit dem Rückenmark und dem Gehirn verbunden. Das Gehirn verarbeitet die verschiedenen Informationen aus Sinnesorganen und aus dem Körperinnern und löst dabei Impulse aus, welche dann spezifische Muskeln bewegen. Parasympathikus und Sympathikus bilden zusammen das vegetative Nervensystem. Bei jedem Organ haben die beiden vegetativen Nerven eine entgegengesetzte Wirkung: Der Sympathikus löst Reaktionen aus, um körperliche und seelische Anstrengungen zu bewältigen, bspw. durch Steigerung der Herzfrequenz und des Blutdruckes, der Parasympathikus vermittelt hingegen Ruhe und Erholung durch die entgegengesetzte Reaktion (Reeker-Lange et al., 2010).

Die Wirkung von Sympathikus und Parasympathikus auf verschiedene Organe

Abbildung 1: Wirkung von Sympathikus und Parasympathikus auf verschiedene Organe (Franke-Gricksch, 2016)

Bei jedem Organ haben die beiden vegetativen Nerven eine entgegengesetzte Wirkung: Der Sympathikus löst Reaktionen aus, um körperliche und seelische Anstrengungen zu bewältigen, bspw. durch Steigerung der Herzfrequenz und des Blutdruckes, der Parasympathikus vermittelt hingegen Ruhe und Erholung durch die entgegengesetzte Reaktion (Reeker-Lange et al., 2010). Diese polare Vorstellung der beiden Subsysteme gilt nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen als zu vereinfachend, da man davon ausgeht, dass die beiden Subsysteme noch viel verwobener miteinander sind (Derra, 2017).

2.5.2 Begrifflichkeit

Im deutschen und englischen Sprachraum gibt es mehrere Begriffe für die progressive Muskelentspannung. Bei deutschen Autoren findet man mehrheitlich den Begriff *Progressive Muskelentspannung PME* (Bernstein & Borkovec, 2004; Hamm, 2000; Göggerle & Esser, 2015; Petermann, 2014; Reeker-Lange, Aden & Seyffert, 2010; Speck, 2013). Andere Begriffe, die von deutschen Autoren verwendet werden, sind *Progressive Relaxation PR* (Derra, 2017; Ohm 2017) oder *Progressive Muskelrelaxation PMR* (Booth, 1997; Klein-Hessling et al., 1999; Fessler, 2013). Im englischen Sprachraum findet man den Originalbegriff nach Jacobson *Progressive Relaxation* (Derra, 2017; Jacobson, 1957, übers. 2011) oder Begriffe wie *Muscle Relaxation* (Nakaya et al., 2004), *Progressive Muscle Relaxation* (Roome & Romney, 1985; Nickel, Lahmann, Tritt, Lowe, Rother, 2005) oder *Relaxation Training* (Koeppen, 1974). Letzterer Begriff ist verwirrend, da unter Relaxation vieles gemeint sein kann. In dieser Arbeit wird der deutsche Begriff *Progressive Muskelentspannung (PME)* gewählt, da er im deutschen Sprachraum am häufigsten vorkommt.

2.5.3 Die Anfänge der Progressiven Muskelentspannung

Abbildung 2: Edmund Jacobson
(Derra, 2017, S. 5)

Die PME wurde vom amerikanischen Arzt, Psychiater und Physiologen Edmund Jacobson entwickelt. In der Literatur herrscht Uneinigkeit über Jacobsons Geburts- und Sterbejahr. Vermutlich kam er in den frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zur Welt und lebte bis in die späten 70er oder frühen 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Jacobson studierte Physiologie und Medizin an der Universität Harvard und qualifizierte sich später in Chicago als Facharzt für Innere Medizin und Psychiatrie (Hamm, 2000; Reeker-Lange et al., 2010).

Er entdeckte, dass die Aktivität im zentralen Nervensystem Einfluss auf die muskuläre Anspannung nimmt und umgekehrt (Reziprozitätsprämisse). Jacobson schloss daraus, dass Menschen durch systematische Anspannung und Entspannung einzelner Muskelgruppen und die Konzentration auf diese eine tiefe Entspannung erfahren können. Während eine psychische Anspannung mit verstärktem Muskeltonus einhergeht, verhilft umgekehrt eine gelockerte Muskulatur zu einem Entspannungsgefühl (Göggerle & Esser, 2015).

Bereits in den 1920er Jahren begann Jacobson das Wechselspiel von mentalen Prozessen und efferenten² Veränderungen empirisch nachzuweisen und konnte beispielsweise zeigen, dass die visuelle Vorstellung bestimmter Armbewegungen mit einer Zunahme der EMG³-Aktivität der Bizepsmuskulatur einherging. Seine Grundannahme, wonach mentale Vorstellungen einen direkten Einfluss auf die quergestreifte und die glatte Muskulatur haben, ist heute empirisch nachgewiesen (Derra, 2017; Hamm, 2000).

² efferent = von einem Organ herkommend (Duden online, 2018).

³ EMG = Elektromyographie ist die Aufzeichnung der elektrischen Phänomene der Muskelaktivität (Petermann, 2014).

2.5.4 Das Grundverfahren nach Jacobson

Im Grundverfahren der Progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson kontrahiert die Person, anfänglich angeleitet, bewusst einzelne Muskelgruppen des Bewegungsapparates für eine bis zwei Minuten, konzentriert sich auf die entsprechenden Empfindungen und versucht die entsprechende Muskelgruppe anschliessend für drei bis vier Minuten zu entspannen. Die Intensität der Anspannungen soll dabei nicht zu stark sein. Zentrales Element in seinem Entspannungsverfahren ist die willentliche, kontinuierliche Reduktion der Spannung einzelner Muskeln des Bewegungsapparates. Die Person soll lernen, selbst wahrzunehmen, welche Muskeln verspannt sind, um zu wissen, wo sie sich entspannen soll. Das umfangreiche Programm beinhaltet Arm- und Beinübungen, Übungen im Rumpfbereich, Nackenübungen, Übungen der Augenregionen und Übungen der Sprechwerkzeuge. Die Reihenfolge der zu kontrahierenden Muskeln erfolgt von den oberen und unteren Gliedmassen über den Rumpfbereich bis hin zur Kopfreion. Die Originalversion umfasst eine tägliche Übungszeit von einer Stunde und eine Lernzeit von ca. drei bis sechs Monaten. Zuerst werden die Übungen im Liegen durchgeführt, später im Sitzen. Eine verkürzte, ökonomischere Form ist die sogenannte differenzielle Entspannung nach Jacobson. Die im Sitzen oder Liegen gelernte Entspannung wird bei alltäglichen Aktivitäten beibehalten. Ziel ist es, alle nicht benötigten Muskelgruppen einer Tätigkeit maximal entspannt zu halten (Hamm, 2000; Derra, 2017).

- Jacobsons Anweisungen für die erste Übung (linke Hand strecken, d. h. die linke Hand gestreckt nach hinten beugen)**
„Suchen Sie sich einen ruhigen Raum, ungestört von anderen Menschen oder Telefonanrufen.“
1. Legen Sie sich auf den Rücken, die Arme an den Seiten, lassen Sie die Augen noch 3–4 Minuten offen.
 2. Schließen Sie schrittweise die Augen und halten Sie diese für den Rest der Stunde geschlossen.
 3. Warten Sie 3–4 Minuten mit geschlossenen Augen, bevor Sie beginnen, die linke Hand nach oben zu strecken, beachten Sie die kontrollierte Spannung ein bis zwei Minuten und nehmen Sie wahr, wie sich diese von Verspannungen im Handgelenk und im Unterarm unterscheidet.
 4. Lassen Sie für 3–4 Minuten los („go negative“).
 5. Stecken Sie die linke Hand erneut nach oben und lenken Sie die Aufmerksamkeit wie vorher.
 6. Lassen Sie erneut 3–4 Minuten los.
 7. Strecken Sie die linke Hand ein drittes und letztes Mal und achten Sie erneut 1–2 Minuten auf die Muskulatur.
 8. Lassen Sie schließlich los und ruhen für den Rest der Stunde.“

Abbildung 3: Übungsbeschreibung Linke Hand nach Jacobson (Derra, 2017, S. 41–42)

2.5.5 Weiterentwickelte Varianten der Progressiven Muskelentspannung

Das Originalverfahren der PME hat sich vor dem Hintergrund veränderter Paradigmen in der Psychologie und durch die Nachfrage nach praktikableren und verkürzten Verfahren stark weiterentwickelt.

Um die PME in seine systematische Angsttherapie integrieren zu können, verkürzte Joseph Wolpe die Muskelgruppen auf 20 und setzte den Schwerpunkt auf die Extremitätenmuskulatur. Neu hinzu kamen suggestive Formen der Instruktionen und eine verstärkte, dafür verkürzte Kontraktion der Muskeln. Im weiteren Verlauf wurden Muskelgruppen zusammengefasst (Reeker-Lange et al., 2010).

Mit Gordon Paul wurde Ende der 60er Jahre der Begriff der konditionierten Entspannung eingeführt. Er stellte fest, dass Suggestionen in Verbindung mit der Atmung in der PME besonders wirksam waren. In Entspannungstrainings liess er die Patienten bei der Ausatmung ein Signalwort vor sich hinsagen. In schwierigen Situationen im Alltag wurde das mit der Entspannungsphase der PME konditionierte Wort vom Patienten wiederholt und vermittelte ihm so ein entspanntes Gefühl (stichwortvermittelnde Entspannung oder cue-controlled relaxation). In den 70er Jahren entwickelte Marvin R. Goldfried die PME zu einem verkürzten Selbstkontrollverfahren weiter. Er kombinierte eine verkürzte, im Alltag direkt anwendbare Form der PME mit der stichwortvermittelnden Entspannung und der differenziellen

Entspannung. In den 80er Jahren wurden die wesentlichen Elemente von Goldfried in der angewandten Entspannung von Lars G. Öst nochmals aufgegriffen und weiterentwickelt. Der Ansatz von Öst wurde Selbstkontrolltraining genannt, da der Patient oder die Patientin lernte, bei aufkommenden Ängsten eine verkürzte Form der PME als direkte Bewältigungsstrategie einzusetzen (Derra, 2017).

Bernstein und Borkovec beklagten Mitte der 1970er Jahre die Flut von Varianten im Vorgehen der PME und nahmen ein Bedürfnis nach einer Standardisierung des Verfahrens wahr. Aufbauend auf dem Konzept von Joseph Wolpe entwickelten sie eine weitere verkürzte Variante der Progressiven Muskelrelaxation, welche die heutige Praxis stark beeinflusst hat. Neu waren es nur noch 16 Muskelgruppen, welche in wiederholten und kurzen Anspannungszyklen (5 bis 7 Sekunden) und Entspannungsperioden (40 bis 60 Sekunden) trainiert wurden. Hinzu kam ein stereotyper Übungsablauf, der bei jeder Muskelgruppe galt: Konzentration auf die entsprechende Muskelgruppe, Muskel auf Signal des Therapeuten hin anspannen, Lockerung des Muskels auf ein Zeichen hin, Konzentration auf die Muskelgruppe während der Lockerung (Derra, 2017; Hamm, 2010).

Die 16 Muskelgruppen nach Bernstein und Borkovec

- Dominante Hand und Unterarm
- Dominanter Oberarm
- Nichtdominante Hand und Unterarm
- Nichtdominanter Oberarm
- Stirn
- Obere Wangenpartie und Nase
- Untere Wangenpartie und Kiefer
- Nacken und Hals
- Brust, Schultern und obere Rückenpartie
- Bauchmuskulatur
- Dominanter Oberschenkel
- Dominanter Unterschenkel
- Dominanter Fuß
- Nichtdominanter Oberschenkel
- Nichtdominanter Unterschenkel
- Nichtdominanter Fuß

Abbildung 4: 16 Muskelgruppen nach Bernstein und Borkovec (Derra, 2017, S. 58)

Wolpes und später auch Bernsteins und Borkovecs Annahme, dass eine stärkere Kontraktion zu einer tieferen Entspannung führen würde, konnte in einer Untersuchung von Lehrer, Batay, Woolfolk, Remde & Garlick aus dem Jahr 1988 nur teilweise bestätigt werden. Dass eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf die entsprechende Muskelsensation die Entspannung vertiefen würde, konnte in der gleichen Untersuchung nicht belegt werden (Lehrer, Batay, Woolfolk, Remde & Garlick 1988, zitiert nach Hamm, 2000, S. 311).

2.5.6 Formen der Progressiven Muskelentspannung in der heutigen Praxis

Die heutigen Versionen der Progressiven Muskelrelaxation umfassen in der Regel 16, 11 oder auch weniger Muskelgruppen. Die 16er-Methode unterscheidet zwischen der dominanten und der nicht dominanten Körperseite, wobei bei der dominanten Seite gestartet wird. Die 11er-Methode bezieht beide Körperseiten gleichzeitig mit ein. Die 5er-Kurzform fasst die Muskelgruppen zu fünf grösseren Muskelbereichen zusammen, welche nacheinander kurz sowie leicht, aber fühlbar angespannt und drei bis vier Mal länger entspannt werden. Ebenfalls aktuell ist die „bloss“ mentale Durchführung der PME. Sie beruht auf dem ideomotorischen Grundgesetz, welches auf den englischen Physiologen Benjamin Carpenter (1813–1885) zurückgeht. Carpenter konnte nachweisen, dass die blossе Vorstellung einer Bewegung zu einer Mikroaktivierung der beteiligten Muskelgruppen führt. Bestimmte Muskelgruppen werden in der Vorstellung kurz und leicht angespannt und anschliessend länger und intensiver entspannt. Der amerikanischen Psychologin und Philosophin William James (1842–1910) erkannte, dass es sich dabei um eine psychologische Gesetzmässigkeit handelte, und formulierte das ideometrische Grundgesetz (Krampen, 2013).

Die bloss mentale Durchführung der PME findet man in der Literatur auch unter dem Begriff Vergegenwärtigung.

2.6 Progressive Muskelentspannung für Kinder und Jugendliche

Da systematische Entspannungsverfahren wie die Grundstufen des Autogenen Trainings und die Progressive Muskelrelaxation für Erwachsene und Jugendliche konzipiert wurden, bedürfen Varianten für Kinder einer Veränderung in der Durchführungs- und Vermittlungstechnik. Diesem Anspruch tragen eine Vielzahl von teilweise publizierten Vorschlägen mit einer Vielfalt von Methodenkombinationen Rechnung. Der Einsatz von PME bei Kindern und Jugendlichen wird empfohlen zur Prävention von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen im Rahmen einer Therapie als Therapiebaustein oder bei hyperkinetischen Störungen, bei Angststörungen, bei aggressivem Verhalten und Störungen des Sozialverhaltens sowie bei zahlreichen somatoformen Störungen, Ein- und Durchschlafproblemen sowie Leistungsproblemen in der Schule, die auf Konzentrationsproblemen und/oder Gedächtnisprobleme zurückzuführen sind. Absolute Kontraindikationen sind psychotische Entwicklungen und schwere Erkrankungen des Nerven-, Muskel- und Skelett-Systems, bei denen Muskelspannungen schädlich sind (Krampen, 2013).

2.6.1 Empfohlene PME-Trainings für Kinder

In der Sekundärliteratur findet man Empfehlungen für die PME-Trainings von Booth 1997; Ohm 2017; Reeker-Lange et al. 2010 und Speck 2010 (Göggerle & Esser 2015, Krampen, 2010).

Diese Entspannungstrainings tauchten ebenfalls in der gezielten Literaturrecherche im deutschsprachigen Raum auf und wurden mit Ausnahme von Booth 1997 im zweitägigen Ausbildungsmodul 2A Entspannungstrainer/in für Kinder (Fitmedi, 2018) empfohlen. Aus dem Kurs, der am 30.06.2018 und am 01.07.2018 stattfand, stammt ein Manual mit den Grundlagen von PME und AT für Kinder (Salvaggio, 2018). In der Literatursuche wurde ebenfalls ein Buch gefunden, welches verschiedene Entspannungsformen, die in der Grundschule gelehrt und gelernt werden, thematisiert (Fessler, 2013). Die insgesamt sechs Bücher und das Kursmanual von Fitmedi werden im Anhang 1 tabellenartig zusammengefasst.

2.6.2 Zusammenfassende Erkenntnisse aus Ratgebern zum PME-Training mit Kindern und Jugendlichen

Aus der Ratgeberliteratur zu PME mit Kindern und Jugendlichen lassen sich vor allem Erkenntnisse zu den Rahmenbedingungen sowie zur Art der Durchführung und Vermittlung von PME ziehen.

Die empfohlene Altersspanne bewegt sich zwischen sechs und dreizehn Jahre, wobei zwei Autoren keine feste Altersgrenze nach unten oder oben ziehen (Reeker-Lange et al., 2010; Ohm, 2017).

Die Übungen sollten im Sitzen oder Liegen ausgeführt werden. Reeker-Lange et al. empfehlen dabei, die Kinder zuerst im Liegen üben zu lassen und später im Sitzen. Die empfohlene Häufigkeit der Einheiten variiert von keiner oder nur einer vagen Angabe (Booth, 1997; Fessler, 2013; Ohm, 2017) bis zu acht (Speck, 2010; Salvaggio, 2018) oder zehn Einheiten (Reeker-Lange et al., 2010) in wöchentlichen Intervallen. Die empfohlene Länge der PME-Einheiten mit blosser PME bewegt sich zwischen sieben und ca. zwanzig Minuten (Fessler, 2013; Ohm, 2010). Bei der PME als Unterrichtseinheit, kombiniert

mit Bewegungsspielen, Rahmengeschichten, Übungen, Arbeitsaufträgen und Gesprächen etc., bewegt sich die Dauer der Lektionen zwischen 45 und 90 Minuten (Salvaggio, 2018; Reeker-Lange et al., 2010; Speck, 2010). Bei Kindergartenkindern sollte eine Übungseinheit maximal 45 Minuten dauern (Salvaggio, 2018). Die Angaben zur idealen bzw. möglichen Gruppengrösse variieren stark. Während Fessler der Meinung ist, PME könne mit bis zu 25 Kindern ausgeführt werden, empfehlen Ohm und Speck maximal acht Teilnehmende. Reeker-Lange und Speck erachten vier bis sechs Kinder pro Gruppe als ideale Grösse. Salvaggio empfiehlt bei den fünf- bis sechsjährigen Kindern fünf bis sechs Kinder und bei den sieben- bis achtjährigen und älteren Kindern acht bis zehn Kinder pro Gruppe. Die empfohlenen Muskelgruppen variieren von sechs (Booth, 1997) bis zu 16 Bereichen (Fessler, 2013), von sieben oder vier (Salvaggio, 2018; Speck, 2010) bis acht oder vier Muskelgruppen (Reeker-Lange et al., 2010) und von sieben bis zehn Muskeln (Ohm, 2017). Dabei werden Muskelgruppen verschieden zusammengefasst und die Anspannung der Muskeln über verschiedene Wege erzielt. Die Muskelgruppen werden verschieden kombiniert und

Abbildung 5: Kurzform der PR in 10 Schritten nach Ohm (Ohm, 2017, S. 39)

die Anzahl der Muskelgruppen sowie die Empfehlung, mit der dominanten Körperseite zu beginnen oder es den Kindern frei zu stellen, variiert. In zwei Büchern wird auch die Möglichkeit zur Vergegenwärtigung ab der achten Sitzung (Reeker-Lange, 2010) bzw. nur bei älteren Kindern und Jugendlichen (Salvaggio, 2018) erwähnt.

Die empfohlene Anspannungszeit beträgt bei allen Autoren ca. fünf bis sieben, maximal zehn Sekunden, die Entspannungszeit der Muskeln bewegt sich zwischen zwanzig und vierzig und liegt meistens bei dreissig Sekunden. Konsens herrscht darüber, dass die Entspannungszeit viel länger als die Anspannungszeit sein sollte. Von einer zu starken Anspannung wird von Ohm abgeraten. Fessler empfiehlt, die Anspannung bei den Kindern individuell zu prüfen.

Einig ist man sich bezüglich einer kindgerechten Vermittlung der PME. Dazu werden verschiedene integrierte Varianten gewählt, bspw. die Übungen in Entspannungsgeschichten, Fantasiereisen, Rahmengeschichten einzubetten oder die Übungen zu visualisieren oder in Reime zu verpacken oder wiederum durch blosses Vorzeigen zu vermitteln. Nebst der unterschiedlichen Muskelanzahl und der unterschiedlichen Zusammenfassung der Muskeln ist auch der mentale Fokus während der An- und der Entspannung verschieden. Bspw. gibt es Empfehlungen, den Fokus auf die Atmung zu richten (Reeker-Lange et al., 2010) oder auf den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung (Ohm, 2017; Fessler 2013). Oder das Kind wird während der Übung genau angeleitet, worauf es achten soll (Salvaggio, 2018).

Bei älteren Kindern und Jugendlichen wird das Weglassen der meisten Spiele und Geschichten zugunsten einer klassische Vermittlungsweise empfohlen (Reeker-Lange, 2010; Speck, 2010).

In der Nennung der Kontraindikationen sind sich die Autoren relativ einig: Asthma, Epilepsie und starke psychische Störungen und Psychosen. Hingegen sind die Indikationen für die PME sehr vielseitig. Am häufigsten genannt werden emotionale Belastungen und Stress. Weitere häufig genannte Indikationen

sind Ängste (leichte Angststörungen, unspezifische Ängste, leichte Angststörungen oder Schulangst (Fessler, 2013; Salvaggio, 2018; Reeker-Lange et al., 2010; Speck, 2010)), die Verbesserung der Lernleistungen und der Konzentration (Fessler, 2013; Ohm 2017; Reeker-Lange et al., 2010; Speck, 2010). Empfohlen wird die PME auch als Begleittherapie von Krankheiten oder bei somatischen Beschwerden oder Schmerzen (Salvaggio, 2018; Fessler, 2013; Reeker-Lange et al., 2010; Ohm, 2017; Speck, 2010). Aggressives Verhalten als Indikator wird nur zwei Mal genannt (Ohm, 2017; Speck, 2010), während körperliche Erregung und einfache Verhaltensstörungen je einmal genannt werden (Fessler, 2013; Salvaggio, 2018).

3. Forschungsmethoden

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsmethoden zur Beantwortung der Fragestellung erläutert. Nach der Literaturrecherche im Bibliothekskatalog Nebis für die theoretischen Grundlagen folgte eine gezielte Recherche auf zwei ausgewählten Datenbanken. Die gefundenen Studien wurden mit Hilfe von definierten Ausschlusskriterien ausgesucht und der Suchprozess auf dem Prisma-Flow-Diagramm graphisch dargestellt. Die für die Fragestellung relevanten Studien wurden anschliessend nach im Vorfeld definierten Punkten untersucht und die Erkenntnisse tabellenartig dargestellt. Mit Hilfe der Hierarchy of Research Methods wurden die Studien nach ihrer Wichtigkeit bewertet.

3.1 Literaturrecherche

Für die theoretischen Grundlagen zur Progressiven Muskelentspannung wurde Fachliteratur aus Monographien, Sammelbänden und Handbüchern gelesen, verglichen und zusammengefasst. Die Fachliteratursuche erfolgte über das Rechercheportal Nebis im Katalog *Bücher und mehr* mit den folgenden Schlagwörtern: Progressive Muskelrelaxation Kind → Progressive muscle relaxation child → Progressive Relaxation Kind → Entspannungstherapien Kind ...

Neue mögliche Schlagwörter ergaben sich durch die Schlagwortangaben der einzelnen Titel sowie durch die Literaturverweisen der Autoren. Ebenfalls wurden Literaturempfehlungen aus dem besuchten Kursmodul Entspannungstrainer/in für Kinder (Fitmedi, 2018) berücksichtigt. Zudem wurden die Literaturhinweise der gefundenen Literatur geprüft.

3.2 Datenbankrecherche

Für die spezifische Fragenstellung *PME im Kontext Schule* fand eine Recherche in den folgenden Datenbanken, welche auf Empfehlungen des Datenbankrecherchekurses an der Zentralbibliothek Zürich vom 30.07.2018 basierten, statt:

- PsycINFO
- Web of Science (All Databases)
- Fachportal Pädagogik
- Rechercheportal Nebis im Katalog *Artikel und mehr*

Gesucht wurde mit den folgenden Schlagwortkombinationen:

Tabelle 2: Stichwortkombinationen für die Datenbankrecherche

Begriff 1	AND	Begriff 2	AND	Begriff 3
Progressive Muskelentspannung		*schule primary school OR elementary school		kind* child* class students

progressive muscle relaxation		primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education educational program		stress cognitive performance attention concentr* aggression anxiety test anxiety frustration
muscle relaxation				
relaxation training				

Schnell zeigte sich, dass eine deutsche Schlagwortsuche wenig ergiebig ist. Die Datenbank Fachportal Pädagogik lieferte mit den gesuchten Schlagwörtern nur wenige Treffer. Viel gewinnbringender waren die Portale PsycINFO und Web of Science, welche auch im Recherchekurs vom 30.07.18 in der Zentralbibliothek Zürich, am meisten empfohlen wurden. So wurde schwerpunktartig mit den obigen Schlagwortkombinationen in diesen beiden Datenbanken gesucht. Da im deutschsprachigen Raum zwei Autoren besonders hervortraten (Lohaus und Klein-Hessling), wurden ihre Websites nach weiteren Publikationen zum Thema geprüft. Ergänzend fand eine kontinuierliche Handsuche statt, indem die Literaturverweise der einzelnen Studien studiert und mögliche interessante Studien auf Google Scholar, Nebis oder den oben genannten Datenbanken gesucht wurden.

Die Ergebnisse der Schlagwortsuche auf den beiden Datenbanken Web of Science und PsycInfo wurden einander gegenübergestellt und es wurde eine erste Auswahl von möglichen relevanten Treffern mittels einer groben Analyse der Abstracts aufgeführt (siehe Anhang 2). Anschliessend wurden doppelte Treffer entfernt.

3.3 Ein- und Ausschlusskriterien gefundener Studien

Der anfängliche Forschungsschwerpunkt PME in der Grundschule war zu eng definiert. Wegen der geringen Trefferzahl, unterschiedlicher Schulsysteme im internationalen Vergleich und Studien, an welchen Kindern vom Primarschulalter bis Sekundarschulalter teilnahmen, wurde er auf die Sekundarstufe erweitert, es wurde aber nicht explizit danach gesucht.

Eingeschlossen wurden Metaanalysen, RCT-Studien, Quasi-experimentelle Studien und Pilotstudien. Ausgeschlossen wurden Einzelstudien und Studien mit jungen Erwachsenen, die älter als 19 Jahre waren, sowie Studien, die nicht im schulischen Kontext stattfanden (mit Ausnahme von drei Studien, welche den Einfluss von PME auf aggressives Verhalten untersuchten). Ebenfalls ausgeschlossen wurden Studien, in welchen nicht ganz klar war, ob und in welcher Form PME durchgeführt wurde.

Nicht zugängliche Artikel wurden ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Dissertationen, da diese nicht über Bibliotheken bzw. online nicht unentgeltlich bezogen werden können.

3.4 Gefundene empirische Studien

Insgesamt wurden 28 empirische Studien zur Beantwortung der Fragestellung gefunden, von denen eine nur in der Sekundärliteratur und eine nur das Abstract vorlagen. Im folgenden Prisma-Flow-Diagramm (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009) ist der Verlauf der Literatursuche ersichtlich((bitte kontrollieren)).

3.4.1 Darstellung des Suchprozesses auf dem Prisma-Flow-Diagramm nach Moher et al., 2009

Abbildung 6: Prisma-Flow-Diagramm nach Moher et al., 2009

3.4.2 Untersuchungskriterien der gefundenen empirischen Studien

Die gefundenen Studien wurden nach folgenden Kriterien untersucht:

- Autor/Jahr
- Anzahl Teilnehmende (n), Alter der Teilnehmenden (age), Geschlecht (sex), Nationalität
- Allfällige Diagnose
- Studiendesign
- Zeitraum
- Intervention, Forscherfrage
- Durchgeführte Tests
- Kontrollgruppe, wenn vorhanden
- Art der Studie
- Erkenntnisse bezüglich Forscherfrage: Effekte (kurzfristig, längerfristig)
- Art der Studie bzw. ihre Bewertung (B) 1–5

3.4.3 Bewertung der empirischen Studien

Abbildung 7: Hierarchy of Social Work evidence (USC University of Southern Carolina, 2018)

Auf der Grundlage der Hierarchy of Social Work evidence wurde die Bewertung der Studien festgelegt (USC University of Southern Carolina, 2018). Dieses Modell wurde gewählt, weil es auch Quasi-experimentelle Studien aufführt.

Gleich wie bei einem Experiment werden die Probanden bei einem Quasi-Experiment unterschiedlichen Bedingungen zugewiesen und die Effekte der Bedingungen werden auf unabhängige Variablen untersucht. Bei einem Quasi-Experiment erfolgt im Unterschied zu einem Experiment keine zufällige Zuweisung (Randomisierung) (Quasi-experiment, 2018).

Vor allem in der evidenzbasierten Forschung hat sich der Begriff Randomisierte kontrollierte Studie (RCT-Studie) an Stelle des Begriffs Experiment durchgesetzt (Randomisierte kontrollierte Studie, 2018). Bei rund der Hälfte der gefundenen Studien handelt es sich um RCT-Studien.

Die Studien waren nicht immer klar deklariert. Die Einordnung der Studien bzw. die Unterscheidung zwischen Quasi-experimentellen Studien und RCT-Studien erwies sich nicht in jedem Fall als einfach. Um eine RCT-Studie zu bewerten, ist ihre Validität von tragender Bedeutung. Folgende Kriterien werden dabei berücksichtigt: Ideal ist eine Computer-Randomisierung. Ein erfolgreicher Randomisierungsprozess zeichnet sich dadurch aus, dass die Gruppen möglichst ähnlich sind. Auskünfte darüber sollte man in einer Tabelle mit den entsprechenden Baseline-Charakteristiken finden. Abgesehen von der Intervention sollten die Gruppen möglichst gleich behandelt werden. Ebenfalls sollten die Verluste der

Teilnehmenden im Follow-up-Test minimal sein, vorzugsweise bei weniger als 20 Prozent liegen. Ideal ist, wenn die Studien doppelt blind sind, wenn also weder die Patienten noch die Untersuchenden sich der Behandlungszuordnung bewusst sind. Sind Ergebnisse subjektiv (Symptome oder Funktionen), ist das Ergebnis kritischer zu beurteilen (University of Oxford – Centre for Evidence-based Medicine, 2010).

Die Hierarchie der gefundenen Studien für diese Masterarbeit bildet sich wie folgt:

Tabelle 3: Bewertung der Studien von 1 bis 5

1	Metaanalyse
2	RCT-Studie
3	Randomisierte Zuteilung mit Einschränkungen
4	Quasi-experimentelle Studie
5	Pilotstudie
-	Zuteilung nicht möglich

3.5 Gefundene Studien, tabellarisch zusammengefasst

Die psychologischen Tests werden im nächsten Kapitel, Auswertung der Studien, erläutert. Psychologische Tests, auf die nicht weiter eingegangen wird, werden bereits in diesem Kapitel im Fussnotentext erklärt.

Tabelle 4: Detaillierte Beschreibung der gefundenen empirische Studien zur PME mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule

Autor/en Jahr	n	age	sex	Natio-nalität	Allfällige Diagnose	Studien-Design	Zeit-raum	Intervention	Tests	Kontrollgruppe	Resultate	B
Bornmann, Mitelman, Beer (2007)	48	5–13	22 f 26 m	USA	Stationäre kinderpsychi-atrische Be-handlung	Wiederhol-tes Zweigrup-penmes-sungsdes-ign Quasi-ex-perimen-telle Studie	März–April Mai–Juni bis zu 13.5 h insge-samt	25 Kinder erhielten eine Kombination von PME nach Jacobson und kunst-therapeutischer Behand-lung Mai bis Juni 2005	MOAS (Modified Overt Ag-gression Scale)	23 Kinder erhiel-ten „nur“ kunst-therapeutische Behandlung März bis April 2005	Aggressives Verhalten konnte durch PME gegenüber der Standardbehand-lung signifikant reduziert werden. Kin-der, die intensiv PME trainierten, waren weniger aggressiv-impulsiv und ver-hielten sich in Krisensituationen weni-ger aggressiv.	4
Braud (1978)	30	6–15	12 f 18 m	USA	15 hyperak-tive Kinder und Jugendl-iche übermäs-sig hyperaktiv und kurze Aufmerksam-keitsspanne, ärztlich diag-nostiziert 6 nahmen Ri-talin (4 m, 2 f)	RCT-Studie	6 Wo-chen	EMG-Biofeedback, 2 Mal pro Woche à 30 min in 6 Wochen (5 m, 1 f) PME nach Jacobson, 2 pro Woche für 6 Wochen. Audiotape: jeweils 2 Mal 15 min, erste Einheit auf Luftmatratze, zweite sit-zend. Assistent unter-stützte (5m, 1f) Eltern wurden angehalten, die Kinder zu Hause beim Training zu motivieren und sie daran zu erinnern.	einfachblind: auswerten-den Perso-nen wussten nichts über die Testper-sonen. Bender-Ge-stalttest (BGT) ⁴ , Vis-ual Sequen-tial Memory subtest of the ITPA ⁵ , Digit Span and Coding sub-ests of the WISC ⁶ .	keine Interven-tion: nicht hyperaktiv: (6 m, 9 f) hyperaktiv: (2 m, 3 f)	Hyperaktive Kinder wiesen signifikant höhere Muskelverspannungswerte auf und zeigten mehr Verhaltensprobleme. Biofeedback und PME reduzierten die Muskelspannung, Hyperaktivität und Ablenkbarkeit, Reizbarkeit, Impulsivität, Explosivität, Aggressivität und Emotio-nalität bei den hyperaktiven Kindern und Jugendlichen signifikant. Die grösste Verbesserung wurde im Be-reich "Emotionalität-Aggression" (Reiz-barkeit, Explosivität, Impulsivität, ge-ringe Frustrationstoleranz und Aggres-sion) festgestellt. Das EMG-Messverfahren zeigte keinen Unterschied zwischen Kindern, die Me-dikamente nahmen, und solchen, die	2

⁴ Der Bender-Gestalt-Test (BGT) ist ein von L. Bender (1938) entwickeltes Verfahren zur Prüfung der Gestaltwahrnehmung und Gestaltwiedergabe. Das Verfahren gilt als sprach- und kulturfrei. Die Testperson soll neun einfache geometrische Figuren nachzeichnen. Zur Auswertung des BGT liegen verschiedene Auswertungssysteme vor (Lück, 2013).

⁵ Der Illionis test psycholinguistic abilities (ITPA) ist ein psycholinguistischer Entwicklungstest und Urvater des heute bekannten amerikanischen ITPA-3 und der daraus entwickelten deutschen Version P-ITPA. Nebst verschiedenen Bereichen prüft er auch das verbale Kurzzeitgedächtnis (Potsdam-Illinois-Test für Psycholinguistische Fähigkeiten (P-ITPA), 2018; Testzentrale 2018a).

⁶ Die Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) ist ein von D. Wechsler entwickelter Intelligenztest. Das differenzierte Intelligenzdiagnostikum besteht aus 15 Untertests, aus welchen sich folgende Kennwerte bilden lassen: (1) *Arbeitsgedächtnis*, (2) *Sprachverständnis*, (3) *Verarbeitungsgeschwindigkeit*, (4) *Wahrnehmungsgebundenes logisches Denken* und ein (5) *Gesamt-IQ-Wert* (Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV), 2018).

Für den Test liegt bereits die fünfte Ausgabe vor (2017) (testzentrale, 2018b).

									2 EMG Apparaturen: Messung der Muskelspannung und Haupttemperatur Elternfragebogen		keine nahmen. Beide Gruppen machten Fortschritte. Im Verhaltensbereich waren Fortschritte der Kinder ohne Medikation grösser. Beide Interventionen führten zu Verbesserungen der Testergebnisse der hyperaktiven Kinder	
Denkowski & Denkowski (1984)	45	3.-, 4.-, 5.-Kl.	-	USA	Hyperaktivität diagnostiziert, nicht behandelt in den letzten zwei Jahren, diagnostiziert	RCT-Studie einfach-blind: Lps wussten nicht, welche Intervention die Kinder erhielten	8 Mal in wöchentlichen Intervallen 10 Wochen	EMG-Biofeedback 2 Kinder zogen während der Intervention weg.	Nowicki Strickland Lesetest EMG-Messgerät	Je 7er- oder 8er-Gruppen 15 Kinder PME: liegend im Kreis, PME auf Kassette, jeweils 25 min 15 Kinder hörten Walt-Disney-Geschichten auf Kassette, jeweils 2 pro Sitzung 25 min	Keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Interventionen. Mehr interne Kontrollüberzeugungen bei PME nach der Intervention (nicht signifikant). Keine signifikante Abnahme der Muskelspannung. Die Studie beweist nicht, dass ein Gruppenentspannungstraining Kinder mit Hyperaktivität begünstigt.	2
Hashim & Zainol (2015)	132	10–11	61 f 71 m	MAL	49% mässig bis extrem gestresst 61% mässig bis extrem schwere Angstzustände und Depressionen	RCT-Studie	6 bzw. 12 Einheiten	44 Kinder: 12 PME-Sitzungen à 25 min (nach Koeppen) (Kassette) 48 Kinder: 6 PME-Sitzungen à 25 min (Kassette) In bequemer Sitzhaltung	DST (Digit Span Test) DVT (Digit Vigilance Test) Malaysian Depression Anxiety Stress Scale	40 Kinder: Unterricht in Gesundheit	Signifikante Unterschiede in der Verbesserung des Kurzzeitgedächtnisses der drei Gruppen: Bei der Gruppe mit 12 Trainingseinheiten verbesserte sich das Kurzzeitgedächtnis signifikant stärker als bei der PME-Gruppe mit 6 Einheiten oder bei der Kontrollgruppe. Keinen Unterschied im Einfluss der Trainings auf Ängste, Stress oder Depressionen. Nichtsignifikante mittlere Veränderungen in allen drei emotionalen Distressvariablen (Stress, Ängstlichkeit, Depressionen).	2
Hiebert, Kirby & Jaknavorian (1989a)	40	15–17	30 f 10 m	CAN	ängstlich Mühe mit öffentlichem Sprechen	RCT-Studie	8 Mal	Biofeedback, sitzend 8 Mal PME mit cue-controlled relaxation ab Sitzung 4 und 5	IPAT Anxiety Scale STAI (State Trait Anxiety Inventory) Physiologische Parameter mit Stress Profile PSP	Keine Intervention, es wurde eine Intervention zu einem späteren Zeitpunkt versprochen, mit der Begründung, dass das Programm voll sei.	Signifikante Verbesserung der physiologischen Parameter und der Zustandsangst bei allen Gruppen. Beide Interventionen hatten in etwa den gleichen positiven Effekt. Allerdings erzielte die Kontrollgruppe mit keiner Intervention ähnliche Resultate. Autoren führten dies auf den Erwartungseffekt zurück.	2

Hiebert, Kirby & Jaknavorian (1989b)	113	13–14	58 f 56 m	CAN	keine	Randomisierte Zuteilung, aber in Klassen	Feb–März 3 Mal die Woche 11 Einheiten insgesamt	PME wie oben 28 f, 34 m	STAI SOSI ⁷ SDQ ⁸	Berufsunterricht Themen: Identifizierung persönlicher Stärken, Präferenzen und eigener Werte. Entscheidungsfähigkeiten entwickeln und erforschen. 29 f, 22 m	Signifikante Verkleinerung der Zustandsangst und Vergrößerung des akademischen Selbstkonzeptes. Unerwartet hoher Anteil (33) an Schülern, die zu Hause auch PME übten.	3
Hiebert, Kirby & Jaknavorian (1989c)	30	17–18	11 f 19 m	CAN	keine	Quasi-experimentelle Studie	Keine Angaben	16 PME (Daten von 12)	STAI SOSI SDQ	Schlägersportarten Aerobic Golf (Daten von 9)	PME-Teilnehmende: Alle machten mindestens 5 Mal/Woche zu Hause freiwillig PME. Signifikant höhere Bereitschaft bei den Älteren. Viel höher als bei den 13- bis 14-Jährigen. Interventionsgruppe erzielte in allen gemessenen Variablen bessere Werte. Signifikante Verbesserung des Non Academic-Self-Concepts. Abnahme der Stresssymptome sowie der Zustands- und Eigenschaftsangst.	4
Klein-Hessling, Lohaus, Eichler, Hinzman (1999)	175	3.-bis 6.-Kl.	99 f 76 m	D	keine	Quasi-experimentelles Design	5 Einheiten à ca. 10 min in wöchentlichen Intervallen	1 Gruppe PME nach Jacobson, Beschränkung der Anzahl einbezogener Muskelgruppen 1 Gruppe: kognitiver und imaginativer Zugang kombiniert (klassenweise, mit Kassette)	Messung physiologische Spannungswerte unmittelbar vor und nach Entspannungsübung; Handgelenk- Blutdruckmessgeräte und Ohrthermometer Fragebogen mit 5 Items zur aktuellen Stimmung	Kontrollgruppe: Neutrale Geschichten ohne Spannungsbogen	Kurzfristige physiologische Effekte, unabhängig vom eingesetzten Entspannungsverfahren. Kinder schätzen ihr körperliches Wohlbefinden positiver ein. Kaum Wirkungsunterschiede zwischen den systematischen und unsystematischen Entspannungsverfahren. Gruppenbedingung: positivere kurzfristige Effekte.	4
Klein-Hessling & Lohaus (1999)	Gleiche Studie wie Lohaus & Klein-Hessling (2000) mit anderem Untersuchungsgegenstand: Ausmass von Ruhe und Störverhalten										Auftretenshäufigkeiten von Störungen bei PME am höchsten, bei imaginativen und kombinierten Verfahren am tiefsten. Kinder, die gestört wurden: „nur“ physiologische Auswirkungen Störende Kinder: Auswirkung vor allem auf die selbst eingeschätzte Entspannungswirkung	4
Klein-Hessling & Lohaus (2002)	128	4.-bis 6.-Kl.	64 f 64 m	D	keine	Randomisiert mit Ausnahme 50%	keine Angaben	Imaginative Entspannungsmethode (Kassette) PME (Kassette)	Messung physiologischer Parameter: Herzschlag, Hauttemperatur, Hautleitfähigkeit	Vergleich der beiden Gruppen	Studie zeigte keine erheblichen kurz- oder mittelfristigen Effekte auf die behaviorale und subjektive Entspannungsmasse, sowohl bei	3

⁷ Das Symptoms of Stress Inventory (SOSI) ist ein Testinventar, welches das Ausmass und die Häufigkeit physischer, verhaltensbezogener und kognitiver Stresssymptome sowie Veränderungen des täglichen Lebensmusters erfasst (Williams, Hagerty, Murphy-Weinberg & Wan, 1995).

		9.6–11.6				Knaben 50% Mädchen		nach Bernstein & Borkovec 5 oder 10 Einheiten mit oder ohne Transfer in den Alltag (Intensivierung)	Subjektive Bewertung der Stimmung, des körperlichen Wohlbefindens, Fragebogen für zuhause stattfindendes Training		Trainingsintensivierung als auch bei Erhöhung der Trainingseinheiten oder von beidem.	
Kraag, Zeegers, Kok, Hosman & Abu-Saad (2006)	4382	9–14	-	International	keine	Metaanalyse nur randomisierte kontrollierte Studien oder quasi-experimentelle Studien (19 Studien erfüllten Einschlusskriterien)	-	Die Experimentalgruppen erhielten entweder eine Intervention in Form eines (a) Entspannungstrainings, (b) einer sozialen Problemlösung, (c) einer sozialen Anpassung und der emotionalen Selbstkontrolle, oder (d) eine Kombination der Interventionen.	Ergebnisvariablen wurden in 4 Gruppen eingeteilt: - Symptome - Soziales Verhalten - Bewältigung - Selbstwirksamkeit	Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention, weder eine Placebo-Intervention noch eine Intervention, die zu einem späteren Zeitpunkt versprochen wurde.	Schulprogramme, die auf Stressbewältigung abzielen, sind wirksam für - Verringerung von Stresssymptomen - Verbesserung der Bewältigungsstrategien - Wirkung auf soziales Verhalten: nicht eindeutig - keine Effekte auf Selbstwirksamkeit (nur 2 Studien verfügbar)	1
Krampen (2008)	24	6.5	9 f 15 m	D	Konzentrationschwäche	RCT-Studie	6 Wochen Vorzeitiger Abbruch	Verschiedene Entspannungsverfahren wurden getestet PME Kurzversion der 7 Muskelgruppen nach Ohm	Kasseler Konzentrationsaufgaben KKA	Warteliste Kontrollgruppe, Intervention nach dem ersten Posttest	Studie musste wegen mangelnder Compliance der ersten Experimentalgruppe (n=12) abgebrochen werden.	2
Lohaus & Klein-Hessling (1997)	170	3.- und 4.-Kl.	71 f 99 m	D	keine	Quasi-experimentelle Studie	8 Einheiten	Gruppengröße: 8–12 PME Problemlösungsorientierte Trainingsvariante Wissensorientierte Programmvariante Kombination der drei Trainingsvarianten.	Persönliche Befragung vor der Intervention und 6 Monate danach über aktuelles Stresserleben bei Stresssymptomen, Stressbewältigungsstrategien und Wissen darüber Elterbefragung	Vergleich der verschiedenen Interventionen	Problemlösungsorientierte Trainingsvariante war am effektivsten, auch längerfristig (6 Monate später). Bei jüngeren Kindern sind emotionsregulierende Strategien weniger effektiv bei der Stressbewältigung. Schlechtes Abschneiden der Entspannungsvariante war unerwartet.	4
Lohaus & Klein-Hessling (2000)	826	7–14	431 f 395 m	D	keine	Quasi-experimentelle Studie	6 Wochen, insgesamt 5 Einheiten à 10–15 min	4er- bis 6er-Gruppen PME nach Bernstein & Borkovec Imaginative Entspannungsmethode Kombination von beidem	Fragebogen Messung physiologischer Parameter	Keine Intervention oder Vorlesen von Geschichten ohne Spannungsbogen	Signifikante Kurzzeiteffekte auf psychophysiologische Parameter wie Blutdruck, Herzrate, Hauttemperatur und auf die Gefühlszustände der Probanden. Die ausgelösten Effektunterschiede zwischen den Entspannungstechniken waren sehr gering. Systematische Entspannungstechniken sind dem Geschichtenerzählen nicht überlegen.	4

Lohaus, Klein-Hessling, Vögele & Kuhn-Hennighausen (2001)	64	9–13	32 f 32 m	D	keine	RCT-Studie	5 Einheiten in wöchentlichen Intervallen	22 PME nach Bernstein & Borkovec (Kassette) 22 Imaginatives Entspannungsverfahren (Kassette)	Messung physiologischer Parameter Subjektive Bewertung: Stimmung, körperliches Wohlbefinden	20 neutrale Geschichte ohne Spannungsbogen (Kassette)	Alle drei Techniken erzeugten kurzzeitige psychophysiologische Effekte von Entspannung. Imaginative Trainings wirkten auf die physiologischen Parameter am besten. Stimmt nicht mit der Studie von Lohaus & Klein-Hessling (2000) überein, welche vergleichbare Kurzeffekte physiologischer Natur von AT und PME zeigte.	2
Lohaus & Klein-Hessling (2003a)	160	9–12	-	D	keine	Randomisiert, Ausnahme Einteilung zur Hälfte Knaben und Jungs	5 oder 10 Einheiten in wöchentlichen Intervallen ca. 30–40 min	Imaginativ-Verfahren, PME nach Bernstein & Borkovec 5 oder 10 Einheiten (zur Hälfte intensiviert)	Physiologische Parameter Subjektive Bewertung der Stimmung und des körperlichen Wohlbefindens	Neutrale Geschichten Rechenaufgaben (5 Einheiten)	Intensiviertes Training hat wenig Auswirkung auf physiologische oder subjektiv erfahrene Werte von Stimmung oder Wohlbefinden. Fast keine Unterschiede zwischen Geschichtenerzählen und den systematischen Entspannungstechniken.	3
Lopata (2003)	24	6–9	22 m 2 f	USA	Emotionale oder Verhaltensstörungen. Nicht mehr beschulbar im Heimbezirk Alle zeigten in ihrer Vergangenheit ein widerpenstiges Verhalten und Aggressionsprobleme	RCT-Studie	4 Wochen	Je 6er-Gruppen, pro Gruppe ein Lehrer und ein Assistent PME liegend in 6er-Gruppen, angeleitet durch Lp 5 Mal/Woche à 40 min. Jedes Kind erhielt 1 Mal pro Woche individuelle Beratung und eine Beratung mit der Familie	Assistent registrierte Anzahl physischer Aggressionsmomente. Zu zählende Vorfälle: a) schlagen b) ins Gesicht schlagen c) beißen d) stossen e) spucken CBCL: Child Behavior Checklist	Zeitgleich 40 min lesen	Die Resultate der Studie beweisen einen kurzfristigen Effekt von PME bei Primarschülern mit emotionalen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten, Anzahl Aggressionsmomente sank signifikant. Ebenfalls gab es signifikante Unterschiede in den CBCL-Ergebnissen zwischen pre- und posttest. Effekte waren nicht nachhaltig. Werte drei Wochen später bei beiden Tests wieder ähnlich wie am Anfang.	2
Luiselli, Steinman, Marholin II & Steinman (1982)	4	12.5	2 f 2 m	USA	Lernbehinderung	Quasi-experimentelle Studie Einfach blind: Beobachter wusste nicht, ob Kinder PME oder Kartenspiel Intervention hatten	keine Angabe	PME nach Bernstein & Borkovec, 17 Mal (3 Einführungslektionen à 30 min, danach tägliche Sequenzen à 12 min) Kartenspiel: 4 Mal	Beobachtungsbogen Befragung der Lehrpersonen	keine	Kinder waren nach der PME nicht konzentrierter als nach Kartenspiel. PME hat keinen Einfluss auf verbale und nonverbale Störungen. Auch bei allen anderen Parametern gab es keine Unterschiede zwischen Kartenspiel und PME.	4
Murray, Scott, Connolly & Wells (2018)	101	5–6	61 f 40 m	UK	keine	RCT-Studie Klassen wurden randomisiert in drei	keine Angabe	30 ATT nach Wells 1990 (2 Klassen) (Kassette, ca. 11 min) 33 PME (5 Klassen) (Kassette, ca. 11 min)	Nachbildung des Marshmallow-Tests (Belohnungsaufschub) Day Night Task ⁹	38 keine Intervention, normale Schulaktivität	Die Resultate zeigten, dass Kinder, die ATT erhielten, eine signifikant höhere Verbesserung im Belohnungsaufschub zeigten als die PME-Gruppe oder Kontrollgruppe ohne Intervention. Während es zwischen der PME-Gruppe und der	2

⁹ Die von Gerstadt et al. (1994) entwickelte Tag-Nachtaufgabe wird zur Beurteilung der Interferenzkontrolle genutzt. Die Kinder sollen zu aufgehaltene Sonnen- und Mondkarten die jeweils nicht repräsentative Tageszeit nennen, also beim Mond Tag und bei der Sonne Nacht (Murray et al. 2018).

						Gruppen eingeteilt			Lehrerbeurteilungen bezüglich Aufmerksamkeit, Anzahl Monate in der Schule, Schulnoten		Gruppe ohne Intervention keine signifikanten Unterschiede bezüglich Belohnungsaufschub gab. Die Resultat in der verbalen Hemmung der ATT war im Vergleich zur PME-Gruppe nicht signifikant besser, aber im Vergleich zur Gruppe ohne Intervention schon.	
Nakaya et al. (2004)	16	14–20	16 m	JAP	delinquent	RCT-Studie	4 Wochen	2 Gruppen Muskelrelaxationsgruppe: 4 Mal 12 min mit anschließend 3 min oder mehr Entspannung auf einem Bett, in wöchentlichen Intervallen. Hauptziel Ungleichgewicht von Körperspannungen insb. linker und rechter Körperhälfte zu korrigieren.	Japan. Version des Rosenzweig-Picture-Frustrations-Tests Japan. Version des Eysenck Persönlichkeits-tests Psychologische Stressantwortskala (PSRS)	Kontrollgruppe: gewöhnlicher Alltag in Besserungsanstalt	PME kann die Frustrationstoleranz von jugendlichen Straftätern verbessern. Angst, Depression, Reizbarkeit oder Wut der Jugendlichen konnte durch PMR nicht reduziert werden.	2
Nickel, Lahmann, Tritt, Lowe, Rother & Nickel (2005)	81	16–18	81 m	D	aggressive männliche Jugendliche	RCT-Studie	8 Wochen	44 besuchten PME-Training 2 Mal pro Woche Prinzip: Anspannung der Muskeln, Nachspüren der Anspannung	STAXI SF 36 Health Survey Kortisolwerte im Speichel	43 besuchten Bewegungstraining 2 Mal pro Woche	Ärgerreaktionen bei männlichen Jugendlichen können in stressbelasteten Situationen durch PMR positiv beeinflusst werden.	2
Preis (2001)	4	9.6–10.6	3 m 1 f	D	ADHS	Pilotstudie	keine Angabe	8 Entspannungsübungen über 4 Wochen: u.a. PME, AT, Meditation, Phantasie-reisen. Übungen fanden integriert im Unterricht statt.	Beurteilung der Lp zu Beginn der ersten Intervention und nach jeder Intervention. Ausgewählt wurden jeweils 10 störende Verhaltensweisen.	keine	Kind 1: nach Intervention bezüglich aller störenden Verhaltensweisen signifikant besser beurteilt Kind 2: positive Veränderung in 4 Bereichen Kind 3: Die Hälfte aller Variablen wurde besser beurteilt Kind 4: signifikant bessere Werte in 4 Variablen: Rededrang, Vergesslichkeit, Unaufmerksamkeit und Ablenkbarkeit. Interesse war dann hoch, wenn sich Kinder aktiv beteiligen konnten, wie bspw. bei PME.	5
Roome & Romney (1985)	30	11–14 Ø 12.6	17 m 13 f	USA Alberta	hochbegabt	RCT-Studie	5 Wochen 6 Sitzungen	10 Kinder PME angeleitet durch Audiotapes. 10 Kinder Biofeedback. Experimentierten mit inneren Bildern.	Nowicki-Strickland STAI-CH	Kontrollgruppe: ohne Intervention, erhielten die Information, sie dürften die Entspannungstechniken nach der Studie lernen.	Die Resultate bestätigen, dass Entspannungstechniken wie PME und Biofeedback die Angst reduzieren und die internale Kontrollüberzeugung begünstigen.	2

Srilekha, Soumendra & Chattopadhyay (2013)	64	9–12		IND BD	Hohe Ängstlichkeit, Aufmerksamkeitsstörung	RCT-Studie	9 Wochen	Kurzform von APMR (3 Mal wöchentlich à 15 min, angeleitet von einem qualifizierten Lehrer) APMR = abbreviated progressive muscle relaxation	STAI Messung physiologischer Parameter	keine Intervention	In beiden Gruppen wurde nach den 9 Wochen eine Reduktion der Ängstlichkeit subjektiv und objektiv gemessen. Ebenfalls nahm in beiden Gruppen die Aufmerksamkeit zu.	2
Stöger (1986)	-	5.- bis 8.-Kl.	-	-	-	Kontrollierte Vergleichsstudie	2 Jahre	Regelmässige Anwendung von PME über mehrere Jahre in den Fächern Latein, Mathematik und Musikkunde	KLT-Test	-	Statistisch bedeutsame Verbesserung in der Konzentrationsleistung. Effekte zeigten sich im Vergleich zur Kontrollgruppe nach einer PR-Anwendungszeit von mindestens 2 Jahren mittels KLT-Tests.	
Uechi, Tanaka & Nagaoka (2008)	104	6.-Kl.	55 f 49 m	JAP	keine	RCT-Studie	keine Angabe	Gruppe 1: Atemkontrolle und PME Gruppe 2: karadahogushi (Fitness)	Nicht ersichtlich, nur Abstract in lateinischer Schrift vorhanden	Keine Intervention	Signifikanter Unterschied zwischen den drei Gruppen bezüglich Stressmanagement. Entspannungstechniken und das Bewusstsein darüber können das Verhalten von Kindern in Bezug auf Stressbewältigung im täglichen Leben verändern.	2
Uma Ramani (2012)	50	13–16	50 f	IND	Soziale Ängstlichkeit 40: mild 10: moderat	Quasi-experimentelle Studie	10 Tage	2 Mal täglich PME à 30 min, 10 s Anspannung, gefolgt von 20 s nachspüren, Muskeln von Kopf bis Fuss: Gesäss, Oberschenkel, Zehen Füsse, Arme, Bauch, unterer Rücken, Schultern, Gesicht, Stirn, Mund, begleitet von Atemübungen	LSAS Liebowitz Social Anxiety Scale	keine	PME nach Jacobson kann als therapeutische Intervention zur Reduktion sozialer Ängstlichkeit von adolescenten Mädchen genutzt werden. Signifikante Unterschiede vor und nach der Intervention gab es zwischen der erlebten Furcht und dem Vermeidungsverhalten in sozialen Situationen und dem Grad der sozialen Angst.	4
Zaichkowsky & Zaichkowsky (1984)	42	4.-Kl.		USA	keine	Pre-test, post-test control group format mit randomisierter Zuteilung durch Lp	6 Wochen	24 Kinder erhielten 1 Lektion Theorie und 17 10-minütige Lektionen mit Entspannungstechniken mit PME, mentaler Imagination oder Atemtechniken. 3 Mal pro Woche. Ab dritter Woche zusätzliche Kassette mit den Übungen für zuhause.	Physiologische Parameter STAI	18 Kinder in der Kontrollgruppe, keine Intervention	Die Experimentalgruppe konnte ihre Fähigkeit zur Kontrolle von physiologischen Stressreaktionen signifikant verbessern. Zustandsangst der Interventionsgruppen nahm signifikant ab. Darüber, ob die Effekte nachhaltig sind, konnte die Studie keine Aussage machen.	3

4. Auswertung der Studien

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den 28 gefundenen Studien zur Beantwortung der Fragestellung thematisch einander gegenübergestellt.

Eine Studie wurde nur in der Sekundärliteratur gefunden (Stöger, 1986 zitiert nach Krampen, 2013 S. 412) und von einer Studie war nur das Abstract in lateinischer Schrift erhältlich (Uechi, Tanaka & Nagaoka, 2008).

Nach einem Vergleich verschiedener Stressbewältigungsstrategien folgen Erkenntnisse aus Vergleichsstudien verschiedener Entspannungsverfahren sowie kombinierter Entspannungsverfahren. Anschliessend werden die Erkenntnisse zu den Trainingsbedingungen und Trainingshäufigkeiten von PME zusammengefasst. Danach folgen empirisch belegte Effekte von PME auf Hyperaktivität, Konzentrationsleistungen, auf verschiedene Formen von Ängstlichkeit, Aggressionsverhalten und Sozialverhalten bei Kindern und Jugendlichen, überwiegend im Kontext Schule.

4.1 Gegenüberstellung verschiedener Stressbewältigungsstrategien

Im deutschsprachigen Raum heben sich besonders Arnold Lohaus und Johannes Klein-Hessling hervor, die eine Reihe von Studien zur Evaluation verschiedener Entspannungsmethoden publizierten. Sie stellten Ende der 90er Jahre einen Mangel an Studien fest, die mehrere Entspannungsmethoden miteinander verglichen oder Verfahren anderer Stresspräventions- und Interventionsmethoden einander gegenüberstellten. In ihrer ersten gemeinsamen Studie zur Thematik verglichen Lohaus und Klein-Hessling im Jahr 1997 vier verschiedene Stresspräventionsprogramme bei 170 Dritt- und Viertklässlern (71 Mädchen, 99 Knaben). Die quasi-experimentelle Studie testete eine Entspannungsvariante mit PME, eine problemlösungsorientierte Trainingsvariante, eine wissensorientierte Programmvariante und eine Kombination der drei Varianten. Das PME-Training umfasste drei verschiedene Formen von PME: eine Einführungsform, in der verschiedene Muskelgruppen sukzessiv angespannt und entspannt wurden, eine Kurzform, bei der Muskelgruppen zusammengefasst angespannt und entspannt wurden, und eine Blitzentspannungsform, welche den ganzen Körper an- und entspannte. In der Problemlösevariante stand, hauptsächlich unter Verwendung von Rollenspielen und verhaltensbezogenen Hausaufgaben, der Erwerb von Problemlösefertigkeiten im Vordergrund. Die wissensorientierte Programmvariante vermittelte Kenntnisse über Stresserzeugung und Stressprävention. Die Kombinationsvariante setzte sich aus den zentralen Elementen der anderen Trainingsvarianten zusammen. Die Trainings fanden acht Mal 90 Minuten in Gruppen von acht bis zwölf Kindern statt. Die Teilnehmenden wurden vor der Intervention und eine Woche sowie ein halbes Jahr später nach ihrem aktuellen Stresserleben, der aktuellen Stresssymptomatik, den bevorzugten Stressbewältigungsstrategien und nach ihrem Wissen bezüglich Stresssymptomen und Stressbewältigungsstrategien befragt. Gleichzeitig wurden Fremdurteile seitens der Eltern erhoben. Das beste Ergebnis der vier Stresspräventionsprogramme erzielte das Problemlösestraining, gefolgt vom Kombinationstraining, vom Wissenstraining und zuletzt vom Entspannungstraining. Mögliche Gründe für das schlechte Abschneiden der Entspannungsvariante sahen die Autoren in

einer zu starken Fokussierung auf die PME oder in der Körperorientierung des Verfahrens. Mangelndes Üben zu Hause konnte ausgeschlossen werden (Lohaus & Klein-Hessling 1997).

Lohaus & Klein-Hessling (2003a) resümierten zum Ergebnis der Studie, dass emotionsregulierende Strategien von jüngeren Kindern nicht nur weniger genutzt werden, sondern höchstwahrscheinlich auch weniger effektiv sind. Beim Einsatz von Entspannungsverfahren sei zu berücksichtigen, dass diese spezifische Entwicklungsvoraussetzungen voraussetzen. Dazu zählten ein fortgeschrittenes Sprachverständnis, Phantasie, längere Aufmerksamkeitsspannen und eine hinreichende Fähigkeit zur Übertragung der Entspannungswirkung auf den Alltag. Diese Erkenntnisse flossen auch in ihr Programmpaket zur Förderung der Stressbewältigungskompetenzen von Kindern, «Bleib locker» aus dem Jahr 2000 (Klein-Hessling & Lohaus 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003a).

In einer Metaanalyse aus dem Jahr 2006 wurden Stressbewältigungsstrategien für Kinder und Jugendliche in Schulkassen untersucht. Eingeschlossen wurden nur randomisierte kontrollierte Studien oder quasi-experimentelle Studien. Insgesamt erfüllten 19 Studien die Einschlusskriterien. Die Unterscheidung der Interventionsprogramme basierte auf Lazarus und Folkman, welche zwischen zwei Coping-Strategien mit Stress abstrahieren: Problem Focus Coping und Emotion Focus Coping. Ersteres zielt direkt auf die Stressquelle, indem diese verändert oder gar gemeistert wird. Letztere versucht die mit dem Stress verbundenen Emotionen zu regulieren (Lazarus & Folkman 1984, zitiert nach Kraag, Zeegers, Kok, Hosman & Abu-Saad, 2006, S. 451).

Die Experimentalgruppen in den Studien erhielten entweder eine Intervention in Form a) eines Entspannungstrainings, b) einer sozialen Problemlösung, c) einer sozialen Anpassung und einer emotionalen Selbstkontrolle oder d) einer kombinierten Intervention. Untersucht wurden die Auswirkungen der Programme auf Stresssymptome, Sozialverhalten, Coping und Selbstwirksamkeit. Alle vier Interventionen verringerten die Stresssymptome und verbesserten die Bewältigungsstrategien. Die Wirkungen auf das Sozialverhalten waren nicht eindeutig. Effekte auf die Selbstwirksamkeit konnten keine gemessen werden, da nur zwei Studien dazu verfügbar waren (Kraag et al., 2006).

Somit konnte die Metaanalyse die Überlegenheit der Problemlösevariante in der Stressprävention (Klein-Hessling & Lohaus, 1997) entkräften, indem sie zum Schluss kam, dass keiner der vier Interventionstypen überlegen sei.

Kraag et al. (2006) resümierten, dass Präventionsprogramme, die auf die Förderung der geistigen Gesundheit durch Stressmanagementtraining fokussierten, höchstwahrscheinlich effektiv sind.

Abbildung 8: Durchschnittliche Rangplätze der vier Trainingsvarianten im Posttest und in der Follow-up-Befragung (Lohaus & Klein-Hessling, 1997, S. 167)

4.2 Vergleich verschiedener Entspannungsverfahren

In elf der gefundenen Studien wurden verschiedene Entspannungsverfahren miteinander verglichen. Die Ergebnisse der Studien werden unterteilt in Vergleiche zwischen PME und EMG-Biofeedback, zwischen PME und systematischen und unsystematischen Entspannungsverfahren und zwischen PME und keiner Intervention.

4.2.1 PME im Vergleich mit EMG-Biofeedback

Vier kontrollierte randomisierte Studien verglichen ein EMG-Biofeedback¹⁰-Training mit einem PME-Training (Braud, 1978; Denkowski & Denkowski, 1984; Hiebert, Kirby & Jaknavorian, 1989a; Roome & Romney, 1985).

Bei hyperaktiven Kindern und Jugendlichen erzielten die beiden Entspannungsvarianten EMG-Biofeedback und PME ähnlich positive Effekte auf die Muskelspannung, Hyperaktivität, Ablenkbarkeit, Explosivität, Aggressivität und Emotionalität (Braud, 1978).

In einer zweiten Studie mit hyperaktiven Kindern wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen einem EMG-Biofeedback-Einzeltraining, einer PME-Gruppenintervention und dem Hören von Walt-Disney-Geschichten festgestellt (Denkowski & Denkowski, 1984).

Einen ähnlich geringen Effektunterschied zwischen PME, EMG-Biofeedback und keiner Intervention konnten Hiebert et al. (1989a) bei Jugendlichen, die von einer Angst vor öffentlichem Sprechen betroffen waren, belegen. Die Ergebnisse der Studie führten zur Annahme, dass der Erwartungseffekt, den die Experten auf die Teilnehmenden ausüben, allein ausreichen könne, um positive Effekte zu erzielen.

Auch bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen wirkten sich eine EMG-Biofeedback-Intervention und eine PME-Intervention ähnlich positiv auf die Ängstlichkeit und die internale Kontrollüberzeugung der Probanden ohne signifikante Effektunterschiede aus (Roome & Romney, 1985).

4.2.2 PME im Vergleich mit systematischen und unsystematischen Entspannungsverfahren

Im deutschsprachigen Raum wurden um die Jahrtausendwende in vier Evaluationsstudien die Effekte verschiedener Entspannungsverfahren verglichen (Klein-Hessling, Lohaus, Eichler & Hinzmann 1999; Lohaus & Klein-Hessling 2000; Lohaus, Klein-Hessling, Vögele, Kuhn-Henninghausen, 2001; Lohaus & Klein-Hessling, 2003).

In einer quasi-experimentellen Studie aus dem Jahr 2000 wurden das PME-Verfahren und eine imaginative Entspannungsmethode in Form von Fantasiegeschichten sowie eine Kombination von beiden Verfahren vergleichsweise beurteilt. Zusätzlich gab es zwei Kontrollbedingungen in Form von neutralen Geschichten oder keiner Intervention. An der Studie nahmen 826 Kinder im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren aus sechs Bochumer und Dortmunder Schulen teil. Die Effekte wurden mit einem Pre- und Posttestfragebogen für Kinder und Eltern eine Woche vor der Intervention sowie eine Woche und

¹⁰ Biofeedback ist eine Therapieform mit dem Ziel, den Patienten das Erlernen der Kontrolle über bewusste und unbewusst ablaufende physiologische Prozesse zu ermöglichen. Dazu werden Parameter psychophysiologischer Vorgänge wie bspw. Blutdruck, Hauttemperatur, Muskelspannung, Herzfrequenz gemessen und ihre Aktivität dem Patienten in Form von Signalen optischer, akustischer oder anderer Art rückgemeldet. Nach dem Prinzip des operanten Konditionierens ermöglicht das Feedback dem Patienten eine Veränderung in die erwünschte Richtung. Die zur Anwendung kommende Art des Biofeedback variiert je nach Störung und bedarf unterschiedlicher Apparaturen zur Erzeugung der Signale. Das Elektromyogramm (EMG) bspw. registriert die elektrischen Muskelaktivität mithilfe von Oberflächenelektroden oder (seltener) Nadelelektroden (Caspar, 2018; Heuer, 2018).

zwei Monate nach der Intervention erfasst. Kurzfristige Trainingseffekte wurden unmittelbar vor und nach dem Training erhoben, indem Angaben zur Stimmung und zum körperlichen Wohlbefinden sowie physiologische Parameter (Blutdruck, Pulsfrequenz und Körpertemperatur) erfragt bzw. gemessen wurden. Die Studie ergab, dass alle getesteten Entspannungsverfahren, inklusive das unsystematische Entspannungsverfahren mit neutralen Geschichten, kurzfristige positive Effekte bei den Kindern erzielten. Allerdings hielten die Effekte weder mittelfristig noch längerfristig an. Ebenfalls zeigte sich, dass weder eine der drei systematischen Entspannungstechniken den anderen überlegen war noch dem neutralen Geschichtenerzählen (Lohaus & Klein-Hessling, 2000).

Eine darauffolgende randomisierte Kontrollstudie beabsichtigte eine genauere Analyse der physiologischen Entspannungswirkungen eines verkürzten PME-Trainings, eines bildbasierten Entspannungstrainings mit Geschichten und des Erzählens von neutralen Geschichten. 64 Marburger Kinder im Alter zwischen neun und dreizehn Jahren nahmen daran teil. Die eindeutigsten physiologischen Wirkungsmuster (Absinken der Herzrate und der Hautleitfähigkeit) zeigte das imaginative Verfahren, was nicht mit den Erkenntnissen aus den vorhergehenden Studien übereinstimmte. Die PME bewirkte in den gemessenen Parametern keine physiologische Entspannungsreaktion. Es wurde vermutet, dass die Übungsdauer von fünf Sitzungen à zehn Minuten unzureichend war, um Effekte zu erzielen (Lohaus, Klein-Hessling, Vögele, Kuhn-Hennighausen, 2001; Lohaus & Klein-Hessling, 2003b).

Dies veranlasste die Autoren, in einer weiteren Studie die Effekte einer Trainingsverlängerung und Trainingsintensivierung bei systematischen Entspannungsverfahren zu prüfen. Das Studiendesign wurde mit einer weiteren Kontrollbedingung in Form von Rechenaufgaben mit dem Ziel, Anspannung zu erzeugen, ergänzt. Auch diese Studie zeigte, dass auch unsystematische Entspannungstrainings, wie z.B. einer neutralen Geschichte zu folgen, ein Ruhegefühl vermitteln können (Lohaus & Klein-Hessling, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2003a).

Geringe Effektunterschiede zwischen systematischen und unsystematischen Entspannungstrainings konnten auch in einer viel kleineren quasi-experimentellen Studie aus den 1980er Jahren mit vier Kindern mit einer Lernbehinderung, die zufällig Karten spielen oder ein PME-Training absolvierten, belegt werden (Luiselli, Steinman, Marholin II & Steinman, 1982).

4.2.3 PME im Vergleich mit keiner Intervention

In einer bedeutend jüngeren randomisierten kontrollierten Studie aus Grossbritannien mit 101 fünf- und sechsjährigen Kindern unterschieden sich die Resultate der Kontrollgruppen, die entweder PME oder keine Intervention erhielten, im Hinblick auf die gemessenen Parameter kaum. Untersucht wurden die Effekte eines ATT¹¹-Programms auf Kinder im Alter zwischen fünf und sechs Jahren bezüglich Kontrollaufschubs, eines Prädiktors für psychologische, kognitive, gesundheitliche und akademische Fähigkeiten, und bezüglich verbaler Hemmung. Während sich die Resultate der ATT-Gruppe und der Gruppe ohne Intervention bezüglich Belohnungsaufschub und der verbalen Hemmung signifikant

¹¹ ATT (Attention Training Technique) ist eine auditive Intervention, die darauf zielt, die Aufmerksamkeitsflexibilität zu erhöhen und den Selbstfokus zu reduzieren. Das Training besteht aus einer Reihe von Klängen (z.B. Glocken, Verkehr, fließendes Wasser), die zur gleichen Zeit entweder kontinuierlich oder intermittierend an verschiedenen räumlichen Orten abgespielt werden. Die Trainingsteilnehmenden werden von der Erzählperson angeleitet, sich jeweils auf einen Klang zu konzentrieren und dann die Aufmerksamkeit auf einen anderen Klang und Ort zu richten (Wels, 1990, zitiert nach Murray et al., 2018, S. 3).

unterschieden, taten dies die Resultate des Vergleichs der PME-Gruppe mit der Gruppe ohne Intervention nicht (Murray, Scott, Connolly & Wells, 2018).

Einen geringen Effektunterschied zwischen PME und keiner Intervention konnte auch die Studie von Hierbert (1989 a) aufzeigen (siehe Kapitel 4.2.1).

4.3 PME in kombinierten Entspannungsverfahren

Über Effekte von PME als Teil einer kombinierten Entspannungsintervention berichten drei Studien (Uechi et al., 2008; Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984; Preis, 2001).

In einer kontrollierten randomisierten Studie aus Japan, von welcher nur das Abstract in lateinischer Schrift zur Verfügung stand, wurde ein Stressmanagement-Programm für Kinder geprüft. 49 Knaben und 55 Mädchen aus der 6. Klasse nahmen an der Studie teil. Im zweiten Teil der Studie wurde das zu evaluierende Stressmanagementprogramm mit Entspannungs- und Aktivierungstechniken kombiniert. Dazu wurden drei Gruppen gebildet: eine Aktivierungsgruppe (Fitnessübungen), eine Entspannungsgruppe (Kombination von PME und Atemkontrolle) sowie eine Kontrollgruppe ohne Intervention. Kinder aus der Entspannungsgruppe schnitten signifikant besser ab als die Vergleichsgruppen. Die Autoren der Studie kommen zum Schluss, dass ihr Stressmanagementprogramm, dessen Beschreibung leider fehlt, durch ein Entspannungstraining aus PME und Atemkontrolle begünstigt wird (Uechi et al., 2008). Bei 43 Viertklasskindern aus den USA wirkte sich ein kombiniertes Entspannungsprogramm, bestehend aus PME, mentaler Imagination und Atemtechniken, positiv auf ihre Fähigkeit zur Kontrolle der Kampf- oder Fluchtreaktionen¹² aus. Die Kinder wurden zufällig der Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Das Entspannungstraining wurde nach einer Einführungslektion 17 Mal jeweils zehn Minuten lang in einem Zeitraum von sechs Wochen durchgeführt. Ebenfalls erhielten die Kinder eine Übungskassette für zu Hause. Die Studie konnte belegen, dass Kinder in einem Zeitraum von sechs Wochen lernen konnten, physiologische Stressreaktionen zu kontrollieren: Die Interventionsgruppen verbesserten ihre Fähigkeit zur Kontrolle der Herz- und Atemfrequenz signifikant. Ebenfalls nahm die Zustandsangst der Interventionsgruppen signifikant ab. Darüber, ob die Effekte nachhaltig sind, konnte die Studie keine Aussage machen (Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984).

Eine Mini-Pilotstudie konnte die Wirksamkeit einer Kombination verschiedener Entspannungstechniken bei ADHS-Kindern belegen. Acht Übungen (zwei Wahrnehmungsübungen, Phantasie Reisen, PME, AT, zwei Musikmeditationen und eine gegenständliche Meditation als therapeutisches Mittel) wurden in Unterrichtssequenzen eingebettet. Die Intervention erzielte bei allen vier von ADHS betroffenen Kindern eine Verminderung des störenden Verhaltens im Unterricht (Preis, 2001).

¹² Die Kampf- oder Fluchtreaktion beschreibt den Überlebensinstinkt von allen Lebewesen mit einem Puls in bedrohlichen Situationen. Dabei setzen sie Adrenalin frei und geraten in einen Zustand erhöhter Aktivierung des Nervensystems. Der Puls beschleunigt sich, die Atemfrequenz wird schneller und die Muskeln spannen sich an. Gleichzeitig verlangsamen sich die Verdauung und andere dringliche Körperfunktionen. Der Körper bereitet sich automatisch auf einen Kampf ums Überleben vor. Erstmals entdeckt wurde die Reaktion von W. B. Cannon, einem Physiologen an der Medical School der Harvard Universität, im Jahr 1915 (MC Gonigal, 2018).

4.4 Fördernde Trainingsbedingungen bei der PME

Nur sieben Studien untersuchten verschiedene Faktoren, welche die Trainingsbedingungen von PME bei Kindern und Jugendlichen betrafen.

Aussagen über die sozialen Einflüsse im Einzel- oder Gruppentraining liefern zwei Studien (Klein-Hessling, Lohaus et al., 1999; Klein-Hessling & Lohaus, 1999). In einer weiteren Studie findet man zwar keine empirischen Erkenntnisse, aber eine Empfehlung der Autoren (Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984). Altersbedingte Erkenntnisse lassen sich aus den drei Studien von Hiebert et al. (1989) ziehen. Aussagen darüber, wie viele Trainingseinheiten von PME sinnvoll sind, um einen Entspannungseffekt zu erzielen, wurden in drei Studien gefunden (Lohaus & Klein-Hessling, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2003a; Hashim & Zainol, 2015).

4.4.1 Einzel- oder Gruppentraining

Eine quasi-experimentelle Studie ging der Frage nach, ob ein Einzel- bzw. ein Gruppentraining von PME oder einer kognitiv-imaginativen Variante einen Einfluss auf die physiologischen und subjektiven Entspannungswerte haben. 175 Kinder aus den Klassen drei bis sechs wurden klassenweise den Entspannungsverfahren zugewiesen. Kurzfristig waren die Werte im Gruppentraining unabhängig vom eingesetzten Entspannungsverfahren bezüglich des systolischen¹³ Blutdrucks, der angegebenen Stimmung und des körperlichen Wohlbefindens besser und die Kinder somit ruhiger. Die Frage, ob die physiologischen Messungen und die Einschätzungen in Gruppen, in denen sich die Kinder nicht kennen, gleich sind, blieb offen. Längerfristig konnten im Gruppentraining keine besseren Werte gemessen werden. Die Bewertungen waren nach fünf Sitzungen negativer, was die Autoren der Studie mit motivationalen Gründen in Zusammenhang brachten (Klein-Hessling et al., 1999).

4.4.2 Auswirkungen von Unruhe- und Störquoten im PME-Training

Untersucht wurde auch, ob Unruhe- und Störquoten einen Einfluss auf die Entspannungswirkung haben. Insgesamt nahmen 721 Schülerinnen und Schüler (52% Mädchen und 48% Knaben) zwischen sieben und 14 Jahren an der quasi-experimentellen Studie teil. Je ein Viertel der Schülerinnen und Schüler nahmen an einem sensorischen Training (verkürzte Form von PME), einem imaginativen Training, einem kombinierten Training oder beim Zuhören neutraler Geschichten teil. Insgesamt fanden fünf zehnminütige Sequenzen in einem wöchentlichen Intervall statt. Schülerinnen und Schüler, die weniger als fünf Mal teilnahmen, wurden von der Studie ausgeschlossen. Die Studie kam zu folgendem Ergebnis: Bei Kindern, die störten, hatten die Unruhe- und Störquoten einen negativen Einfluss auf ihre subjektive Einschätzung der Entspannungswirkung. Umgekehrt zeigten Kinder, die gestört wurden, lediglich eine Veränderung in den physiologischen Parametern. Dass bei Kindern, die gestört wurden, zwar Veränderungen in den physiologischen Parametern festzustellen waren, diese aber von den Kindern nicht als Stimmungsbeeinträchtigung angegeben wurden, erklärten die Autoren der Studie damit, dass Störungen und Unruhe für diese Kinder möglicherweise ein Alltagsphänomen sind. Die

¹³ Der Blutdruck beschreibt den mechanischen Druck, der auf die Blutgefäße während der Zirkulation des Blutes ausgeübt wird. Er wird durch zwei Werte in mmHg angegeben. Der erste Wert steht für den systolischen, der zweite für den diastolische Blutdruck. „Der systolische Blutdruck reflektiert den maximalen Blutdruck während des Blutausschusses und variiert mit dem Herzminutenvolumen ... und dem peripheren Gefäßwiderstand“ (Schultz, 2018).

Stimmungsbeeinträchtigung der Störenden wurde als Bemühen um Konsistenz zwischen Stimmung und Verhalten gedeutet. Die Auftretensraten von Unruhe und Störverhalten beim sensorischen Entspannungsverfahren war vergleichsweise hoch. Dies wurde mit einem höheren Aktivitätslevel der Kinder beim PME-Training begründet (Klein-Hessling & Lohaus, 1999).

Zaichkowsky und Zaichkowsky (1984) resümierten in ihrer Studie, dass die Qualität der Anleitung des Entspannungstrainings, eine angemessene Rückmeldung und genügend Zeit zum Üben der Spannungskontrolle massgebend für den Erfolg des Trainings seien.

Hiebert et al. (1989b) und Hiebert et al. (1989c) stellten in zwei Studien eine signifikant höhere Bereitschaft und Motivation für PME mit zunehmendem Alter der Teilnehmenden fest. Ältere (17- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler), die zwischen PME und einem alternativen Sportprogramm freiwillig wählen konnten, erzielten signifikant bessere Effekte sowohl in physiologischer als auch in psychologischer Hinsicht als die 13- bis 14-Jährigen, die klassenweise einem PME-Programm oder dem Unterricht zum Thema Berufskarriere zugeteilt wurden. Ebenfalls war die Bereitschaft, zu Hause zu üben, bei den 17- bis 18-Jährigen sehr hoch. Alle gaben an, fünf Mal pro Woche zu Hause geübt zu haben. Auch bei den als eher unmotiviert wahrgenommenen 13- bis 14-Jährigen war die Bereitschaft, zu Hause zu üben, hoch (33 von 62 SuS gaben an, zu Hause PME zu üben).

4.4.3 Anzahl und Dauer der Trainingseinheiten

In einer einzigen Studie wird eine erkenntnisbasierte Empfehlung zur Anzahl der Trainingseinheiten abgegeben. In der kontrollierten randomisierten Studie wurde untersucht, wie sich ein 30-minütiges PME-Training auf Audio-CD bei zehn- bis elfjährigen malaysischen Schülerinnen und Schülern (71 Mädchen und 61 Knaben) auswirkte, die unter Stress und/oder Ängsten litten. 49 Prozent der Teilnehmenden gaben an, sich mässig bis extrem gestresst zu fühlen, und 61 Prozent berichteten über mässig bis schwere Angstzustände und Depressionen. Die beiden Interventionsgruppen trainierten entweder sechs oder zwölf Mal 25 Minuten PME in Anlehnung an Koeppen¹⁴. Die Kontrollgruppe erhielt währenddessen Unterricht zum Thema Gesundheit. Aus der Studie nicht ersichtlich ist der Zeitraum der Durchführung. Die Studie belegte mittels Digit-Span-Test (DST¹⁵), dass die Gruppe mit zwölf Trainingseinheiten ihr Kurzzeitgedächtnis signifikant stärker verbesserten als die PME-Gruppe mit sechs Einheiten oder die Kontrollgruppe. Daraus leiten die Autoren der Studie eine optimale Trainingsanzahl von mehr als zwölf Einheiten ab (Hashim & Zainol, 2015).

Hingegen hatten in zwei quasi-experimentellen Studien eine Erhöhung der Trainingseinheiten (fünf oder zehn Einheiten) oder eine Intensivierung (zusätzliche Übungen zu Hause, Metakognition über Entspannung) keinen Einfluss auf die Qualität der gemessenen Effekte. Weder in der ersten Studie mit 128 Kindern im Alter zwischen neun und elf Jahren noch in der zweiten Studie mit 160 Teilnehmenden im Alter zwischen neun und zwölf Jahren konnte nachgewiesen werden, dass eine Intensivierung oder eine Erhöhung der Trainingseinheiten oder eine Kombination von beidem erhebliche kurz- oder mittelfristige

¹⁴ Arlene S. Koeppen veröffentlichte in den 70er Jahren ein verkürztes PMR-Training für Kinder. Das Training beinhaltet sieben Muskelgruppen. In der Durchführung werden die Kinder an Eigenschaften verschiedener Tiere erinnert (Koeppen, 1974).

¹⁵ Der Digit-Span-Test testet das Kurzzeitgedächtnis, indem er ermittelt, wie viele Zahlen ein Proband nach dem Hören korrekt vorwärts und rückwärts wiederholen kann (EMF-Portal, 2018).

physiologische und subjektive Effekte bewirken (Klein-Hessling & Lohaus, 2002; Lohaus-Klein-Hessling, 2003a).

4.5 Effekte von PME bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS

Es wurden drei Studien gefunden, welche den Effekt von PME auf ADHS¹⁶ untersuchten (Braud, 1978; Denkowski & Denkowski, 1984; Preis, 2001).

Ein EMG-Messverfahren konnte belegen, dass hyperaktive Kinder und Jugendliche einen signifikant höheren Muskelverspannungswert aufwiesen als die Kontrollgruppe ohne ADHS. An der kontrollierten randomisierten Studie nahmen 30 Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren teil. Beide Interventionen (EMG-Biofeedback-Einzeltraining und PME-Gruppentraining) konnten positive Effekte auf die geprüften Variablen belegen. Die Trainings reduzierten die Muskelspannung, Hyperaktivität, Ablenkbarkeit, Explosivität, Aggressivität und Emotionalität der hyperaktiven Kinder signifikant. Die grösste Verbesserung wurde im Bereich „Emotionalität-Aggression“ festgestellt. Hinsichtlich physiologischer Parameter konnte das EMG-Messverfahren keinen Unterschied zwischen Kindern mit oder ohne Medikation aufzeigen. Im Verhaltensbereich jedoch waren die Fortschritte der Kinder ohne Ritalin grösser (Braud, 1978).

Ein kombiniertes Entspannungsverfahren mit PME als Teilintervention wirkte sich positiv auf das Störverhalten von ADHS-Kindern aus. Drei Knaben und ein Mädchen im Alter von neun bis zehn Jahren, welche als ADHS-Kinder eingestuft wurden und den Unterrichtsverlauf nach Einschätzung der Lehrperson erheblich störten, nahmen an der Pilotstudie teil. Besonders motiviert waren die vier ADHS-Kinder an Übungen, in denen sie sich aktiv beteiligen konnten, wie bspw. beim PME. Die Entspannungsübungen wurden von einer externen Person durchgeführt. Pro Kind wurden zehn störende Verhaltensweisen ausgesucht, die sich nach den ausgewählten Entspannungstechniken möglichst verbessern sollten. Ein Knabe verbesserte sich in allen ausgewählten störenden Verhaltensweisen signifikant, ein anderer Junge in der Hälfte aller ausgewählten Verhaltensweisen. Beim einzigen Mädchen der Studie wurden vier der insgesamt zehn ausgewählten Verhaltensweisen signifikant besser beurteilt. Der dritte Knabe verbesserte sich in vier der ausgewählten Verhaltensweisen signifikant (Preis, 2001).

Die positiven Effekte eines PME-Trainings auf die Hyperaktivität konnten in einer kontrollierten randomisierten Studie mit 45 hyperaktiven Fünftklasskindern, die in den letzten zwei Jahren vor der Studie nicht behandelt wurden, nicht bestätigt werden. Weder ein acht Mal stattfindendes PME-Training noch ein EMG-Biofeedback-Training führte zu einer Veränderung in den geprüften Variablen (Wortschatz, Auffassungsvermögen, Verhalten und Kontrollüberzeugung). Ausser einer etwas höheren Verschiebung hin zur internalen Kontrollüberzeugung in der PME-Kontrollgruppe konnten keine Wirkungsunterschiede bzw. -effekte festgestellt werden (Denkowski & Denkowski, 1984).

¹⁶ ADHS ist die Abkürzung für eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Sie bezeichnet eine Störung der Aufmerksamkeit und/oder Impulsivität, die meist im Kindesalter diagnostiziert wird. Nach DSM-IV wird die Diagnose gestellt, wenn bei der betroffenen Person in den letzten sechs Monaten beständig starke Unaufmerksamkeit, wie bspw. mangelnde Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit bei Arbeiten oder Gesprächen, leichte Ablenkbarkeit durch äussere Reize etc., und/oder Hyperaktivität/Impulsivität (bspw. Zappeln, starker Bewegungsdrang in unpassenden Situationen, übermässige Gesprächigkeit etc.) beobachtbar ist (Hautzinger & Schababerle, 2013).

4.6 Effekte von PME auf die Konzentration von Kindern und Jugendlichen

Krampen (2008) fasste die Ergebnisse von zehn experimentellen Studien, welche die kurz- und mittelfristigen Effekte von pädagogisch-psychologischen Interventionen bei Vor- und Grundschulkindern mit einer diagnostizierten Konzentrationsschwäche untersuchten, zusammen. Evaluiert wurden verschiedene Konzentrationsspiele, Entspannungsübungen und Lesesituationen mit Erwachsenen bezüglich kurz- und mittelfristigen Effekten der Konzentrationsleistungen der Testpersonen. 292 Kindergarten- und 82 Grundschulkindern wurden zufällig einer Experimentalgruppe oder einer Warteliste-Kontrollgruppe zugewiesen.

Vorgesehen war auch die Evaluation von PME in der Siebnerversion nach Ohm, jeweils zwei Mal wöchentlich in einem Zeitraum von sechs Wochen. 24 Kinder des letzten Kindergartenjahres nahmen in Sechsergruppen, angeleitet von einer fortgeschrittenen Psychologiestudierenden mit einer vertieften PME-Ausbildung, an dem sensorischen Verfahren teil. Wegen mangelnder «Compliance» in der ersten Experimentalgruppe musste die Intervention frühzeitig abgebrochen werden. Zehn von zwölf Kindern störten die Übungen durch körperliche und verbale Unruhe, willkürliche und lustige Umdeutungen der Übungen und mit allgemeinen Protesten. Mögliche Gründe dafür wurden in der Homogenität der Gruppe, die sich durch Konzentrationsschwäche auszeichnete, und in der kurzen Vermittlungsdauer gesehen.

Statistisch bedeutsame Verbesserungen in der Konzentrationsleistung durch regelmässige Anwendung der PME konnte Stöger (1986) in seiner kontrollierten Vergleichsstudie mit 5.- bis 8.-Klässlern nachweisen. Die Kinder und Jugendlichen erhielten in den Fächern Latein, Mathematik und Musikkunde über mehrere Jahre eine regelmässige Anwendung in PME. Nach einer PME-Anwendungszeit von mindestens zwei Jahren zeigten sich im KLT-Test (Kasseler Konzentrationsleistungstest) Effekte im Vergleich zur Kontrollgruppe. Leider fehlen genauere Angaben zur Studie, da sie nur in der Sekundärliteratur gefunden wurde (Stöger, 1986, zitiert nach Krampen, 2013, S. 412).

Eine nachhaltige Wirkung der PME auf die Konzentrationsleistungen von ängstlichen Knaben konnte in einer kontrollierten randomisierten Studie aus Indien und Bangladesch nachgewiesen werden (Srilekha, Soumendra & Chattopadhyay, 2013).

In einer viel kleineren experimentellen Studie mit vier zwölfjährigen, lernbehinderten Kindern, die ebenfalls Verhaltensstörungen zeigten, wurde der Einfluss des Kartenspiels oder der PME auf die Konzentrationsleistungen der Kinder untersucht. Die Lehrpersonen wussten jeweils nicht, ob die zwei Knaben und die zwei Mädchen Karten gespielt oder eine PME-Sequenz erhalten hatten. Nach drei halbstündigen Einführungslektionen einer PME-Kurzform nach Bernstein und Borkovec folgten 21 Sequenzen à 15 Minuten, in denen zufälligerweise PME praktiziert oder Karten gespielt wurde. In den PME-Sequenzen wurden acht Muskelgruppen jeweils zwei Mal angespannt und entspannt. Anschliessend wurde der Fokus auf die Entspannung der Muskeln und die vermittelte Wärme gelegt. Die gemessenen Parameter, die mittels einer Checkliste äusserlich erfasst wurden (bspw. Angespanntheit der Stirn, der Augen, der Beine etc.), verbesserten sich nach den Interventionen nicht. Auch die Geschwindigkeit im Lösen von

Aufgaben blieb nach den Interventionen gleich. Die Effekte beider Interventionen unterschieden sich kaum und führten nicht zu einer Verbesserung der Konzentration und des Verhaltens im Klassenzimmer (Luiselli et al., 1982).

Hinzuzufügen ist an dieser Stelle, dass ein grosser Teil der Parameter lediglich durch Beobachtung ermittelt wurde und somit auch von subjektiven Einschätzungen gefärbt war.

4.7 Effekte von PME auf Formen von Ängsten von Kindern und Jugendlichen

Aussagen über die Wirkung von PME auf verschiedene Formen von Ängsten bei Kindern und Jugendlichen lassen sich anhand von sieben der gefundenen Studien machen (Hashim & Zainol, 2015; Hiebert, Kirby & Jaknavorian, 1989; Nakaya et al., 2004; Roome & Romney, 1985; Srilekha et al., 2013; Uma Ramani, 2012; Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984).

4.7.1 Effekte von PME auf die Eigenschafts- und Zustandsangst

Bei 30 hochbegabten Elf- und Zwölfjährigen wurde die Wirkung eines PME-Trainings oder eines Biofeedback-Trainings oder keiner Intervention auf ihre Ängstlichkeit und Angespanntheit sowie ihre internale Kontrollüberzeugung untersucht. Die Trainings fanden sechs Mal in einem Zeitraum von fünf Wochen statt. Vor Beginn und am Ende der Studie wurden mit allen Kindern zwei Tests durchgeführt. Zur Erfassung der Kontrollüberzeugungen wurde die Kinder-Nowicki-Strickland-Internal-External-Kontrollskala¹⁷ und zur Erfassung der Angst der State Trait Anxiety Inventory (STAI¹⁸) durchgeführt. Die gemessene Zustandsangst (State-Angst) nach der Intervention war bei der Biofeedback-Gruppe signifikant niedriger und bei der PME-Gruppe nahezu signifikant niedriger als bei der Kontrollgruppe ohne Intervention. Beide Interventionsgruppen fühlten sich nach den Entspannungstrainings weniger angespannt und ängstlich. Eine Veränderung der Eigenschaftsangst (Trait-Angst) konnte nicht festgestellt werden. Die Auswertung der Kinder-Nowicki-Strickland-Internal-External-Kontrollskala zeigte, dass sich beide Interventionsgruppen mehr in Richtung Internale Kontrollüberzeugung bewegten (Roome & Romney, 1985).

In einem mit der PME kombinierten Entspannungsprogramm konnten Viertklasskinder ihre Zustandsangst ebenfalls signifikant reduzieren (Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984).

Hiebert et al. (1989) konnten eine Reduktion der Zustandsangst durch ein PME-Training mit Cue Relaxation in drei Studien belegen.

An der ersten kontrollierten randomisierten Studie nahmen 40 kanadische Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren teil, die von einer Angst vor öffentlichem Sprechen betroffen waren.

¹⁷ Ein für Kinder angepasster Fragebogen zur Ermittlung der Kontrollüberzeugung auf der Grundlage der bekannten Rotter-Scale aus dem Jahr 1966 (Roome & Romney, 1985).

¹⁸ Der State Trait Anxiety Inventory (STAI) ist ein Persönlichkeitstest. Er beinhaltet ein Messverfahren zur Erfassung der zwei Komponenten von Angst, der Eigenschaftsangst, (Trait-Angst oder A-trait) und der Zustandsangst (State-Angst oder A-state). Die Trait-Angst ist eine erworbene, zeitstabile Verhaltensdisposition, die ein Individuum veranlasst, ein breites Spektrum von weniger gefährlichen oder bedrohlichen Umständen als Bedrohung wahrzunehmen. Mit State-Angst ist ein vorübergehender emotionaler Zustand gemeint, der nach Zeit und Situation variiert (State Trait Anxiety Inventory (STAI), 2018).

Für die beiden Angstformen gibt es im englischen und deutschen Sprachraum verschiedene Schreibweisen: state anxiety, A-state, Zustandsangst oder State-Angst; trait anxiety, A-trait, Eigenschaftsangst oder Trait-Angst (Anm. der Verfasserin).

Dies wurde von ihren Lehrpersonen und mit der Fragebogenskala IPAT¹⁹ bestätigt. Die Jugendlichen reduzierten ihre Zustandsangst durch ein achtmaliges PME-Training signifikant, wobei sich die Zustandsangst in den Kontrollgruppen ähnlich reduzierte (Hiebert et al., 1989a). In ihrer zweiten Studie nahmen 113 Schülerinnen und Schüler einer High-School im Westen Kanadas teil. Die Zuteilung in Interventionsgruppe oder Kontrollgruppe erfolgte randomisiert, aber in Klassen. In der Interventionsgruppe fand ein PME-Training mit zusätzlichen Trainingsaufgaben für zu Hause statt. Die Kontrollgruppe erhielt Unterricht zum Thema Berufskarriere. Die Auswertung des STAI ergab eine signifikante Reduktion der Zustandsangst. Die Auswertung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ²⁰), eines Instruments zur Messung des Selbstkonzeptes, welches in akademische und nicht-akademische Dimensionen aufgeteilt wird, ergab eine signifikante Zunahme des akademischen Selbstkonzeptes der Teilnehmenden (Hiebert et al., 1989b).

In ihrer dritten, quasi-experimentellen Studie mit 17- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schülern, die freiwillig zwischen PME und einem alternativen Sportangebot auswählen durften, nahm die Zustandsangst der PME-Gruppe signifikant ab und das nicht-akademische Selbstkonzept verbesserte sich signifikant (Hiebert et al., 1989c).

Eine kontrollierte Vergleichsstudie aus Bangladesch und Indien konnte ebenfalls eine subjektive und objektive Reduktion der Ängstlichkeit von 64 neun- bis zwölfjährigen Knaben durch PME belegen. Bei allen Knaben wurde eine Aufmerksamkeitsstörung und ein hohes Mass an Eigenschaftsangst diagnostiziert. Keiner der Probanden hatte seit der Geburt eine körperliche oder geistige Krankheit erlitten und keiner hatte jemals zuvor ein PME-Training absolviert. In beiden Ländern wurden jeweils eine Kontroll- und eine Interventionsgruppe gebildet. Die Interventionsgruppe erhielt drei Mal wöchentlich in einem Zeitraum von zwei Monaten eine Kurzform von PME à 15 Minuten von einer qualifizierten Lehrperson. Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention. Bei beiden Experimentalgruppen reduzierte sich die Ängstlichkeit in psychologischer (STAI-Test) und physischer (Abnahme Muskelverspannung und Hautleitfähigkeit) Hinsicht. Die Nachbefragung zwei Monate später konnte sogar eine nachhaltige Wirkung des PME-Trainings belegen. Die Testpersonen gaben an, dass sie ihre Angstzustände und ihre Neigung zur Ängstlichkeit nachhaltig reduzieren konnten und dass sich ihre Konzentrationsfähigkeit verbessert habe.

Während bei hochbegabten Kindern kein Einfluss von PME auf die Eigenschaftsangst belegt werden konnte (Roome & Romney 1985), zeigte das PME-Training bei den ängstlichen Knaben dieser Studie eine Wirkung auf die Eigenschaftsangst, jedoch keine Wirkung auf die Zustandsangst (Srilekha et al., 2013).

¹⁹ Die IPAT (ab 14 Jahren) ist eine kurze Fragebogenskala (5–10 min) zur Messung von Angstzuständen bei Erwachsenen und jungen Erwachsenen. Der Fragebogen bietet eine Einschätzung des Angstniveaus, ergänzend zu einer klinischen Diagnose (York University, 2018).

²⁰ Der SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) ist ein Fragebogen zur Messung von sieben Dimensionen des Selbstkonzeptes. Die Verfahrenreihe wird unterteilt in akademische Skalen (spezifische Fähigkeiten in der Schule) und nicht-akademische Skalen (körperliche Fähigkeiten, äusserliche Erscheinung, Beziehungen mit Gleichaltrigen, Beziehung zu den Eltern). Sie vergibt Punktzahlen für das akademische Selbstkonzept, das nicht-akademische Selbstkonzept und das Gesamt-Selbstkonzept (Hiebert et al., 1989).

4.7.2 Effekte von PME auf soziale Ängste

Eine südindische quasi-experimentelle Studie mit 50 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren, die untersuchte, ob ein PME-Training Einfluss auf die soziale Ängstlichkeit haben könnte, kam zu einem positiven Ergebnis. Zur Einschätzung der sozialen Ängstlichkeit der insgesamt 130 in Frage kommenden adolescenten Mädchen der ausgewählten Sekundarschule wurde die Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS²¹) eingesetzt. 40 der 130 Befragten wiesen eine milde, zehn eine moderate soziale Ängstlichkeit auf. Die Mädchen erhielten während zehn Tagen ein PME-Training, welches zweimal täglich jeweils 30 Minuten in Anlehnung an Jacobson stattfand. Die Muskeln wurden jeweils zwischen fünf und zehn Sekunden angespannt und danach wurde ihnen 20 bis 30 Sekunden nachgespürt. Nach der Intervention litt keines der Mädchen mehr an starken sozialen Ängsten. Alle 50 Mädchen gaben nun an, unter milden sozialen Ängsten zu leiden. Ebenfalls gab es eine signifikante Differenz zwischen der erlebten Furcht und dem Vermeidungsverhalten in sozialen Situationen vor und nach der Intervention. Die Autorin der Studie kommt zum Schluss, dass PME nach Jacobson als eine therapeutische Intervention zur Reduktion von sozialer Ängstlichkeit von adolescenten Mädchen genutzt werden kann (Uma Ramani, 2012).

4.7.3 Studien ohne Effekte auf Ängste

Bei zwei kontrollierten randomisierten Studien konnten hingegen keine signifikanten Effekte eines PME-Trainings auf Ängste belegt werden. So hatte weder ein PME-Training mit sechs bzw. zwölf Einheiten bei 11-jährigen mittel bis stark ängstlichen und depressiven malaysischen Schülerinnen und Schülern (Hashim & Zainol, 2015) noch ein viermaliges PME-Training bei japanischen jugendlichen Straftätern (Nakaya et al., 2004) eine Reduktion der Angst zur Folge.

4.8 Effekte von PME auf aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen

In vier Studien wurden die Effekte von PME auf aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen untersucht (Bornmann, Mitelman & Beer, 2007; Nakaya et al., 2004; Nickel et al., 2005; Lopata, 2003). Drei der vier Studien fanden nicht im schulischen Kontext statt, sind aber insofern relevant, als aggressives Verhalten an vielen Schulen ein Alltagsphänomen darstellt.

4.8.1 Effekte bei aggressiven Jugendlichen

In Japan wurden die Wirkung eines Muskelrelaxationstrainings auf die Frustrationstoleranz und die psychologische Stressreaktion und Persönlichkeit von jugendlichen männlichen Straftätern untersucht. An der kontrollierten randomisierten Studie nahmen 16 Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren aus einer Besserungsanstalt teil. Die Interventionsgruppe erhielt wöchentlich insgesamt vier Mal ein Muskelrelaxationstraining. Das Training fand liegend statt und wurde von externen Fachleuten mit viel Erfahrung in PME angeleitet. Hauptziel der Muskelrelaxation war, das Ungleichgewicht der Körperspannungen der

²¹ Die LSAS ist ein Fragebogen zur Beurteilung des Schweregrades einer sozialen Phobie. Die Einschätzung erfolgt auf einer Skala von 0 bis 3 (sozialephobie.info, 2018).

linken und rechten Körperhälfte zu korrigieren. Nach dem zwölfminütigen Training blieben die Probanden noch drei Minuten oder länger zum Entspannen liegen. Die Kontrollgruppe erhielt keine Intervention und verbrachte einen normalen Tag in der Besserungsanstalt. Die Probanden wurden vor Beginn der Studie und am Ende der Studie drei verschiedenen psychologischen Tests unterzogen. Zur Messung der Frustrationstoleranz wurde die japanischen

Version des Rosenzweig Picture Frustration Test (PFT)²² gewählt. Die psychischen Stressreaktionen wurden mit der psychologischen Stressantwort-Skala (PSRS²³) gemessen. Ebenfalls wurde eine an japanische Umstände angepasste Version des Eysenck-Persönlichkeitstests (EPI²⁴) durchgeführt. Die Studie konnte mittels PFT belegen, dass PME die Frustrationstoleranz von jugendlichen Straftätern verbessern konnte. Depressionen, Ängste, Wut und Reizbarkeit konnten mit PME in diesem Versuch nicht reduziert werden. Die PME-Gruppe zeigte nach der Intervention in der Auswertung einen signifikanten Rückgang in der Tendenz zur Extraversion im EPI. Ebenfalls stieg die Imaggression (die Tendenz, eine Aggression zu vermeiden, indem die Situation umgedeutet wird) des P-F-Tests signifikant an (Nakaya et al., 2004).

Eine kontrollierte randomisierte Studie aus Deutschland untersuchte im Jahr 2004 den Einfluss von PME auf Ärgerreaktionen in stressbelasteten Situationen bei männlichen Adoleszenten. Durch ein Inserat wurden 225 männliche junge Erwachsene im Alter von 16–18 Jahren gefunden, die Stress als Grund für erhöhte Wut und Aggressivität bei der Arbeit oder in ihrem Privatleben angaben. In einem ersten Schritt wurden sie gebeten, den Fragebogen State-Trait-Ärgerausdrucks-Inventar (STAXI²⁵) auszufüllen und diesen per E-Mail, Post oder Fax zurückzusenden. Jugendliche, die im STAXI einen Wert von über 16 Punkten erzielten, wurden in die Studie aufgenommen. Die 81 jungen Erwachsenen wurden randomisiert einer PME-Gruppe oder einer Bewegungsgruppe zugeteilt. Das PME-Training fand zwei Mal wöchentlich jeweils 30 Minuten in einem Zeitraum von acht Wochen statt. Die Kontrollgruppe sollte sich zum gleichen Zeitpunkt draussen bewegen. Bei allen Probanden wurde wöchentlich ein STAXI und ein SF-36 Health Survey²⁶ durchgeführt. Zudem wurde fünf Mal pro Woche die Kortisolkonzentration des Speichels der Probanden untersucht. Die Speichelproben wurden jeweils 15, 30 und 60 Minuten

Figure 1. Course of change in the Anger-Out (AO) scale of the STAXI.

Abbildung 9: Veränderung des nach aussen gerichteten Ärgers AO in der STAXI-Skala (Nickel et al., 2004, S. 173)

²² Der Rosenzweig Picture Frustration Test (RPFT) ist ein projektives Verfahren, welches der Untersuchung der Frustrationstoleranz dient. Der Testperson werden 24 skizzenartig gezeichnete Situationen gezeigt, in welchen eine Person frustrierende Äusserungen an eine zweite Person richtet, deren Antwort die Testperson assoziativ ergänzen soll (Rosenzweig Picture Frustration Test, Form für Erwachsene bzw. für Kinder RPFT, 2018).

²³ Die Psychological Stress Response Scale (PSRS) ist ein Fragebogen zur Beantwortung psychischer Stressreaktionen. Er ist unterteilt in die Subskalen Depression, Angstzustände, Reizbarkeit und Ärger (Nakaya et al., 2004).

²⁴ Der Eysenck Personality Inventory (EPI) ist ein Persönlichkeitsfragebogen zur Messung der Dimensionen Extraversion-Introversion und der emotionalen Stabilität-Labilität nach der Persönlichkeitstheorie von Hans Jürgen Eysenck. Gegliedert ist der Test in vier Subskalen: Extraversion, Neurotizismus, Psychotizismus und Lüge (Eysenck Personality Inventory EPI., 2018).

²⁵ Das STAXI (State Trait Anger Expression Inventory) ist ein psychologisches Messinstrument zum Ausdruck des Ärgers. Anwendbar ist es ab 14 Jahren. Der Ärger wird unterschieden in Ärger als situationsbezogener Zustand (State-Ärger), z.B. Gefühle der Spannung und Irritation, und Ärger als Persönlichkeitsmerkmal (Trait-Ärger). Der Trait-Ärger wird wiederum unterteilt in Eigenschaftsärger (eine grosse Menge an Situationen als störend empfindend), nach innen gerichtetem, unterdrücktem Ärger oder nach aussen gerichtetem verbalem oder aktionalen Ärger und Ärgerkontrolle (Spektrum, 2018).

²⁶ Der SF-36 Health Survey ist ein Fragebogen ab 14 Jahren, bestehend aus 36 Items, zur Erfassung des physischen und psychischen Gesundheitszustandes der Befragten (Morfeld, 2018).

nach dem Aufstehen entnommen. Die Auswertung der drei verschiedenen Tests ergab Folgendes: Bei der Entspannungsgruppe konnte erstens ein deutlicher Rückgang des Kortisolwertes²⁷ im Speichel festgestellt werden. Zweitens nahmen der State-Ärger und der Trait-Ärger (vor allem in der Dimension des nach aussen gerichteten Ärgers) signifikant ab. Gleichzeitig verbesserten sich die SF-36-Werte in Vitalität, sozialen Aktivitäten, emotionalen Problemen und psychischer Gesundheit. Somit können Ärgerreaktionen in stressbelasteten Situationen bei männlichen Jugendlichen durch PME positiv beeinflusst werden. Die relativ kleine Stichprobengrösse und die nicht validierten Speichelproben (sie fanden zu Hause statt) müssen jedoch berücksichtigt werden (Nickel et al., 2005).

4.8.2 Effekte bei aggressiven Kindern

In einem Pretest-Posttest-Follow-up-Control-Group-Design mit 24 Primarschülerinnen und Primarschülern, die mit emotionalen Schwierigkeiten und Verhaltensproblemen zu kämpfen hatten, wurde der Einsatz von PME als Intervention zur Aggressionsreduktion untersucht. Die 22 Knaben und zwei Mädchen besuchten zum Zeitpunkt der Intervention eine Tagesschule im Westen von New York. Alle Kinder wurden in ihrem Heimbezirk als nicht mehr beschulbar angesehen und zeigten in ihrer Vergangenheit widerspenstiges und aggressives Verhalten. Die 24 Kinder wurden nach Zufallsprinzip in eine Sechsergruppe mit PME oder in eine Sechsergruppe ohne Intervention eingeteilt. Jede Gruppe wurde von einer Lehrperson und einer Assistenzperson betreut. Der Assistent oder die Assistentin hatte den Auftrag, die Anzahl physischer Aggressionsvorfälle (schlagen, ohrfeigen, beißen, schubsen, stossen, anspeien) innerhalb eines Tages zu notieren. Gleichzeitig wurde bei jedem Kind die Child Behavior Checklist (CBCL²⁸), ein standardisiertes Instrument, um individuelle emotionale Verhaltensprobleme zu messen, in verkürzter Form (nur Aggressionswerte) angewendet. Zudem erhielt jedes Kind zusammen mit seiner Familie einmal pro Woche eine Beratung. Die PME-Übungen fanden unter genauer Anleitung eines Skripts, instruiert durch die Lehrperson, statt. Drei grosse Muskelgruppen und sechs individuelle Muskelgruppen wurden im Liegen jeweils zwei Mal in Anlehnung an Jacobson angespannt und entspannt. Die Übungen fanden jeweils morgens nach dem Frühstück fünf Tage pro Woche à 40 Minuten während eines Monats statt. Die Kontrollgruppe wurde angehalten, in dieser Zeit still zu lesen. Der Posttest fand in der fünften Woche der Intervention statt. Drei Wochen nach dem Posttest wurden die Kinder erneut nach denselben Kriterien befragt. Die Resultate der Studie zeigten, dass die Aggressionsmomente zwischen Pre- und Posttest signifikant sanken. Ebenfalls gab es signifikante Unterschiede in den CBCL-Ergebnissen zwischen Pre- und Posttest. Längerfristig hielten die positiveren Werte jedoch nicht an und stiegen in der dritten Woche nach dem Posttest wieder zu ähnlichen Werten wie zum Zeitpunkt des Pretests (Lopata, 2003).

In einem nicht randomisierten wiederholten Zweigruppenmessungsdesign mit aufeinanderfolgenden Aufnahmen im März bis April und Mai bis Juni wurden die Effekte eines PME-Trainings auf Kinder mit psychiatrischer Behandlung in Queens New York City untersucht. Die 48 Kinder (22 Mädchen und 26

²⁷ Zahlreiche Untersuchungen ergaben, dass alle Arten Stressoren zu einer erhöhten Kortisolausschüttung führten. Deshalb ist Kortisol in der psychophysiologischen Emotions- und Stressforschung von grosser Bedeutung. Der Kortisolwert kann einfach und präzise im Plasma, Urin und Speichel nachgewiesen werden, wobei für eine hinreichende Zuverlässigkeit zahlreiche Faktoren, wie bspw. Tageszeit, Alter, Geschlecht, Gewicht etc., berücksichtigt werden müssen (Kortisol, 2018).

²⁸ Die CBCL (Child Behavior Checklist) ist eine Verhaltensskala im Bereich der Klinischen Psychologie für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 18 Jahren. Der Test umfasst Selbstberichte, Berichte von Eltern und Lehrern (Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4–18), 2018).

Knaben) waren zwischen fünf und dreizehn Jahre alt. Alle zeigten mindestens eine klinische psychische Störung und/oder Aggressionen gegenüber sich selbst oder anderen. Die Aggression der Kinder wurde mit der Modified Overt Aggression Scale (MOAS²⁹) täglich gemessen. Beide Gruppen erhielten eine kunsttherapeutische Behandlung. Die PME-Gruppe erhielt zusätzlich täglich ein halbstündiges PME-Training, gesamthaft bis zu 13.5 h und durchschnittlich 3.5 h je nach Aufenthaltsdauer. Die Hypothese, dass aggressives Verhalten durch PME gegenüber der Standardbehandlung signifikant reduziert wird, konnte durch die Studie belegt werden. Kinder, die intensiv PME übten, waren weniger aggressiv-impulsiv und verhielten sich auch in Krisensituationen ruhiger. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den positiven Ergebnissen und der Vergrößerung des Personals auf der Station durch die Mitarbeitenden der Studie wurde nicht ausgeschlossen (Bornmann et al., 2007).

4.9 Effekte von PME auf das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen

Wie sich PME auf das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext auswirkt, ist wenig erforscht. In der Metaanalyse von Kraag et al. (2006) konnte keine eindeutige Wirkung von PME auf das Sozialverhalten belegt werden.

Luiselli et al. (1982) konnten in ihrer kleinen experimentellen Studie keinen Einfluss von PME auf verbale oder nonverbale Störungen bei vier lernbehinderten Kindern mit Verhaltensproblemen feststellen.

Im kombinierten Setting hatte PME einen positiven Einfluss auf ausgewählte Verhaltensmuster von vier ADHS-Kindern (Preis, 2001).

Eindeutig nachgewiesen werden konnte ein positiver Einfluss von PME auf das Aggressionsverhalten von Kindern und Jugendlichen (siehe Kapitel 4.8).

²⁹ Die MOAS (Modified Overt Aggression Scale) misst vier Kategorien von Aggression: verbale Aggression, Eigentumszerstörung, Autoaggression und körperliche Aggression (Lopata, 2013).

5. Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Hauptfragestellung und die beiden Nebenfragestellungen der Masterarbeit beantwortet und die Ergebnisse im Anschluss kritisch reflektiert und diskutiert.

Im Ausblick werden mögliche weitere Schritte im Zusammenhang mit den Fragestellungen angedacht.

5.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Hauptfragestellung:

- Welche Erkenntnisse lassen sich aus den gefundenen empirischen Studien zur Progressiven Muskelrelaxation (PME) mit Kindern und Jugendlichen im Kontext Schule zur Anwendung von PME als heilpädagogische Intervention auf der Primarstufe gewinnen?

Von den 24 Studien, welche die Wirksamkeit von PME als Entspannungsintervention im schulischen Kontext³⁰ überprüften, konnten 22 Studien über positive, wenn auch überwiegend nur kurzfristige signifikante Effekte in den gemessenen psychologischen und oder physiologischen Parametern berichten. Neben Erkenntnissen zu den Effekten von PME bei Kindern und Jugendlichen ohne Auffälligkeiten gibt es spezifische Erkenntnisse zu den Effekten von PME bei Kindern und Jugendlichen mit Aggressionsproblemen, Formen von Ängsten, Hyperaktivität oder Konzentrationsproblemen.

Lediglich zwei Studien konnten keine oder nur geringe Effekte von PME in den gemessenen Parametern feststellen. In einer kontrollierten randomisierten Studie waren die Effekte eines PME-Trainings bei 45 hyperaktiven Kindern sehr gering, wobei die Bio-Feedback-Variante und die unsystematische Variante in Form von Walt-Disney-Geschichten ebenfalls nahezu ohne Wirkung blieben (Denkowski & Denkowski, 1984). Ebenfalls ohne Wirkung bzw. auch ohne Wirkungsunterschiede waren eine PME-Intervention oder eine Intervention in Form eines Kartenspiels bei vier lernbehinderten Kindern (Luiselli et al., 1982).

Die Erkenntnis, wonach das Problemlösetraining als Stressprävention am besten geeignet sei (Lohaus & Klein-Hessling, 1987), konnte mit einer Metaanalyse (Kraag et al., 2006) entkräftet werden. Diese konnte belegen, dass Entspannungstrainings den sozialen Problemlösetrainings bezüglich Auswirkungen auf Stresssymptome, Sozialverhalten, Coping und Selbstwirksamkeit nicht unterlegen sind.

In den meisten Studien wurde die PME mit anderen systematischen oder unsystematischen Entspannungsvarianten verglichen.

Alle vier gefundenen Studien, welche ein PME-Training und ein EMG-Biofeedbacktraining miteinander verglichen, konnten keine signifikanten Effektunterschiede bei den geprüften Variablen nachweisen (Braud, 1978; Denkowski & Denkowski, 1984; Hiebert et al., 1989).

Aus zwei Studien lassen sich keine signifikanten Effektunterschiede zwischen Entspannungsverfahren und keiner Intervention entnehmen: Bei beiden Gruppen 15- bis 17-Jähriger wurden positive Effekte auf

³⁰ Drei Studien fanden nicht im schulischen Kontext statt: Bornmann et al., 2007; Nakaya et al., 2004; Nickel et al., 2005.

physiologische Parameter und die Zustandsangst gemessen (Hiebert et al., 1989a) und beide Gruppen Fünft- bis Sechstjähriger unterschieden sich nicht signifikant voneinander hinsichtlich Belohnungsaufschub (Murray et al., 2018).

Keine kurzfristigen physiologischen Effektunterschiede und Effektunterschiede auf die Stimmung zwischen systematischen und unsystematischen Entspannungsverfahren konnten zwei quasiexperimentelle und eine randomisierte Studie mit Einschränkung belegen (Klein-Hessling et al., 1999; Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus & Klein-Hessling, 2003a).

Dafür konnten zwei RCT-Studien Wirkungsunterschiede zwischen verschiedenen systematischen Entspannungsverfahren nachweisen. Lohaus et al. (2001) konnten belegen, dass ein AT-Programm stärker als ein PME-Training oder das Hören von neutralen Geschichten auf die physiologischen Parameter wirkte. Ebenfalls konnten Murray et al. (2018) aufzeigen, dass Kinder, die ATT erhielten, eine signifikant höhere Verbesserung im Belohnungsaufschub erzielten als die PME-Gruppe oder die Gruppe ohne Intervention.

Kombinierte Entspannungsverfahren mit PME erzielten in allen drei gefundenen Studien positive Effekte in den gemessenen Parametern (Uechi et al., 2008; Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984; Preis, 2001).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen systematischen Entspannungsverfahren auf die gemessenen Entspannungsparameter sehr gering sind und dass die systematischen Entspannungsverfahren den unsystematischen oder kombinierten Verfahren nicht überlegen sind. Die beiden Studien, die keinen Unterschied zwischen einem Entspannungsverfahren und keiner Intervention nachwiesen (Hiebert et al., 1989a; Murray et al., 2018), können durch die Mehrheit der Studien, die einen Effektunterschied, wenn auch nur kurzfristig, nachwiesen, widerlegt werden.

Erkenntnisse zu optimalen PME-Trainingsbedingungen bei Kindern und Jugendlichen gibt es nur wenige, da sie einen kleinen Teil des Untersuchungsgegenstandes der gefundenen Studien ausmachten. Kurzfristig konnte ein Vorteil des PME-Trainings in bekannten Gruppen im Vergleich zum Einzeltraining beim systolischen Blutdruck, der angegebenen Stimmung und beim körperlichen Wohlbefinden nachgewiesen werden. Längerfristig erzielte das Gruppentraining keine besseren Werte (Klein-Hessling et al., 1999).

Das Unruhe- und Störverhalten der Kinder und Jugendlichen war in der PME-Intervention im Vergleich zum imaginativen Verfahren und dem kombinierten Verfahren hoch. Bei Kindern, die störten, hatten die Unruhe- und Störquoten einen negativen Einfluss auf die subjektive Entspannungswirkung. Kinder, die gestört wurden, zeigten lediglich Veränderungen in ihren physiologischen Parametern (Klein-Hessling & Lohaus, 1999).

Eine Erhöhung der Trainingsanzahl oder eine Intensivierung des Trainings hatte weder bei der PME-Variante noch bei einer imaginativen Variante in zwei quasi-experimentellen Studien signifikante positive Effekte auf psychische oder physiologischen Parameter (Klein-Hessling & Lohaus, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2003).

Dafür führte eine Trainingsintensivierung von sechs auf zwölf Einheiten in einer kontrollierten randomisierten Studie bei malaysischen 11-jährigen Schülerinnen und Schülern zu signifikant besseren Kurzzeitgedächtnisleistungen (Hashim & Zainol, 2015).

Aussagen und Erkenntnisse über eine optimale Dauer, die Häufigkeit und den Zeitraum eines PME-Trainings konnten aus den gefundenen Studien fast keine entnommen werden. Einzig Hashim & Zainol (2015) schlossen aus ihrer Studie eine Empfehlung von mehr als 12 Einheiten, zogen aber keine Grenze nach oben.

Ein höheres Alter (17- bis 18-Jährige im Vergleich zu 13- bis 14-Jährigen) und die Freiwilligkeit einer Teilnahme hatten einen signifikanten Einfluss auf die physiologischen und psychologischen Effekte von PME (Hiebert et al., 1989c).

Ab dem Alter von 13 Jahren wurde eine hohe Bereitschaft, zu Hause PME zu üben, festgestellt (Hiebert et al., 1989b).

Rund die Hälfte der gefundenen Studien untersuchte die Effekte von PME auf eine oder mehrere spezifische Störungen von Kindern und Jugendlichen. Sechs von acht Studien, die den Einfluss von PME auf verschiedene Formen von Ängsten der Testpersonen untersuchten, konnten positive Effekte belegen.

Bei hochbegabten 11- bis 12- Jährigen bewirkte das PME-Training eine nahezu signifikante Reduktion der Zustandsangst und eine Verschiebung hin zu mehr internaler Kontrollüberzeugung (Roome & Romney, 1985). Auch in einem kombinierten Entspannungsprogramm mit PME wurde bei Viertklässlern eine Reduktion der Zustandsangst nachgewiesen (Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984).

15- bis 17-jährige High-School-Schülerinnen und -Schüler, die von einer erhöhten Angst vor öffentlichem Sprechen betroffen waren, konnten ihre Zustandsangst durch ein PME-Training ebenfalls signifikant reduzieren, wobei die Bio-Feedbackgruppe und die Kontrollgruppe ohne Intervention ähnliche Resultate erzielten (Hiebert et al., 1989a).

Bei neun- bis zwölfjährigen Knaben, die eine hohe Ängstlichkeit und Aufmerksamkeitsstörung aufwiesen, erzeugte das PME-Training eine positive, sogar nachhaltige Wirkung auf ihre Eigenschaftsangst. Dafür erzielte das PME-Training keine Wirkung auf die Zustandsangst der Klientel (Srilekha et al., 2013). Auch Hiebert et al. (1989b) konnten in ihrer zweiten Studie eine signifikante Reduktion der Eigenschaftsangst bei den 13- bis 14-Jährigen, die mehr oder weniger motiviert am PME-Training teilnahmen, feststellen. In ihrer dritten Studie mit 17- bis 18-Jährigen, die freiwillig ein PME-Training ausübten und regelmässig zu Hause übten, verringerte sich die Zustands- und die Eigenschaftsangst der Jugendlichen (Hiebert et al., 1989c).

Wann und warum sich bei einem PME-Training eher die Zustands- oder die Eigenschaftsangst reduziert, ist schwierig zu sagen. Sind es äussere Umstände, welche die Angst erzeugen, wie bspw. das öffentliche Sprechen oder der Kontext Schule bei den Hochbegabten, so kann vermutet werden, dass PME eher eine Reduktion der Zustandsangst veranlasst.

Einen positiven Einfluss eines PME-Trainings bei sozialer Ängstlichkeit konnte eine südindische experimentelle Studie mit 13- bis 16-jährigen Schülerinnen belegen (Uma Ramani, 2012).

Hingegen blieben beim PME-Training bei mässig bis extrem gestressten malaysischen Schülern und bei japanischen jugendlichen Straftätern signifikante positive Effekte auf ihre Ängste aus (Hashim & Zainol, 2015; Nakaya et al., 2004).

Eine Reduktion des Aggressionsverhaltens von Kindern und Jugendlichen durch PME konnte bei allen vier zur Verfügung stehenden Studien nachgewiesen werden.

Nakaya et al. (2004) belegten einen signifikanten Rückgang der Extraversion, eine Verbesserung der Frustrationstoleranz und ein Ansteigen der Imaggression bei männlichen jugendlichen Straftätern durch PME. Auch Nickel et al. (2005) zeigten den positiven Einfluss eines PME-Trainings bei männlichen Jugendlichen auf. Vor allem der nach aussen gerichtete Ärger nahm signifikant ab. Bei nicht mehr beschulbaren Kindern im Westen New Yorks konnte Lopata (2003) belegen, dass die Aggressionsmomente nach dem PME-Training zwischen Pre- und Posttest kurzfristig signifikant sanken. In ihrer Studie mit wiederholtem Zweigruppenmessungsdesign konnten Bornmann et al. (2007) zeigen, dass Kinder, die intensiv PME machten, sich weniger aggressiv-impulsiv verhielten.

Positive Wirkungen von PME auf die Konzentrationsleistung konnten Stöger (1986) und Srilekha et al. (2013), Letztere sogar nachhaltig, belegen.

Keine Wirkung und auch keinen Unterschied zur Kontrollintervention Kartenspielen auf die Konzentrationsleistungen von vier lernbehinderten Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten zeigte eine kontrollierte experimentelle Studie mit vier lernbehinderten Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten (Luiselli et al., 1982).

Mögliche Gründe für das schlechte Abschneiden der PME-Intervention bei den vier Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten könnten ein unzureichendes Sprachverständnis oder mangelnde Konzentrationsleistungen sein (Klein-Hessling & Lohaus, 1999). Da die Lernbehinderung und die Verhaltensschwierigkeiten der Kinder in der Studie nicht näher umschrieben wurden, können jedoch lediglich Vermutungen angestellt werden.

Ob ein PME-Training positive Effekte bei ADHS-Kindern erzeugen kann, lässt sich positiv und negativ beantworten. Trotz der seit Jahrzehnten hohen Aktualität des Themas wurden lediglich drei Studien dazu gefunden. Zwei der drei gefundenen Studien, welche die Wirkung von PME auf Hyperaktivität untersuchten, konnten positive Effekte vor allem im Bereich der Emotionalitäts-Aggression (Braud, 1978) oder in spezifischen Störvariablen im Schulzimmer (Preis, 2001) aufzeigen. ADHS-Kinder ohne Medikation machten im Verhaltensbereich signifikant grössere Fortschritte als die Versuchsgruppe ohne Medikation (Braud, 1978).

In der dritten Studie mit der grössten Anzahl Teilnehmender führte weder ein PME-Training noch ein EMG-Biofeedback zu einer Veränderung der geprüften Variablen Wortschatz, Auffassungsvermögen, Verhalten und Kontrollüberzeugung (Denkowski & Denkowski, 1984).

Es ist schwierig, Aussagen über den Einfluss eines PME-Trainings auf das Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen zu machen. Während Luiselli et al. (1982) in ihrer kleinen Studie keinen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten belegen konnten, konnte Preis (2001) in seiner Ministudie positive Einflüsse von PME auf das Sozialverhalten aufzeigen. Die Metaanalyse von Kraag et al. (2006), welche viel stärker zu gewichten ist, konnte wiederum keine eindeutigen Wirkungen verschiedener Entspannungstrainings auf das Sozialverhalten nachweisen. Um die Effekte von PME auf das Sozialverhalten von SuS zu ermitteln, müsste positives Sozialverhalten zuerst definiert werden. Zählt man

konzentriertes Arbeiten und nicht-aggressives Verhalten zu positivem sozialen Verhalten, lässt sich sagen, dass PME durchaus positive Effekte im Sozialverhalten erzielt.

5.2 Beantwortung der Nebenfragestellungen

5.2.1 Beantwortung der Nebenfrage 1

Nebenfrage 1:

- Wie ist die Anwendung von PME im Kontext Schule im deutschen und englischen Sprachraum erforscht?

Die Anwendung von PME im Kontext Schule ist vor allem im Vergleich zu den vielen medizinischen Studien mit PME schlecht erforscht. Im Zeitraum von 1978 bis heute wurden 28 Studien im deutschen und englischen Sprachraum (ohne Dissertationen) zum Thema gefunden. Mit Ausnahme von drei Studien, welche den Einfluss von PME auf aggressives Verhalten untersuchten, wurden alle Studien an Schulen durchgeführt. Zwölf der insgesamt 28 Studien fanden in Deutschland statt, davon sind sieben in Zusammenarbeit von Lohaus und Klein-Hessling in der Jahrtausendwende (1997–2003) entstanden. Die meisten Studien wurden in englischer Sprache publiziert. Bei den deutschen Publikationen von Klein-Hessling und Lohaus fällt auf, dass sie teilweise mehrfach in verschiedenen Zeitschriften in englischer oder deutscher Sprache publiziert wurden. Hinzu kommt, dass zwei Studien (Klein-Hessling & Lohaus, 1999; Lohaus & Klein-Hessling, 2000) mit der gleichen Versuchsgruppe durchgeführt wurden, aber zu verschiedenen Zeitpunkten publiziert und dass die zweite Kontrollgruppe in einer Studie weggelassen wurde.

Von den restlichen Studien stammen neun aus dem angloamerikanischen Raum, eine aus UK, fünf aus dem asiatischen Raum und eine Studie ist international. Im angloamerikanischen Raum wurden die meisten Studien in den 80er Jahren (sieben Studien) publiziert, in Deutschland in den 2000er Jahren (acht Studien). Die jüngsten Studien stammen überwiegend aus dem asiatischen Raum (drei Studien) und eine Studie aus Grossbritannien.

5.2.2 Beantwortung der Nebenfrage 2

Nebenfrage 2:

- Finden sich wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Studien in der Fachliteratur wieder?

Während sich die Fachliteratur vorwiegend auf die Durchführung und die Rahmenbedingungen der PME konzentriert, sind in den gefundenen Studien vor allem die physiologischen und psychischen Wirkungen von PME Forschungsgegenstand. Fragen zur Durchführung von PME mit Kindern und Jugendlichen, wie bspw. die optimale Gruppengröße, die optimale Zeitdauer einer Einheit oder die Anspannungszeit der Muskeln, die empfohlene Anzahl der Muskelgruppen und die Formen der Vermittlung, sind kaum erforscht. Die Erkenntnisse zu den Effekten einer Trainingserhöhung sind unterschiedlich (Klein-Hessling & Lohaus, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Hashim & Zainol, 2015).

Eine Empfehlung zur Trainingsanzahl findet man lediglich in einer Studie, welche mehr als zwölf Trainingseinheiten empfiehlt (Hashim & Zainol, 2015).

In den gefundenen Studien variiert die PME-Trainingsdauer von fünf- bis zehnminütigen Einheiten in wöchentlichen Intervallen (Klein-Hessling, Lohaus 1999a) bis zu 20 Einheiten zwei Mal täglich à 30 Minuten (Uma Ramani, 2012). Meistens fanden die Trainings einmal oder zwei Mal wöchentlich statt. Der Zeitraum der Interventionen variiert ebenfalls von 10 Tagen (Uma Ramani, 2012) bis hin zu zwei Jahren (Stöger 1986, zitiert nach Krampen, 2013, S. 412).

Eine ideale Gruppengrösse ist nicht erforscht, wobei in den Studien, sofern die Gruppengrösse erwähnt wurde, mehrheitlich eine kleinere Gruppengrösse von mindestens sechs bis maximal zwölf Kindern angegeben wurde. In der Fachliteratur ist ebenfalls eine Tendenz zu kleinen Gruppen festzustellen, vor allem bei jüngeren Kindern.

Die empfohlene Begrenzung der zu kontrahierenden Muskeln auf vier, acht, sieben oder zehn Muskelgruppen lässt sich ebenfalls nicht aus den empirischen Daten ableiten. Die PME-Varianten in den Studien sind grösstenteils an die Originalversion von Jacobson oder die verkürzte Form von Bernstein und Borkovec angelehnt. Lediglich zwei Studien betonen explizit, eine stark verkürzte Variante verfolgt zu haben, wobei eine Studie vorzeitig abgebrochen werden musste (Srilekha et al., 2013; Krampen, 2008). Auch zeitliche Empfehlungen für die Trainingseinheiten und die Muskelanspannungszeit lassen sich aus den Studien nicht ableiten. Die in der Literatur stark propagierte kindgerechte Vermittlung wird in den Studien wenig sichtbar und bleibt eine offene Frage. Es kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Empfehlungen zur Durchführung auf Erfahrungen der einzelnen Autoren und Autorinnen basieren.

Die in der Fachliteratur genannten Indikationen Stress, Ängste und Konzentrationsschwierigkeiten werden durch die gefundenen Studien empirisch belegt. Hingegen wurden keine empirischen Belege gefunden, welche die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler durch PME aufzeigen konnten. Überraschenderweise wird die positive Auswirkung von PME auf aggressives Verhalten sehr wenig thematisiert und explizit nur zwei Mal genannt (Ohm, 2017; Speck, 2010).

5.3 Diskussion der Ergebnisse

Die Erkenntnisse aus den Studien zur Beantwortung der Fragestellung sind aus mehreren Gründen kritisch zu beurteilen. Einige Studien liegen schon mehrere Jahrzehnte zurück, entstanden doch neun Studien in den 70er und 80er Jahren (Braud, 1978; Denkowski & Denkowski, 1984; Hiebert et al., 1989a,b,c; Luiselli et al., 1982; Roome & Romney, 1985; Stöger, 1986; Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984) und weitere neun Studien um die Jahrtausendwende (Klein-Hessling et al., 1999; Klein-Hessling & Lohaus, 1999; Klein-Hessling & Lohaus, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2000; Lohaus et al., 2001; Lohaus & Klein-Hessling, 2003; Nakaya et al. 2004; Nickel et al., 2005; Preis, 2001).

Wurden die Autoren der in den Studien angewandten PME-Varianten genannt, waren es mehrheitlich die Autoren Jacobson oder Bernstein und Borkovec. In den meisten Studien wurde die PME-Durchführung nur kurz beschrieben. Einzig eine Studie beschrieb die PME-Intervention ausführlich (Uma Ramani, 2012). Die Zeiträume der Durchführung variierten von zehn Tagen (Uma Ramani, 2012) bis zu zwei Jahren (Stöger, 1986). Die Anleitungen erfolgten über Trainer/innen mit mehr oder weniger Erfahrungen oder wurden von einem Audiogerät abgespielt.

Die Einordnung der Studien und damit die Einschätzung über ihre Gewichtungen erwiesen sich als schwierig. Für das Studiendesign wurden verschiedene Begriffe, wie bspw. „pretest-posttest-control group design“ (Roome & Romney, 1985), „mixed-model design“ (Muray et al., 2018), „pretest-posttest-follow up control group design“ (Lopata, 2003), „controlled study“ (Hiebert et al., 1989) sowie „two-group-repeated measure design“ (Bornmann et al., 2007), verwendet. Ob es sich dabei um eine randomisierte Studie handelte, wurde oftmals erst im Text ersichtlich. Auch gab es Studien, die angaben, kontrolliert randomisiert zu sein, unter dem Vorbehalt, bspw. die Mädchen und Knaben gleichmässig verteilt oder die Kinder klassenweise verteilt zu haben. Zwar kann die Validität einer Studie mit Hilfe von Richtlinien überprüft werden, jedoch wurde auf die Frage, ob eine Studie wie in den obigen Fällen tatsächlich als RCT-Studie betrachtet werden kann, keine Antwort gefunden. Ob eine Computer-Randomisierung stattfand, war in den meisten Studien nicht ersichtlich. Die empfohlene Gleichbehandlung der Gruppen, abgesehen von der Intervention, wird in den meisten Studien angedeutet. Eine doppelte Blindierung ist in den Studien nicht möglich, da die Versuchsgruppen die Intervention bewusst miterleben und es sich nicht um ein Medikament handelt. Einfach blind durchgeführt wurden zwei Studien (Braud, 1978; Luiselli et al., 1982), wobei es sich bei Letzterer nicht um eine RCT-Studie handelte.

Ebenfalls zu berücksichtigen gilt es, dass die psychologischen Parameter Ergebnisse subjektiver Symptome und Funktionen und deshalb kritischer zu beurteilen sind.

Mit den Testpersonen wurden unterschiedliche Tests zur Bewertung der psychischen und physiologischen Effekte gemacht. Wie stark die Aussagekraft der einzelnen Tests ist und inwiefern sie vergleichbar sind, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden.

In der PME-Forschung im Kontext Schule treten besonders zwei spezifische Forschungstrends hervor: In den 80er Jahren entstanden im angloamerikanischen Raum mehrere Studien, die eine PME-Intervention mit einer EMG-Biofeedback-Intervention bei Schülerinnen und Schülern verglichen. Ende der 90er Jahre und um die Jahrtausendwende wurden mehrere Studien veröffentlicht, die das PME-Verfahren einer imaginativen Variante gegenüberstellten. An diesen Studien waren immer A. Lohaus und J.

Klein-Hessling beteiligt. Die jüngsten Studien stammen mehrheitlich aus dem asiatischen Raum. Es scheint, als habe sich der PME-Trend von den USA nach Europa und zuletzt nach Asien ausgebreitet. Aktuelle Studien zur PME in Primar- oder Sekundarschulen gibt es fast keine. Dies könnte mit einer geringeren Nachfrage nach PME bei Erwachsenen oder mit einer geringeren Popularität des Verfahrens im Vergleich zu aktuellen Entspannungsmethoden wie Yoga, Achtsamkeitsmeditation oder Entspannungsformen mit digitalen Medien zusammenhängen.

Erstaunlich ist die kleine Anzahl von Studien, welche die Effekte von PME auf Kinder und Jugendliche mit ADHS untersuchten. Gerade im Hinblick auf die ablehnende Haltung einer Medikation vieler Betroffener und deren Umfeld wäre es sinnvoll, PME als alternative Variante genauer zu prüfen.

Das höhere Unruhe- und Störverhalten der Kinder und Jugendlichen in der PME-Intervention im Vergleich zur Imaginativen und zur Kombinierten Entspannungsvariante (Klein-Hessling et al., 1999b) deutet darauf hin, dass die PME in sehr lebhaften Gruppen nicht als Entspannungsintervention zu wählen ist. Mögliche Gründe für störendes Verhalten während einer PME-Intervention sind zu homogene Gruppen oder Unklarheiten bezüglich der Übungen (Krampen, 2008; Göggerle 2015). Der Faktor Homogenität sollte bezüglich Alter (Altersunterschied maximal zwei bis drei Jahre) und Geschlecht (bei pubertierenden Kindern) bei der Gruppenbildung trotzdem berücksichtigt werden (Krampen, 2013). Aus den Empfehlungen der Fachliteratur und aus den Beschreibungen der Studien geht hervor, dass kleinere Gruppen vorzuziehen sind. Zwar ist dies nicht empirisch begründet, es liegt aber aus erfahrungstechnischen Gründen auf der Hand. Die Faktoren Freiwilligkeit und Alter, welche effektwirksam sind (Hiebert et al., 1989), spielen in der Durchführung eine entscheidende Rolle. Die ab dem 13. Lebensjahr beobachtbare grössere Bereitschaft, zu Hause üben zu wollen, sollte bei einer Intervention unbedingt berücksichtigt und gefördert werden. Gleichzeitig sollte die Entscheidung eines Kindes oder eines Jugendlichen, beim PME-Training nicht mitmachen zu wollen, akzeptiert werden. Nur sechs Studien gaben an, dass die Testpersonen auch zu Hause üben sollten (Braud, 1978; Klein-Hessling & Lohaus, 2002; Lohaus & Klein-Hessling, 2003a; Hiebert 1989b,c; Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984). Ob die Versuchspersonen angehalten wurden, PME in zukünftigen Belastungssituationen als Coping-Strategie einzusetzen, ist nicht ersichtlich, wäre aber gerade im Hinblick auf eine nachhaltige Wirkung von PME sehr wichtig (Klein-Hessling & Lohaus, 1999b).

Es fällt auf, dass die empirischen Erkenntnisse zu den Effekten von PME in den meisten Fachbüchern zur Umsetzung von PME mit Kindern nur sehr kurz oder gar nicht angesprochen wurden. Die überwiegend positiven Effekte von PME bei ängstlichen oder aggressiven Kindern und Jugendlichen wurden eindeutig zu wenig herausgestrichen. Die in den Fachbüchern propagierte kindgerechte Vermittlung ist nicht empirisch begründet und vermutlich aus dem pädagogischen Erfahrungsschatz der einzelnen Autoren und Autorinnen entstanden. Die Technik der Vergegenwärtigung wird in zwei Fachbüchern für ältere Kinder empfohlen. Empirische Belege wurden nur zur stichwortvermittelnden Entspannung (Hiebert et al., 1989) gefunden.

5.4 Fazit

Entspannungstrainings sind zur Stressprävention und zum Stressabbau an Primar- und Sekundarschulen und auch an weiterführenden Schulen geeignet. Dies kann durch die kurzfristigen positiven Entspannungseffekte in der Mehrheit der gefundenen Studien belegt werden. Diese Studien wiederum müssen aufgrund der geringen Anzahl, der nicht immer eindeutigen Möglichkeit zur Einordnung, aufgrund der Tatsache, dass es sich um überwiegend ältere Studien handelt (rund 1/3 stammt aus den 80er Jahren, rund 1/3 entstand um die Jahrtausendwende) sowie aufgrund der Verschiedenheiten der PME-Durchführungen und der verschiedenen Tests mit damit verbundenen verschiedenen Parametern mit Vorsicht bewertet werden.

Sowohl systematische als auch unsystematische Entspannungsverfahren erzielen bei Kindern und Jugendlichen eine kurzfristige positive Wirkung. Dies kann so gedeutet werden, dass Entspannungsinterventionen bei Kindern und Jugendlichen Sinn machen, die Art des Verfahrens aber sekundär ist. Möchte man die positiven Effekte einer PME-Intervention beibehalten, lohnt es sich, das Entspannungstraining als fixen, regelmässigen Bestandteil in den Schulalltag zu integrieren. Die Einfachheit des Verfahrens, die praktikable Umsetzung und die positiven, empirisch begründeten physiologischen und psychischen Effekte bei Kindern und Jugendlichen machen die PME zu einer sinnvollen heilpädagogischen Intervention. Vor allem bei aggressiven Kindern oder bei Kindern mit Ängsten ist ein PME-Training empirisch begründet. Bezüglich Kindern und Jugendlichen mit Konzentrationsschwierigkeiten und ADHS gibt es nur wenige Studien, wobei sich diese bei der Frage, ob die PME in diesen Fällen effektiv ist oder nicht, in etwa die Waage halten.

Die wenigen empirischen Erkenntnisse zur Art und Weise der Durchführung und der Vermittlung erfordern eine sorgfältige, auf die individuellen Kinder- und Jugendgruppen abgestimmte Auswahl der Übungen. Während bei jüngeren Kindern eine spielerische und eher kurze Variante in kleinen Gruppen empfehlenswert ist, können bei älteren Kindern und Jugendlichen traditionelle Vermittlungsformen mit weniger Muskelgruppen als bei den Erwachsenen angewendet werden. Aus der Fachliteratur und den Studien kann abgeleitet werden, dass die Gruppengrösse desto kleiner sein sollte, je jünger die Kinder sind. Ein kurzfristiger positiver Trainingseffekt in bekannten Gruppen konnte empirisch nachgewiesen werden. Die Freiwilligkeit einer Teilnahme und ein höheres Alter wirken sich positiv auf die Wirkung von PME aus.

5.5 Ausblick

Empirisch fundierte Empfehlungen zu den optimalen Trainingsbedingungen von PME in der Primarschule erfordern weitere gezielte Studien, welche verschiedene Trainingsbedingungen und PME-Varianten miteinander vergleichen. Um mehr über die Wirkungen von PME auf ADHS sagen zu können, müssten weitere kontrollierte randomisierte Studien vorliegen.

Da der Zeitraum der meisten Studien kurz war, stellt sich die Frage, ob man bei einer Trainingsintensivierung bzw. einer Trainingserhöhung über einen längeren Zeitraum zu gleichen Ergebnissen käme. Wie sich die PME auf die psychologischen Parameter von Kindern und Jugendlichen auswirkt, die angehalten werden, PME in Stresssituationen, bspw. vor einer Klassenarbeit oder vor einem Vortrag, anzuwenden, wäre ebenfalls interessant zu erfahren.

Ebenfalls spannend wäre eine digitale PME-Intervention in Form einer App³¹ zu evaluieren. Auch zu prüfen wäre, inwiefern aktuelle Entspannungsformen und damit verbundene Trends sich in der Schule widerspiegeln.

Da sowohl systematische als auch unsystematische Entspannungsinterventionen kurzfristige Effekte erzielen, sind eine Aufklärung über verschiedene Entspannungsmethoden an den Schulen und eine Integration einer Entspannungsmethode, die zur jeweiligen Klasse und Lehrperson passt, empfehlenswert.

³¹ Es gibt bereits mehrere Apps mit PME für Android- und iOS-Geräte. Die Altersfreigabe für die jüngsten Kinder bewegt sich dabei von drei bis vier Jahre (Google Play, 2018).

Literaturverzeichnis

- AOA (2018). *Entspannungsübungen leicht gemacht*. Zugriff am 06.12.2018 unter <https://gesundheitsmanager.aok.de/progressive-muskelentspannung-22340.php>
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik: Eine Einführung* (Heil- und Sonderpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernstein, D. A. & Borkovec, T. D. (2004). *Entspannungstraining. Handbuch der progressiven Muskelentspannung* (11. Aufl.). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Booth, R. (1997). *Ich spanne meine Muskeln an, damit ich mich entspannen kann. Progressive Muskelrelaxation für Kinder*. Norderstedt. Books on Demand GmbH.
- Bornmann, B. A., Mitelman, S. A., Beer, D. A. (2007). Psychotherapeutic Relaxation: How it relates to levels of aggression in a school within inpatient child psychiatry. *The Arts in Psychotherapy*, 34(3), 216–222.
<https://doi.org/10.1016/j.aip.2007.01.004>
- Braud, L. W. (1978). The effects of frontalis EMG biofeedback and progressive relaxation upon hyperactivity and its behavioral concomitants. *Biofeedback and Self-Regulation*, 3(1), 69–89.
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF00998565.pdf>
- Caspar, F. (2018). Biofeedback. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 15.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/biofeedback-1/>
- Denkowski, K. M. & Denkowski, G. C. (1984). Is group progressive relaxation training as effective with hyperactive children as individual EMG biofeedback? *Biofeedback and Self-Regulation*, 9(3), 353–364.
<http://dx.doi.org/10.1007/BF00998978>
- Derra, C. (2017). *Progressive Relaxation. Neurobiologische Grundlagen und Praxiswissen für Ärzte und Psychologen* (2. Aufl.). Berlin: Springer.
- Duden online (2018). *Efferent*. Zugriff am 14.12.2018 unter <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/efferent>
- Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/4–18). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 05.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/elternfragebogen-ueber-das-verhalten-von-kindern-und-jugendlichen-cbcl4-18/>
- EMF-Portal (2018). *Digit Span Test*. Zugriff am 17.10.2018 unter <https://www.emf-portal.org/de/glossary/term/2939>.
- Eysenck Personality Inventory (EPI). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 05.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/eysenck-personality-inventory-epi/>
- Faltermaier, T. & Lessing, N. (2018). Coping. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 05.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/coping-1/>
- Fessler, N. (2013). *Entspannung lehren und lernen in der Grundschule*. Aachen: Meyer & Meyer.
- Fitmedi (2018). *Ausbildung zum Entspannungstrainer für Kinder – Modul 2A*. Zugriff am 28.12.2018 unter <https://www.fitmedi-akademie.de/ausbildung/entspannungstrainer-kinder>
- Franke-Gricksch, N. (2016). *Parasympathikus – Im Dienste der Gesundheit*. Zugriff am 06.12.2018 unter <http://www.heartrates.at/blog/artikel/parasympathikus-im-dienste-der-gesundheit/>
- Google Play (2018). *Apps*. Zugriff am 14.12.2018 unter <https://play.google.com/store/search?q=PMR&c=apps>

- Göggerle, S. & Esser, G. (2015). Entspannungsverfahren. In G. Esser (Hrsg.), *Klinische Psychologie und Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen* (S. 388–393). Stuttgart: Thieme.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2008). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik: Eine Einführung*. Bern: Haupt.
- Hamm, A. (2000). Progressive Muskelentspannung. In: D. Vaitl & F. Petermann (Hrsg.), *Handbuch der Entspannungsverfahren* (2. überarbeitete Aufl., S. 305–336). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Hashim, H. A. & Zainol, N. A. (2015). Changes in emotional distress, short term memory, and sustained attention following 6 and 12 sessions of progressive muscle relaxation training in 10- 11 years old primary school children. *Psychology, Health & Medicine*, 20(5), 623–628.
<https://dx.doi.org/10.1080/13548506.2014.1002851>
- Hautzinger, M. & Schababerle, Ch. (2013). In M. A. Wirtz, *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (16. Aufl., S. 214–215). Bern: Huber.
- Heuer, H. (2018). Elektromyogramm (EMG). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 15.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/elektromyogramm-emg/>
- Hiebert, B., Kirby, B., & Jaknavorian, A. (1989). School-based relaxation: Attempting primary prevention. *Canadian Journal of Counselling*, 23, 273–287.
<https://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/rcc/article/view/1255/1137>
- Jacobson, E. (2011). *Entspannung als Therapie: Progressive Muskelrelaxation in Theorie und Praxis* (7. erweiterte Aufl., K. Wirth, Trans.). Stuttgart: Klett-Cotta (Original erschienen 1957).
- Klein-Hessling, J. & Lohaus, A. (1999). Zur Wirksamkeit von Entspannungsverfahren bei unruhigem und störendem Schülerverhalten. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 7, 105–119.
- Klein-Hessling, J., Lohaus, A., Eichler, A. & Hinzmann, S. (1999). Entspannung für Kinder: Eine empirische Studie zur Wirkung unterschiedlicher Trainingsbedingungen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 46, 201–211.
- Klein-Hessling, J. & Lohaus, A. (2000). *Stresspräventionstraining für Kinder im Grundschulalter* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Klein-Hessling, J. & Lohaus, A. (2002). Benefits and interindividual differences in children's responses to extended and intensified relaxation training. *Anxiety, Stress, and Coping*, 15, 275–288.
<https://doi.org/10.1080/1061580021000020734>
- Koeppe, A. S. (1974). Relaxation training for children. *Elementary School Guidance & Counseling*, 9(1), 14–21. Zugriff am 10.12.2018 unter <https://www.jstor.org/stable/42868346>
- Kortisol. (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 03.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/kortisol-1/>
- Kraag, G., Zeegers, M. P., Kok, G., Hosman, C., & Abu-Saad, H. H. (2006). School programs targeting stress management in children and adolescents: A meta-analysis. *Journal of School Psychology*, 44(6), 449–472.
<https://doi.org/10.1016/j.jsp.2006.07.001>
- Krampen, G. (2008). Zum Einfluss pädagogischer Interventionen auf die Konzentrationsleistungen von Vor- und Grundschulkindern mit Konzentrationsschwächen. Ergebnisse aus zehn experimentellen Studien. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 55, 196–210.
- Krampen, G. (2013). *Entspannungsverfahren in Therapie und Prävention* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Leidner, M. (2012). *Verschiedenheit, besondere Bedürfnisse und Inklusion. Grundlagen der Heilpädagogik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (1997). Zur Eignung von Entspannungsverfahren für Kinder im Grundschulalter. *Unterrichtswissenschaft*, 25, 161–171.
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2000). Coping in childhood: A comparative evaluation of different relaxation techniques. *Anxiety, Stress & Coping*, 13, 187–211.
<https://dx.doi.org/10.1080/10615800008248339>
- Lohaus, A., Klein-Hessling, J., Vögele, C. & Kuhn-Hennighausen, C. (2001). Relaxation in children: Effects on physiological measures. *British Journal of Health Psychology*, 6, 197–206.
<http://dx.doi.org/10.1348/135910701169151>
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2003a). Relaxation in children: Effects of extended and intensified training. *Psychology & Health*, 18, 237–249.
<https://doi.org/10.1080/0887044021000057257>
- Lohaus, A. & Klein-Hessling, J. (2003b). Systematische Entspannung als Stressbewältigungsstrategie im Kindesalter: Zusammenfassende Ergebnisse eines Forschungsprogrammes. *Entspannung*, 20, 13–22.
- Lohaus, A., Domsch, H. & Fridrici, M. (2007). *Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche: positiv mit Stress umgehen lehren; konkrete Tipps und Übungen. Hilfen für Eltern und Lehrer*. Heidelberg: Springer.
- Lopata, C. (2003). Progressive Muscle Relaxation and Aggression among Elementary Students with Emotional or Behavioral Disorders. *Behavioral Disorders* 28(2), 162–172.
<https://doi.org/10.1177/019874290302800203>
- Lück, H. E. (2013). Bender-Gestalt-Test (BGT). In M. A. Wirtz, *Dorsch – Lexikon der Psychologie* (16. Aufl., S. 258). Bern: Huber.
- Luiselli, J. K., Steinman, D. L., Marholin II, D. & Steinman, W. M. (1982). Evaluation of Progressive Muscle Relaxation with Conduct-Problem, Learning-Disabled Children. *Child Behavior Therapy*, 3(2–3), 41–55.
http://dx.doi.org/10.1300/J473v03n02_04
- Moher, D., Liberati, A., Tezloff, J. & Altman, Dg. (2009). *The Prisma Flow Diagram*. Zugriff am 17.11.2018 unter <http://prismastatement.org/documents/PRISMA%202009%20flow%20diagram.pdf>
- Morfeld, M. (2018). Fragebogen zum Gesundheitszustand (SF-36). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 03.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/fragebogen-zum-gesundheitszustand-sf-36/>
- Murray, J., Scott, H., Connolly, C. & Wells, A. (2018). The Attention Training Technique improves Children's ability to delay gratification: A controlled comparison with progressive relaxation. *Behaviour Research and Therapy*, 104, 1–6.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2018.02.003>
- Nakaya, N., Kumano, H., Minoda, K., Koguchi, T., Tanouchi, K., Kanazawa, M. & Fukudo, S. (2004). Preliminary study: psychological effects of muscle relaxation on juvenile delinquents. *International Journal of Behavioral Medicine*, 11, 176–180.
http://dx.doi.org/10.1207/s15327558ijbm1103_6
- Nickel, C., Lahmann, C., Tritt, K., Lowe, T. H., Rother, W. K. & Nickel, M. K. (2005). Short Communication: Stressed aggressive adolescents benefit from progressive muscle relaxation: A random, prospective control trial. *Stress and Health* 21, 169–175.
<https://doi.org/10.1002/smi.1050>
- Ohm, D. (2017). *Entspannung für Kinder. Ausgeglichen und konzentriert mit Yoga, PR, AT & Traumreisen*. Stuttgart: TRIAS.

- Petermann, U. (2014). *Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche* (8., veränderte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten (P-ITPA). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 22.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/potsdam-illinois-test-fuer-psycholinguistische-faehigkeiten-p-itpa/>
- Preis, H. (2001). Effekte von Entspannungsverfahren bei Schülern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und Hyperaktivitätsstörungen. In G. F. Müller (Hrsg.), *Lebenslanges Lernen: Festschrift für Franz Fip-pinger* (S. 177–188). Landau: Knecht.
- Quante, S. (2003). Was Kindern gut tut! – Beispiele für kindgemässe Entspannungsformen. *Haltung und Bewegung*, 23 (4), 19–28.
- Quasi-Experiment. (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 17.12.2018 unter <https://m.portal.hogrefe.-com/dorsch/quasi-experiment/>
- Randomisierte kontrollierte Studie. (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 17.12.2018 unter <https://m.portal.hogrefe.com/dorsch/randomisierte-kontrollierte-studie/>
- Reeker-Lange, C., Aden, P. & Seyffert, S. (2010). *Handbuch der progressiven Muskelentspannung für Kinder*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roome, J. R., & Romney, D. M. (1985). Reducing anxiety in gifted children by inducing relaxation. *Rooper Review*, 7(3), 177–179.
<https://doi.org/10.1080/02783198509552888>
- Rosenzweig Picture Frustration Test, Form für Erwachsene bzw. für Kinder (PFT). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am unter 05.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/rosenzweig-picture-frustration-test-form-fuer-erwachsene-bzw-fuer-kinder-pft/>
- Saile, H. (2001). Entspannungstraining. In: G. W. Lauth, U. B. Brack & Friedrich Linderkamp (Hrsg.), *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. Praxishandbuch* (S. 560–567). Weinheim: Beltz.
- Salvaggio, N. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Entspannungstrainer/in für Kinder. Manual*. Rödermark: Fit-medi Akademie.
- Schultz, A. (2018). Blutdruck. In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 26.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/blutdruck/>
- Sozialephobie.info (2018). *Liebowitz Society Anxiety Scale*. Zugriff am 15.10.2018 unter <http://sozialephobie.info/liebowitz-social-anxiety-scale/>
- Speck, V. (2013). *Training progressiver Muskelentspannung für Kinder*. (2., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Spektrum (2018). *STAXI*. Zugriff am 13.12.2018 unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/staxi/14800>
- Srilekha, S., Soumendra, S. & Chattopadhyay, P. K. (2013). Effect of Muscle Relaxation Training a Function of Improvement in Attentiveness in children. *Procedia-Social and Behavioral Science*, 91, 606–613. Zugriff am 15.12. 2018 unter http://www.academia.edu/32162228/Effect_of_Muscle_Relaxation_Training_as_a_Function_of_Improvement_in_Attentiveness_in_Children
- State Trait Anxiety Inventory (STAI). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 05.11.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/state-trait-anxiety-inventory-stai/>
- Testzentrale (2018a). *Intelligenzdiagnostik mit der WISC-V*. Zugriff am 22.12.2018 <https://www.testzentrale.ch/shop/wechsler-intelligence-scale-for-children-fifth-edition.html>

- Testzentrale (2018b). *P-ITPA Potsdam-Illinois Test für Psycholinguistische Fähigkeiten*. Zugriff am 22.12.2018 unter <https://www.testzentrale.ch/shop/potsdam-illinois-test-fuer-psycholinguistische-faehigkeiten.html>
- Uechi, H., Tanaka, Y., Nagaoka, S. (2008). Preliminary study of a stress management program for elementary school children – Comparing relaxation with activation. *The Japanese Journal of Health Psychology* 21(1), 21–30.
http://dx.doi.org/10.11560/jahp.21.1_31
- Uma Ramani, R. (2012). *Effect of Jacobson's progressive muscle relaxation technique on social anxiety among adolescent girls in C. M. S. Matriculation higher secondary school, Coimbatore* (Doctoral thesis). Zugriff am 15.12.2018 unter <http://repository-tnmgrmu.ac.in/id/eprint/4144>
- University of Oxford – Centre for Evidence-based Medicine (2010). *Critical Appraisal for Therapy Articles Worksheet. Aus dem Englischen übersetzt von Johannes Pohl*. Zugriff am 10.12.2018 unter https://www.cebm.net/wp-content/uploads/2014/04/RCT_appraisal_worksheet_Deutsch.pdf
- USC. University of Southern Carolina (2018). *Social Work*: Evidence-based Practice Resources*. Zugriff am 17.11.2018 unter <http://libguides.usc.edu/socialwork/socialworkEBP>
- Vaitl, D. (2000). Psychophysiologie der Entspannung. In D. Vaitl & F. Petermann (Hrsg.), *Handbuch der Entspannungsverfahren* (2. überarbeitete Aufl., S. 29–76). Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV). (2018). In M. A. Wirtz (Hrsg.), *Dorsch – Lexikon der Psychologie*. Zugriff am 22.12.2018 unter <https://portal.hogrefe.com/dorsch/wechsler-intelligence-scale-for-children-fourth-edition-wisc-iv/>
- York University (2018). *IPAT Anxiety Scale (1976) – (Also known as "Self-Analysis Forms")*. Zugriff am 28.10.2018 unter <https://psycentre.apps01.yorku.ca/wp/ipat-anxiety-scale-1976-also-known-as-self-analysis-forms/>
- Zaichkowsky, L. B. & Zaichkowsky, L. D. (1984). The effects of a school-based relaxation training program on fourth grade children. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 13(1), 81–85.
<http://dx.doi.org/10.1080/15374418409533174>

Anhang

- 1 Fachliteratur zur Anwendung von PME mit Kindern und Jugendlichen im Vergleich
- 2 Darstellung der Schlagwortsuche auf den Datenbanken PsycInfo und Web of Science
- 3 Bestätigung Kursbesuch

Anhang 1: Fachliteratur zur Anwendung von PME mit Kindern und Jugendlichen im Vergleich

Au- tor/en	Altersemp- fehlung	Rahmenbedingungen	Muskelgruppen	Durchführung	Indikationen	Kontraindikatio- nen	Sonstiges
Booth (1997)	Vorschul- und Grund- schulalter	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppengrösse variabel: - Ruhiger Raum mit Möglich- keit zur Verdunklung - Durchführung: im Sitzen, an- gelehnte Sitzposition, Füsse fest auf dem Boden - Wenige Sequenzen über mehrere Wochen verteilt 	<ul style="list-style-type: none"> - Sechs Körperbereiche: - Arme und Hand - Gesicht - Kopf und Schulter - Brust, Bauch und Rü- cken - Gesäss und Ober- schenkel - Bein und Fuss - verschiedene Varian- ten zu jedem Bereich 	<ul style="list-style-type: none"> - -Übungen verpackt in Reime - begleitet von Spielen, Liedern und Ge- schichten - Übungsdauer: so lange wie Reim - Anspannungsdauer 5 bis 10s - Nach der Übung erfolgt eine Locke- rungsphase mit passendem Reim - Beginnen mit stärkeren Seite - Nicht alle Übungen in einer Folge. - Spannungskontrolle durch die Leitung 	Keine Angabe	Keine Angabe	Im Anhang des Buches gibt es Memorykarten mit den PME: Übungen bildlich dargestellt und passendem Spruch dazu
Fessler (2013)	1.- 6. Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Regeln für die PME-Übun- gen (auf sich konzentrieren, PME-Anweisungen folgen, tief und ruhig atmen, Mus- keln beim Anspannen nicht verkrampfen) - Stuhl oder Gymnastikmatte - sitzend - Regelmässige Durchfüh- rung, z.B. wöchentlich, fixe Zeit - Dauer: ganze Sequenz: - 17-27 min, Teilsequenz: 2- 10 min - bis zu 25 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 Bereiche - Hände, Oberarme (Bi- zeps, Trizeps links und rechts einzeln), Schul- tern, Nacken, Stirn, Au- gen, Lippen, Kiefer, Oberschenkel und Ge- säss, Zehen und Schienbein, Füsse, Bauch, Rücken, Ober- körper und Brust - Körper im Gesamten <p>In den Klasse 1 und 2 wird empfohlen erst nur mit einzelnen Muskelgruppen zu üben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PME-Programm mit 16 Sequenzen o- der verteilt auf vier Sequenzen (Teil- programm, 2-10 min) - Ausführungen, werden vorgetragen - Starke Fokus auf Körperwahrneh- mung, Unterschied von Spannung An- spannung nachspüren, ergänzend Imagination. - 5-phasiger Aufbau: Wahrnehmung der Muskeln, Muskelaktivierung, Anspan- nung 5 -7 s, schlagartiges Lösen der Anspannung und Entspannungsphase von 20-30 s. Verhältnis Anspannung- Entspannung ¼ - ¾ - Kind entscheidet, ob es links oder rechts beginnt 	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei emotionalen Belas- tungen und Angst- störungen - positiver Einfluss auf Schmerzu- stände - Reduktion von Fehlspannungen - Reduzierung Erre- gungsniveau - Verbesserung von Lernleistungen 		<p>Countdown bei Muskelanspan- nung</p> <p>Bei Anspan- nungsschwierig- keiten eines Mus- kels, Muskel durch einen pas- siven Widerstand z.B. Gewicht, Druck blockieren</p>
Sal- vaggio (2018) «fit- medi»	ab 6 Jahren	<ul style="list-style-type: none"> - Kursmanual mit genauer Be- schreibung jeder Einheit: - 2 Altersgruppen: 6-10-jäh- rige, 10- 14-jährige - 8 Einheiten - Gruppengrösse: - 5-6-jährig: 5-6 Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> - 7-er Muskelgruppen - Dominanter Arm, nicht dominanter Arm (Faust, Bizeps), Stirn, mittlere und untere Gesichts- partie, Nackenmuskula- tur, dominantes Bein (Bein und Fuss kombi- niert), nicht dominantes Bein, Gesicht, Rumpf 	<ul style="list-style-type: none"> - Einbettung in Fantasiereise, Reime, Monkey Mind Geschichten, Spiele - Jede Einheit hat ein Stundenziel, eine Einleitung, Begrüssungsritual, Vor- übung, Bewegungsteil, Entspannungs- teil, gemeinsames Tun und Feedback mit Abschiedsritual 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsvor- sorge - Einfache Verhal- tensstörungen (mo- torische Unruhe, Anspannungsge- fühle, Bettnässen, Nagelkauen, Dau- menlutschen, Zäh- neknirschen, 	<ul style="list-style-type: none"> - Small-Airway Asthma - psychische Stö- rungsbilder wie De- pressionen, Hypo- chondrie, Psychosen u. a. 	<p>Jede Übung er- hält nach der Ge- schichte einen Namen</p> <p>Erinnerungs-AB zu PME Arbeitsblätter, Trainingsvertrag</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 7-8 +-jährig: max. 8-10 Kinder - Zeit: 45 bis 60 min, Kindergartenkinder max. 45 Minuten/ wöchentlich - sitzend oder liegend - als Trainer/in glaubwürdig sein, richtig und präzise loben, kindgerechte Sätze 	<ul style="list-style-type: none"> - 4-er Muskelgruppen: - Beide Arme, Gesicht, Rumpf, beide Beine - Vergegenwärtigung der 4-er Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> - Konzentration auf den Muskel/ die Muskelgruppe - Anspannung auf ein Signal/ Wort z.B.: <i>Jetzt!</i>: 5-7s - Entspannung auf Signal, z.B. <i>Gut, entspannen</i>, 30-40 s - Hinweise während der Entspannung, auf was Kind achten soll 	<ul style="list-style-type: none"> Schlafstörungen, Angst und Stress - Hilfe bei psychosomatischen Beschwerden (Rücksprache mit Arzt notwendig) 		Begleitband zum Ausbildungsmodul Entspannungstrainer/in für Kinder im Bereich AT und PME, Kursaufbau AT oder PME getrennt
Ohm, (2017)	Ab 6 Jahren je nach Form	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppengröße: < 8 - Vertrauensvolles Verhältnis zur Übungsleiterin - Übungshaltungen: Liegeposition: Rückenlage Sitzhaltung: angelehnte Sitzposition, Arme locker auf den Oberschenkeln oder Droschkenscherhaltung ab 12 Jahren, nicht für Kinder mit starken Wirbelsäulenbeschwerden - Kinder unter 12 Jahren nur Kurzformen der PME - Keine feste Altersunter- und Obergrenze - 7 Muskelgruppen: 7-10 min - Kurzübung: 10-15 min 	<ul style="list-style-type: none"> - PME: 7 Muskelgruppen (ab ca. 6-8 Jahren): - Arm (rechts), Arm (links), Schultern, Gesicht, Rumpf, Bein(rechts) Bein (links) - Kurzübung mit 10 Muskelgruppen (ab ca. 8-10 Jahren): Unterarme, Oberarme (Bizeps und Trizeps) einzeln, Schultern, Gesicht, Rückenmuskeln, Bauchmuskeln, Oberschenkel- und Gesäßmuskeln, Unterschenkel Kontraktion jeweils einmal - Abschluss: Vertiefung der Entspannung, kann bei Bedarf weggelassen werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg: Kindgerechte Erklärung von PME - kindgerecht aufbereitete Kurzübungen - PME in Rahmengeschichte eingekleidet, bei älteren Kindern Rahmengeschichte weglassen - Anspannung der Muskeln: 5-10 s, deutlich spürbar, aber ohne übermäßige Anstrengung, anschliessend ca. halbe Minute ausruhen mit Fokus auf Empfindungen der Muskeln. - Aufmerksamkeit auf Wechsel von Anspannung und Entspannung - Ende der Übung: Aktivierung durch Übungsleiter/in - Kind entscheidet, ob es links oder rechts beginnt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stress- und Spannungen - Konzentrationschwierigkeiten - Ärger, Aggressionen - Steigerung Wohlbefindens und Leistungsfähigkeit - Begleittherapie für diverse Krankheiten und Störungsbildern 	<p>Nicht geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kein Interesse, - nicht ausreichender Entwicklungsstand - bei gravierend körperliche oder psychische Störungen - Asthma Bronchiale, schwere akute Magen-Darmerkrankungen, Herz-Kreislaufkrankungen, Epilepsie (Meinung geteilt) <p>Rücksprache mit behandelnden Ärzten/Therapeuten bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psychiatrische Erkrankungen, 	<p>Audio-CD mit Übungen</p> <p>Zu Hause mit Eltern üben wird empfohlen</p> <p>Übungsprotokolle für Kinder ab 10 Jahren geeignet: Datum, Uhrzeit, Übungsverlauf, Wirkungen von -3 bis +3 für einzelne Körperregionen einschätzen</p> <p>Alltagstransfer, ab ca. 8 Jahren möglich und wird empfohlen</p>
Reeker-Lange (2010)	7-13, nach oben keine Altersgrenze	<ul style="list-style-type: none"> - Kursmanual mit 8 Lektionen länger als 60 min, PME kombiniert mit Spielen, Tänzen, Entspannungsübungen - Kurslänge: 8 Einheiten - Altershomogene Gruppen - (6,7-9), (10 -12,13) - Gruppengröße: 4-6 oder Einzelsitzung - Übungsraum mit angenehmer Atmosphäre, warmes Licht, frische Luft, gute Temperatur 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Muskelgruppen: - Rechter Arm (möglichst alle Muskeln); linker Arm; Gesicht; Nacken, Schultern Hals; Brust, Schultern, Rücken; Bauch, rechtes Bein (Liegen und Sitzen verschiedene Variante); linkes Bein - 4 Muskelgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> - bei jüngeren Kindern spielerisch und über Fantasiegeschichten, dazu verschiedene Vorlagen - bei älteren Kindern und Jugendlichen klassische Vermittlungsform wählen, am Anfang Ankommübung wichtig - Dauer Anspannung: ca. 5-7 s Dauer Entspannung: ca. 30-40 s, bei Kombination mit Atmung: An- und Entspannungszeit am individuellen Atemrhythmus angepasst 	<ul style="list-style-type: none"> Störungen des Wohlbefindens, die durch Stress hervorgerufene oder verstärkt werden: Bspw. - Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Hyperaktivität, Schulstress, depressive Verstimmung, Ängste, Kopfschmerzen, 	<ul style="list-style-type: none"> - bei unklaren oder lang andauernden Beschwerden den Arzt vorziehen - Akute, fieberhafte Infekte, Verletzungen, Epilepsie, Depression (bei leichten depressiven Verstimmungen ist PME geeignet), Behinderung (im 	<p>Ankommübungen</p> <p>Musikvorschläge auf CD</p> <p>Spielideen und Tänze zum An- und Entspannen</p> <p>Entspannungsübungen und Spielideen rund</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Übungshaltungen: Liegen in Rückenlage (am Anfang sinnvoll), Sitzen (nach einiger Zeit wichtig), Sitzgelegenheit mit Rückenlehne, Füsse berühren Boden, Hände auf Oberschenkel - Sorgfältige Elterninformation 	<ul style="list-style-type: none"> - Rechter und linker Arm; Gesicht und Schultern; Brust, Schultern, oberer Rücken, Bauch; Rechtes und linkes Bein - Beginn mit 8 Muskelgruppen, ab 3. Stunde Verfahren auf 4 Muskelgruppen verkürzen. Vergegenwärtigung möglich ab ca. 8. Stunde 	<ul style="list-style-type: none"> - Nach der Übung „Zurücknehmen“, Aktivierung und Anregung des Kreislaufes durch kräftiges Recken und Strecken) - Abruptes Lösen der Anspannung und zu starkes Anspannen vermeiden - Genaue Anleitung der Durchführung mit 8 und mit 4 Muskelgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Bauchschmerzen, Allergie - Neurodermitis - Bluthochdruck - Asthma (mit Einverständnis des behandelnden Arztes) 	<ul style="list-style-type: none"> Einzelfall entscheiden) 	<ul style="list-style-type: none"> um die Muskelgruppen Kinder sollten möglichst 2 Mal pro Tag üben
Speck, (2013)	ab 8 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> - Kursmanual mit genauer Beschreibung jeder Einheit - Sitzung 1-10: wöchentlich, - Gruppenleitung: Erfahrung in regelmässiger Durchführung mit PME Freude an Kindern, pädagogische und/ oder therapeutische Kompetenz, Co-Therapeutin empfohlen - Gruppengrösse: max. 8, ideal 4-6 Bei Kindern mit aggressivem Verhalten, hyperkinetischen Störungen und Aufmerksamkeitsstörungen: kleinere Gruppen wählen - Übungen sitzend oder liegend 	<ul style="list-style-type: none"> - 7-er Muskelgruppen: Rechter Arm (Ober-Unterarm-Faust), linker Arm, Gesicht, Schultern, Rücken und Bauch, rechtes Bein, linkes Bein - 4-er Muskelgruppe: Beide Arme Gesicht und Schultern Bauch und Rücken Beide Beiden 	<ul style="list-style-type: none"> - 1-6-schrittiger Aufbau: Sequenz à 90 min, mind. 1 Bewegungsspiel dazwischen. Hauptschwerpunkt: PME - Vielseitige Zugänge, teilweise PME verpackt in Entspannungsgeschichten oder Phantasiereisen - Muskelgruppen 5-7 s anspannen, dann 30 s entspannen - Übungsleitung macht möglichst mit nach der Übung Nachspüren der Muskeln und Nachbesprechung - nach der Übung Aktivierung: Recken und Strecken - verschiedene Gefühle wie Angst, Stress, Ärger, Wut werden thematisiert und Nutzen von PME bei diesen Gefühlen erklärt und ausprobiert, - Kinder werden zu Transfer in den Alltag ermutigt - Jugendlichen > 12 Fokus auf Kernübungen, die meisten Spiele und Geschichten weglassen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaktangst, - soziale Unsicherheit, Schulangst und - Prüfungsangst - aggressives Verhalten, hyperkinetischen Störungen - Lern-, Aufmerksamkeits- und Teilleistungsstörungen - Schlafstörungen - körperlichen Erkrankungen wie Asthma bronchiale, - akute und chronischen Schmerzen - (z. B. Spannungskopfschmerz) 	<ul style="list-style-type: none"> - sehr aggressives oder Trotzverhalten mit damit verbundenen Gruppenintegrationsprobleme - schwere akute Belastungs- und Krankheitszuständen (z. B. akute posttraumatische Belastungsstörung, akute psychotische Störung, schwere depressive Störung) - Small-Airway-Asthma - massive Herz-Kreislaufkrankungen - akute gastrointestinale Erkrankungen: - Epilepsie 	<ul style="list-style-type: none"> separate Audio-CD muss zusätzlich erworben werden ergänzende Ziele: Entspannung, Wissenserwerb, Aufbau sozialer Kompetenzen im Programm enthalten: Hausaufgaben, diverse Arbeitsblätter: Behandlungsvertrag, Anatomische Grundlagen Hinweis auf Nebenwirkungen: Muskelzucken, Taubheitsgefühle, Kribbelgefühle, Schwindelgefühle

Anhang 2: Darstellung der Schlagwortsuche auf den Datenbanken PsycInfo und Web of Science

Datenbank	Datum	Schlagwörter	Tref-fer	Erste Auswahl	Datenbank	Datum	Schlagwörter	Tref-fer	Erste Auswahl
PsycInfo	03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school	21	- Harrel, 2002 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984 - Hashim & Zainol, 2015 - Luiselli, Steinman, Marholin II & Steinman, 1982 - Uechi, Tanaka & Nagaoka, 2008 - Lopata, 2003 - Lopata, 1998 - Roome & Romney, 1985	Web of science	14.08	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school	8	- Pitre, Mayor & Johnson, 2016 - Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha, Soumendra & Chattopadhyay, 2013 - Lopata, 2003
	03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school child *	4	- Hashim & Zainol, 2015 - Uechi, Tanaka & Nagaoka, 2008		03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school child *	6	- Pitre et al., 2016 - Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013 - Lopata, 2003 - Denkowski & Denkowski, 1984
	03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school stress	5	- Hashim & Zainol, 2015 - Harrel, 2002		03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school stress	2	- Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013
	13.08.18	progressive muscle relaxation child* stress	20	- Hashim & Zainol, 2015 - Uechi et al., 2008 - Lohaus & Klein-Hessling, 2003a		03.08.18	progressive muscle relaxation child* stress	23	- Aritzeta et al. 2017 - Pitre et al. 2016 - Hashim & Zainol 2015 - Lohaus 2008 - Klein-Hessling & Lohaus 2002 - Lohaus & Klein-Hessling, 2000
	13.08.18	progressive muscle relaxation child* cognitive performance	3	- Aritzeta et al., 2017 - Hashim & Zainol, 2015			progressive muscle relaxation child* cognitive performance	3	- Aritzeta et al., 2017 - Hashim & Zainol, 2015
	13.08.18	progressive muscle relaxation educational program child*	0				progressive muscle relaxation educational program child*	2	- King, Ollendick, Murphy et al., 1998 - Aritzeta et al., 2017

	03.08.18	progressive muscle relaxation primary school or elementary school attention	2	- Hashim & Zainol, 2015 - Harrel, 2002			progressive muscle relaxation primary school or elementary school attention	2	- Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013
		progressive muscle relaxation child* attention	7	- Hashim & Zainol, 2015 - Murray, Scott, Connolly & Wells, 2018 - Zieffle & Romney, 1985 - Zipkin, 1985 - Klein, 1977			progressive muscle relaxation child* attention	7	- Murray et al. 2018 - Hashim & Zainol 2015 - Srilekha et al. 2013
	13.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education	28	- Hashim & Zainol, 2015 - Lopata, 2003 - Uechi et al., 2008 - Luiselli, Steinman, Marholin II & Steinman, 1982 - Lopata, 1998 - Roome & Roomney, 1985 - Harrel, 2002 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984		03.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR Primary education OR Elementary education	22	- Pitre et al., 2016 - Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013 - Lopata, 2003
	13.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education *child	8	- Hashim & Zainol, 2015 - Lopata, 2003 - Uechi et al., 2008 - Luiselli et al., 1982 - Roome & Romney, 1985		13.08.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR Primary education OR Elementary education *child	5	- Pitre et al., 2016 - Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013 - Lopata, 2003
	13.08.18	progressive muscle relaxation cognitive performance	22	- Hashim & Zainol, (2015) - Gershen, 2017 - Zieffle & Romney, 1985 - Roome & Romney, 1985 - Armstrong et al., 1986 - Klein, Stephen, Deffenbach, 1977		13.08.18	progressive muscle relaxation cognitive performance	17	- Aritzeta et al., 2017 - Hashim & Zainol, 2015
	13.08	progressive muscle relaxation cognitive performance *child	5	- Hashim & Zainol, 2015 - Zieffle & Romney, 1985 - Armstrong et al., 1986 - Klein, Stephen, Deffenbach - Jerry, 1977		05.11.18	progressive muscle relaxation cognitive performance *child	7	- Aritzeta et al., 2017 - Hashim & Zainol, 2015 - Zieffle & Romney 1985 - Klein et al., 1977
	13.08.18	relaxation Training	93	- Hashim & Zainol, 2015 - Krampen, 1998 - Koeppen, 1974		03.08.18	relaxation training	36	- Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2013 - Krampen, 2008

		primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education child *		- Luiselli et al., 1982 - Lohaus, 2008 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984 - Denkowski & Denkowski, 1984 - Gilbert, 1996 - Roome & Romney 1985 - Silvestri, Dantanio & Eason, 1996 - Hiebert, Kirby & Jaknavorian, 1989			primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education child *		- Lohaus, 2008 - Kraag et al., 2006
	13.08.18	relaxation Training primary school OR elementary school OR Primary education OR Elementary education stress	11	- Hashim & Zainol, 2015 - Uechi et al., 2008 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984		05.11.18	relaxation training primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education stress	57	- Hashim & Zainol, 2015 - Lohaus, 2008 - Kraag et al., 2006 - Norlander, Moas & Archer, 2005
	13.08.18	progressive muscle relaxation aggression	6	- Bornmann, Mitelman, & Beer, 2007 - Nickel et al., 2005 - Lopata, 2003		05.11.18	progressive muscle relaxation aggression	8	- Nickel et al. 2005 - Bornmann et al. 2007
	05.11.18	muscle relaxation aggression	18	- Lopata, 2003 - Nickel et al., 2005 - Bornmann et al. 2007		05.11.18	muscle relaxation aggression	58	- Bornmann et al., 2007 - Nickel et al., 2005 - Lopata, 2003 - Braud, 1978
	05.11.18	muscle relaxation frustration	6	- Nakaya et al., 2004		05.11.18	muscle relaxation frustration	17	- Nakaya et al., 2004 - Braud, 1978
	05.11.18	progressive muscle relaxation stress students	36	- Dolibier & Rush, 2012 - Gustainienė et al., 2015 - Hashim & Zainol, 2015 - Uechi et al., 2008 - Harrel, 2002 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984		05.11.18	progressive muscle relaxation stress students	32	- Gustainienė, 2015 - Hashim & Zainol, 2015
	05.11.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education anxiety	5	- Hashim & Zainol, 2015 - Roome & Romney, 1985 - Harrel, 2002 - Zaichkowsky & Zaichkowsky, 1984		05.11.18	progressive muscle relaxation primary school OR elementary school OR primary education OR elementary education anxiety	9	- Hashim & Zainol, 2015 - Srilekha et al., 2018 - Koreanische Studie
		progressive Muscle Relaxation	28	- Davis, 1988 - Wachelka & Katz, 1999		05.11.18	progressive muscle relaxation	13	- Koreanische Studie

		test Anxiety student		<ul style="list-style-type: none"> - Hurwitz, Kahane, Mathieson, 1986 - Rothman, 1979 - Grant, 1980 - Moseley, 1999 - Hashim & Zainol, 2015 - Page, 2000 			test anxiety student		<ul style="list-style-type: none"> - Wachelka & Katz, 1999 - King et al., 1998
	05.11.18	progressive muscle relaxation text anxiety child	6	<ul style="list-style-type: none"> - Armstrong, 1988 - King, Ollendick & Murphy 1998 - Hashim & Zainol, 2015 - Page, 2000 		05.11.18	progressive muscle relaxation text anxiety child	11	<ul style="list-style-type: none"> - Koreanische Studie - King et al., 1998

Dissertation

Nicht geeignet aufgrund Ausschlusskriterien

Nicht gefunden

Anhang 3: Bestätigung Kursbesuch

fitmedi

Deutsche Akademie für freie Gesundheitsberufe

Frau Alexandra Weber

geb. am 08.03.1983

hat an der Fortbildung

Entspannungstraining für Kinder

vom 30.06.2018 bis 01.07.2018 teilgenommen.

Die Fortbildung Entspannungstraining für Kinder umfasste
18 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten.

Die Ausbildung umfasste einen Zeitrahmen von 18 Unterrichtseinheiten mit je
45 Minuten und beinhaltete die Module:

- > Autogenes Training für Kinder (9 UE)
- > Progressive Muskelentspannung für Kinder (9 UE)

Die Ausbildung wurde konzipiert als Zusatzqualifikation zur Durchführung von
Präventionskursen im Bereich Entspannung, im Sinne der gemeinsamen und
einheitlichen Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbände der
Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 Abs. 1 und 2 SGB V.

Rödermark, den 01.07.2018

Sabine Engelhart M. Sc.
Entspannungspädagogin für Kinder

